

Cornelia Bogen, Niels Brügger, Anja Hartung-Griemberg,
Dagmar Hoffmann, Steven Meenen, Sandrine Tausche, Finja Walsdorff

Impulse für eine geschlechtergerechte Digitalpolitik

Ergebnisse aus dem Projekt

»Digitales Deutschland | Monitoring zur Digitalkompetenz der Bevölkerung«

Cornelia Bogen, Niels Brügger, Anja Hartung-Griemberg, Dagmar Hoffmann,
Steven Meenen, Sandrine Tausche, Finja Walsdorff

**Impulse für eine geschlechtergerechte Digitalpolitik:
Ergebnisse aus dem Projekt „Digitales Deutschland |
Monitoring zur Digitalkompetenz der Bevölkerung“**

Cornelia Bogen, Niels Brüggem, Anja Hartung-Griemberg, Dagmar Hoffmann, Steven Meenen,
Sandrine Tausche, Finja Walsdorff

Impulse für eine geschlechter- gerechte Digitalpolitik

Ergebnisse aus dem Projekt

„Digitales Deutschland |
Monitoring zur Digitalkompetenz
der Bevölkerung“

Impressum

Zitationsvorschlag:

Bogen, C., Brüggem, N., Hartung-Griemberg, A., Hoffmann, D., Meenen, S., Tausche, S., Walsdorff, F. (2024). Impulse für eine geschlechtergerechte Digitalpolitik Deutschlands: Ergebnisse aus dem Projekt "Digitales Deutschland | Monitoring zur Digitalkompetenz der Bevölkerung". Herausgegeben vom JFF – Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis. München: kopaed.

Inhaltliche Verantwortung:

JFF – Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis

Rechtsträger: JFF – Jugend Film Fernsehen e.V.

Arnulfstr. 205

80634 München

Telefon: +49 89 689890

E-Mail: jff@jff.de

Vertretungsberechtigte: Prof. Dr. Thomas Knieper (Vorsitzender), Kathrin Demmler (Direktorin)

Erstellt im Rahmen des Projekts: Digitales Deutschland | Monitoring zur Digitalkompetenz der Bevölkerung. Das Projekt ist ein Verbundprojekt des JFF – Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis zusammen mit einem Team um Prof. Dr. Anja Hartung-Griemberg (Pädagogische Hochschule Ludwigsburg - Abteilung Kultur- und Medienbildung) sowie einem Team um Prof. Dr. Dagmar Hoffmann (Universität Siegen - Forschungsbereich Medien und Kommunikation/Gender Media Studies).

Förderhinweis: Das Projekt „Digitales Deutschland | Monitoring zur Digitalkompetenz der Bevölkerung“ (Förderkennzeichen 3020206004) wird vom Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend im Zeitraum 08/2020 bis 12/2023 gefördert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den Autor*innen.

Autor*innen:

Cornelia Bogen, Niels Brüggem, Anja Hartung-Griemberg, Dagmar Hoffmann, Steven Meenen, Sandrine Tausche, Finja Walsdorff

Die Autor*innen danken für ihre Mitarbeit

- bei der Auswertung der Ergebnisse: Dr. Felix Bader (Berliner Institut für Sozialforschung)
- bei der Vorbereitung und Durchführung der Erhebung: Petra Kombert, Elisabeth Oster und Katharina Thiel (GIM Gesellschaft für innovative Marktforschung)
- bei der Diskussion der Ergebnisse: Prof. Dr. Susanne Eichner, Prof. Dr. Susanne Kinnebrock, Prof. Dr. Margreth Lünenborg, Prof. Dr. Tanja Thomas

Projektteam: Dr. Katja Berg, Dr. Cornelia Bogen, Dr. Niels Brüggem, Laura Cousseran, Prof. Dr. Anja Hartung-Griemberg, Kerstin Heinemann, Prof. Dr. Dagmar Hoffmann, Achim Lauber, Maximilian Schober, Dr. Peter Schmitt, Dr. Laura Sūna

Projektleitung: Dr. Niels Brüggem, Kathrin Demmler

Lektorat: kopaed

© kopaed (München); www.kopaed.de

DOI: 10.5281/zenodo.10405173

Inhalt

1 Einleitung	9
2 Sonderauswertung	11
„Kompass: Künstliche Intelligenz und Kompetenz“ mit einem Genderfokus JFF – Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis Sandrine Tausche & Niels Brügger	
2.1 Einführung und Ziele	11
2.2 Methodische Umsetzung	11
2.3 Ergebnisse der Sonderauswertung der Daten	12
2.3.1 Allgemeine Geschlechtsunterschiede: Medienbezogene Kompetenzen und Einstellungen zu KI	12
2.3.2 Geschlechtsunterschiede in verschiedenen Berufsgruppen: Frauen- und Männeranteile, Mediennutzung und medienbezogene Kompetenzen	14
2.3.3 Geschlechtsunterschiede der jüngeren Altersgruppen: Kompetenzen und Einstellungen zu KI	15
2.3.4 Kompetenzerwerb von Frauen und Männern	17
2.3.5 Unterstützungsbedarfe von Frauen und Männern in unterschiedlichen Altersgruppen	19
2.3.6 Selbst- und Relevanzeinschätzung von Medienkompetenzen im Vergleich zwischen der ersten und der zweiten Erhebungswelle	19
2.4 Bündelung zentraler Ergebnisse der Sonderauswertung	20
3 Geschlechtergerechtigkeit im höheren Lebensalter	23
PH Ludwigsburg Cornelia Bogen & Anja Hartung-Griemberg	
3.1 Problemhorizont	23
3.1.1 Inadäquate Repräsentation, Adressierung und Förderung in Bildungsmaßnahmen	24
3.1.2 Ausschluss von hochbetagten Frauen von Bildungsmaßnahmen	24
3.2 Methodisches Vorgehen	24
3.3 Profil der Teilstudien: Angebotsanalyse, Expert*innenwissen, Nutzer*innenperspektive	25
3.3.1 Teilstudie 1: Angebotsanalyse	25
3.3.2 Teilstudie 2: Expert*innenwissen	26
3.3.3 Teilstudie 3: Nutzer*innenperspektive	27
3.4 Forschungsstand Geschlecht & Altern	27
3.5 Sekundäranalyse	29
3.5.1 Wie zeitigen sich Geschlechtsspezifika in der Ansprache?	29
3.5.2 Welche Kompetenzausprägungen lassen sich bei den Nutzer*innen spezifizieren?	31
3.5.3 Welche Anforderungen und Anforderungsprofile formulieren Expert*innen?	33
3.6 Bündelung zentraler Ergebnisse und Handlungsempfehlungen	33

4 Vermittlung digitalisierungsbezogener Kompetenzen	37
Expert*innenbefragung zur Arbeit in Empowerment-Initiativen	
Universität Siegen	
Finja Walsdorff, Steven Meenen & Dagmar Hoffmann	
4.1 Einführung und Problemstellung	37
4.2 Methodisches Vorgehen	37
4.2.1 Studiendesign und forschungsleitende Fragen	37
4.2.2 Recherche und Rekrutierung	38
4.2.3 Erhebung und Auswertung	39
4.3 Studienergebnisse	39
4.3.1 Herausforderungen für Initiativen	39
4.3.2 Best-Practice-Beispiele	44
5 Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen zu einer geschlechtergerechten Digitalpolitik	47
5.1 Ein ganzheitliches Verständnis von Medien- und Digitalkompetenz zugrunde legen	47
5.2 Geschlechtsspezifische Förderung der Medien- und Digitalkompetenzen konsequent und von Anfang an	48
5.3 Intersektional denken und bedarfsorientierte Angebote schaffen	48
5.4 Strukturelle Unterschiede der Fortbildungs-/Unterstützungsangebote abbauen	49
5.5 Mehr Ressourcen für Initiativen und Förderprogramme	49
5.6 In den Austausch mit Initiativen treten und voneinander lernen	50
5.7 Neue digitale Phänomene antizipieren & Maßnahmen schneller ergreifen	50
5.8 Mehr partizipative Forschung und Begleitforschung durchführen	50
Literaturverzeichnis	53

Abbildungen

Abbildung 1: Geschlechtsunterschiede der medienbezogenen Kompetenzen. *p < .05, **p < .01. Quelle: Digitales Deutschland	13
Abbildung 2: Die Kompetenzdimensionen im Rahmenkonzept von Digitales Deutschland	16
Abbildung 3: Geschlechtsunterschiede beim Kompetenzerwerb	18
Abbildung 4: Kategoriensystem für die Auswertung der Expert*innen-Interviews	39
Abbildung 5: Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen hinsichtlich einer geschlechtergerechten Digitalpolitik basierend auf drei Teilauswertungen im Rahmen von Digitales Deutschland	47

1 Einleitung

Kompetenzen für einen selbstbestimmten Umgang mit digitalen Technologien sind ein Schlüssel, damit „sich Menschen unabhängig von Alter, Geschlecht, sexueller Orientierung, Herkunft und Behinderung sicher im Netz bewegen [können]“ (Digitalstrategie der Bundesregierung). Mit dem vorliegenden Bericht werden aus dem im Rahmen der Digitalstrategie geförderten Projekt „Digitales Deutschland | Monitoring der Digitalkompetenz der Bevölkerung“ heraus Impulse für eine geschlechtergerechte Digitalpolitik dargelegt. Eine zentrale Stellung für den vorliegenden Bericht nimmt der dritte und aktuelle Gleichstellungsbericht der Bundesregierung ein, dessen Leitfrage war: „Welche Weichenstellungen sind erforderlich, um die Entwicklungen in der digitalen Wirtschaft so zu gestalten, dass Frauen und Männer gleiche Verwirklichungschancen haben?“ (BMFSFJ, 2021, S. 4). Die starke Unterrepräsentation von Frauen in der IT-Branche wurde dabei u. a. in den Fokus gestellt. So sind laut Gleichstellungsbericht nur 16 Prozent der Beschäftigten in IT-Berufen weiblich (BMFSFJ, 2021). Im europäischen Vergleich liegt Deutschland mit diesem Wert im hinteren Mittelfeld auf Platz 23 (Eurostat, 2021). Angesichts dieser Ausgangslage werden im Gleichstellungsbericht Handlungsempfehlungen vorgenommen zu folgenden acht Themenbereichen: (1) Mehr Teilhabe von Frauen in der Digitalbranche, (2) Berufliche Selbstständigkeit in der Digitalbranche, (3) Plattformökonomie, (4) Digitalisierter Arbeitsmarkt, (5) Vereinbarkeit von Erwerbs- und Sorgearbeit in der digitalen Transformation der Arbeitswelt, (6) Soziale Medien, (7) Geschlechtsbezogene digitale Gewalt, (8) Stärkung gleichstellungspolitischer Strukturen. Im dazugehörigen Gutachten werden Kompetenzen als zentrale Voraussetzung für einen Zugang zur Digitalisierung unabhängig vom Geschlecht herausgestellt (BMFSFJ, 2021, S. 153ff.). Zugleich wird jedoch vom Deutschen Frauenrat (2021) kritisiert, dass Themen wie der Erwerb digitaler Kompetenzen oder Künstliche Intelligenz (KI) nur rudimentär aufgegriffen worden seien. Vor diesem Hintergrund sollen die hier vorgestellten Impulse für eine geschlechtergerechte Digitalpolitik auf den bestehenden Handlungsempfehlungen des Gleichstellungsberichts aufbauen und

diese ergänzen. Unsere vertiefende Forschung knüpft an die Empfehlung der Sachverständigenkommission an, die der Bundesregierung „die Einrichtung eines gesonderten, langfristig angelegten Forschungsschwerpunktes [empfiehlt], mit dem Ziel, das Konzept der digitalisierungsbezogenen Genderkompetenz auszubauen und gemäß den Anforderungen der digitalen Transformation fortwährend anzupassen“ (BMFSFJ, 2021, S. 159). Der Dritte Gleichstellungsbericht macht deutlich, dass Digitalisierung und Geschlecht nicht getrennt voneinander gedacht werden können. Damit verbunden ist, dass der Zugang *zu* sowie die Nutzung und die Gestaltung *von* digitalen Medien immer auch mit Geschlecht verwoben sind. Analog ist auch zu reflektieren, inwiefern sich der Erwerb von Kompetenzen für einen souveränen Umgang mit digitalen Medien geschlechtsspezifisch unterscheidet. Auf einer ersten Ebene ist also zu betrachten, über welche Medien- und Digitalkompetenzen die Bevölkerung in Deutschland verfügt und welche Geschlechtsunterschiede sich feststellen lassen. Auf einer zweiten Ebene geht es darum, die Art und Weise des Erwerbs von digitalisierungsbezogenen Kompetenzen geschlechtergerecht zu gestalten. Beide Ebenen sind Gegenstand des vorliegenden Berichts. Ziel ist es, einen wissenschaftlichen Beitrag für die Betrachtung und Umsetzung einer geschlechtersensiblen Förderung von Medien- und Digitalkompetenzen zu leisten. So geht es um

- ein differenziertes Bild, in welchen Kompetenzbereichen Geschlechtsunterschiede in der Bevölkerung zu identifizieren sind und welche Unterschiede in Bezug auf den Kompetenzerwerb und die Einstellungen gegenüber digitalen Medien und KI erkennbar werden,
- die spezifischen Förderbedarfe im höheren Lebensalter, mit deren Berücksichtigung generationsbedingte Zuschreibung überwunden und die Adressat*innen besser erreicht werden können, sowie um
- diejenigen Mechanismen, die zum Scheitern von Maßnahmen beitragen, die eigentlich der Unterstützung von Frauen in digitalen Umgebungen bzw. zur geschlechtersensiblen Förderung von Kompetenzen dienen sollen.

Entstehungskontext des Berichts ist das Projekt „Digitales Deutschland | Monitoring zur Digitalkompetenz der Bevölkerung“, in dem mit unterschiedlichen Zugängen untersucht wird, welche Medien- und Digitalkompetenzen die Bevölkerung angesichts des digitalen Wandels benötigt. Neben einer Datenbank mit Studien und Modellen zur Digital- und Medienkompetenz werden eine repräsentative Befragung der Bevölkerung ab 12 Jahren und qualitative Studien durchgeführt, Expert*innentreffen zum Thema veranstaltet oder Expertisen von ausgewählten Wissenschaftler*innen veröffentlicht.¹ Diese Arbeiten führt das JFF – Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis in Zusammenarbeit mit der Universität Siegen und der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg mit einer Förderung durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) durch. Sie sind zugleich Grundlage für den vorliegenden Bericht. Für diesen wurden im Zeitraum Oktober bis Dezember 2023 bereits vorliegende Daten ausgewertet, aber auch zusätzlich weitere Interviewdaten erhoben und analysiert.

In Kapitel 2 werden geschlechtsbezogene Auswertungen des „Kompass: Künstliche Intelligenz und Kompetenz“, einer Repräsentativbefragung der Bevölkerung in Deutschland ab 12 Jahren, vorgestellt. Der „Kompass: Künstliche Intelligenz und Kompetenz“ wurde 2021 und 2023 durchgeführt und gibt im Rahmen der Digitalstrategie einen Überblick über die Medien- und Digitalkompetenzen der Bevölkerung. Während bereits eine allgemeine Darstellung der Ergebnisse im zugehörigen Ergebnisbericht (Cousseran et al., 2023) veröffentlicht wurde, wurden die Daten für den vorliegenden Bericht fokussiert ausgewertet, um darauf aufbauend zielgerichtete Handlungsempfehlungen zur geschlechtergerechten Förderung der Medien- und Digitalkompetenzen der Bevölkerung geben zu können. Die Sonderauswertung fokussiert geschlechtsbezogene Unterschiede (1) der Medien- und Digitalkompetenzen, (2) der Einstellungen zu KI und digitalen Medien, (3) beim Erwerb von Medien- und Digitalkompetenzen und (4) zeitlicher Tendenzen zwischen den beiden Erhebungen 2021 und 2023.

Kapitel 3 fokussiert die hochaltrige Bevölkerung mit ihrer hohen Binnendiversität und stellt ausgewählte Ergebnisse aus qualitativen Studien der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg im Rahmen des Projekts *Digitales Deutschland*

vor. Die im Zeitraum 2020 bis 2023 erhobenen Daten wurden für den vorliegenden Bericht einer Sekundäranalyse unterzogen, um Maßnahmen für eine gendersensible Bildungspraxis und eine bedarfsorientierte Förderung von digitalen Medienkompetenzen im höheren Lebensalter aufzuzeigen. Denn bislang blenden die Gleichstellungsberichte der Bundesregierung diese Altersgruppe weitestgehend aus, weil ihre Handlungsempfehlungen bei derjenigen Lebensphase aufhören, die mit dem Ende der Berufstätigkeit besiegelt ist. Die Ergebnisse tragen der Forderung der Sachverständigenkommission Rechnung, Digitalkompetenzen mit Genderkompetenzen zusammenzudenken (BMFSFJ, 2021, S. 154) – für den Bereich der Weiterbildung im höheren Lebensalter.

Kapitel 4 stellt Ergebnisse aus Expert*innen-Befragungen der Universität Siegen vor, die im Herbst 2023 durchgeführt worden sind. Die Leitfrage dieser Studie richtet sich auf die nicht bewältigten Herausforderungen, die zum Scheitern von Empowerment-Initiativen beitragen (können). Einbezogen wurden Initiativen, die mit einem Spektrum an Zielstellungen und unterschiedlichen organisatorischen Hintergründen jeweils einen Beitrag leisten (wollen), um Frauen einen Einstieg in die Digitalbranche zu erleichtern, sie für MINT-Berufe zu interessieren sowie solche, die sich gegen digitale Gewalt gegen Frauen und weitere Gruppen einsetzen. Damit wurden sowohl Initiativen berücksichtigt, die auf eine individuelle Förderung von Frauen und deren Kompetenzen abzielen als auch solche, die eher strukturellere Ansatzpunkte wählen.

Die Kapitel 2 bis 4 sind damit jeweils komprimierte Berichte der beschriebenen empirischen Arbeiten und ihrer wesentlichen Befunde. Die vertiefenden Untersuchungen wurden im Zeitraum Oktober bis Dezember 2023 durchgeführt. Abschließend wurden die Ergebnisse in einem Expert*innen-Workshop in Weimar den im Bereich der Gender Studies sowie Gender Media Studies ausgewiesenen Wissenschaftlerinnen Prof. Dr. Susanne Eichner (Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf), Prof. Dr. Susanne Kinnebrock (Universität Augsburg), Prof. Dr. Margreth Lünenborg (Freie Universität Berlin) und Prof. Dr. Tanja Thomas (Eberhard Karls Universität Tübingen) vorgestellt und mit ihnen diskutiert. Anregungen aus dieser Diskussion sind in die Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen für eine geschlechtergerechte Digitalpolitik eingeflossen, die in Kapitel 5 zu finden sind.

¹ Mehr Infos zum Projekt finden Sie unter <https://digid.jff.de>

2 Sonderauswertung

„Kompass: Künstliche Intelligenz und Kompetenz“ mit einem Genderfokus
JFF – Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis

Sandrine Tausche & Niels Brügger

2.1 Einführung und Ziele

Ziel der vorliegenden Sonderauswertung der Daten des „Kompass: Künstliche Intelligenz und Kompetenz“ ist es, eine wissenschaftliche Grundlage zu liefern, die die Konzeption und Umsetzung einer geschlechtergerechten Digitalpolitik unterstützt. Grundsätzlich hat der „Kompass: Künstliche Intelligenz und Kompetenz“ das Ziel, eine Basis für benötigte Fördermaßnahmen zum Ausbau der Medien- und Digitalkompetenzen der Bevölkerung zu schaffen. Hierfür wurden u. a. folgende Fragestellungen fokussiert: Wie schätzt die Bevölkerung die eigenen Medien- und Digitalkompetenzen ein? Wie bewertet die Bevölkerung die Entwicklung von KI für sich selbst, aber auch mit Blick auf die Gesellschaft? Wo haben die Bürger*innen die Kompetenzen erworben? Für die Sonderauswertung wurden folgende fünf Themenschwerpunkte gewählt, die explizit den Aspekt einer geschlechtergerechten Förderung von Medien- und Digitalkompetenzen fokussieren sollen:

1. Allgemeine Geschlechtsunterschiede von medien- und KI-bezogenen Kompetenzen und deren Kompetenzerwerb
2. Geschlechtsunterschiede der Mediennutzung & -kompetenzen und Frauen- und Männeranteile mit Blick auf verschiedene Berufsgruppen
3. Geschlechtsunterschiede von Medien- und KI-bezogenen Kompetenzen und Einstellungen der jüngeren Altersgruppen
4. Unterstützungsbedarfe von Frauen und Männern in unterschiedlichen Altersgruppen
5. Geschlechtsunterschiede im Vergleich von Befragung 1 (2021) und 2 (2023) mit Blick auf medienbezogene Kompetenzen, deren Relevanzzuschreibungen und KI-Einstellungen

Die fünf Themenschwerpunkte wurden zum einen ausgewählt, weil die Ergebnisse aus den vorherigen Veröffentlichungen von *Digitales Deutschland* zu den Daten einschlägig relevante Ergebnisse lieferten und ein differenzierter Blick auf die Phänomene sinnvoll erschien (z. B. unterschiedliche Kompetenz-Selbsteinschätzun-

gen und strukturelle Probleme in Bezug auf den Kompetenzerwerb in den verschiedenen Berufsgruppen). Zum anderen werden die Themenbereiche fokussiert, die in den Handlungsempfehlungen aus dem Gleichstellungsbericht zwar aufgegriffen werden, aber noch weitere Ausführungen benötigen, um die Komplexität der Themen zu verstehen (z. B. die Ansichten und Nutzung der Bevölkerung von KI und KI-Systemen, Unterstützungsbedarfe).

2.2 Methodische Umsetzung

Im Rahmen des Projekts *Digitales Deutschland* wurden zwei bundesweite Repräsentativbefragungen (2021 und 2023) der deutschsprachigen Bevölkerung ab 12 Jahren durchgeführt. Die methodische Umsetzung kann detailliert im „Kompass: Künstliche Intelligenz und Kompetenz 2023: Einstellungen, Handeln und Kompetenzentwicklung im Kontext von KI“ (Cousseran et al., 2023) nachgelesen werden. Im Folgenden werden nur die wichtigsten Punkte zusammengefasst.

Die Ergebnisse und Daten des vorliegenden Berichts stammen aus der zweiten Repräsentativbefragung, die im Januar und Februar 2023 mithilfe von computergestützten Telefon-Interviews (CATI) im Dual-Frame-Ansatz (Festnetz & mobil) durchgeführt wurde. Insgesamt nahmen 2.006 an der Befragung teil, davon in der Selbstbezeichnung 1.012 weiblich, 985 männlich und 4 divers². Für den zeitlichen Vergleich der beiden Befragungen wurden zusätzlich die Daten der ersten Befragung verwendet. Diese wurde im Januar und Februar 2021 ebenso mithilfe von computergestützten Telefon-Interviews durchgeführt. Befragt wurden 1.602 Personen, davon in der Selbstbezeichnung 813 weiblich, 785 männlich und ebenfalls 4 divers. Die Auswertung der Daten fand in Zusammenarbeit mit dem Berliner Institut für Sozialforschung (BIS) mithilfe der Software R statt. Dabei wurden (1)

2 Aufgrund der geringen Gruppengröße kann die Gruppe „divers“ nicht gesondert ausgewertet werden.

Häufigkeitsverteilungen, (2) bivariate Analysen in Form von Kreuztabellen und Korrelationen und (3) ausgewählte multivariate lineare Regressionen durchgeführt. Bei allen Analysen wurden die Daten gewichtet, um die Randverteilungen der Stichprobe an die Grundgesamtheit der Wohnbevölkerung in Deutschland ab 12 Jahren anzupassen³. Bei den Ergebnissen ist anzumerken, dass mögliche Artefakte aufgrund der statistischen Gewichtung nicht ausgeschlossen werden können. Im Bericht werden die Ergebnisse basierend auf dem Exakten Test nach Fisher dargestellt.

Der Fragenkatalog des „Kompass: Künstliche Intelligenz und Kompetenz“ lässt sich in folgende inhaltliche Bereiche untergliedern:

1. Nutzung digitaler Technologien
2. Medienbezogene Kompetenzen und Kompetenzerwerb
3. Assoziationen zu und Wissen über KI
4. KI-bezogene Kompetenzen
5. Einstellungen gegenüber KI
6. Soziodemografische Angaben

Als soziodemografische Variablen wurden u. a. Geschlecht, Alter⁴, Beruf und die Bewertung der finanziellen Haushaltssituation⁵ erhoben. In der Auswertung wurde auf vier Berufsgruppen fokussiert, die in Absprache mit dem BMFSFJ von besonderem Interesse sind: IT-Branche, schulischer Bildungsbereich (Lehrer*innen), Pflegeberufe sowie Mitarbeitende im öffentlichen Dienst.⁶ Diese vier Berufsgruppen werden im Folgenden mit Blick auf ausgewählte Nutzungsweisen, Kompetenzen und Einstellungen zu KI betrachtet.

3 Die Details zur Gewichtung können im Kompass 2022 (Befragung 1: Pfaff-Rüdiger et al., 2022) und Kompass 2023 (Befragung 2: Cousseran et al., 2023) nachgelesen werden.

4 Insgesamt wurden sechs Altersgruppen erstellt: 12-19 Jahre, 20-34 Jahre, 35-49 Jahre, 50-64 Jahre, 65-74 Jahre und 75+ Jahre

5 Zur Erhebung wurde folgende Frage auf einer 5-stufigen Likert-Skala beantwortet: „Welche der folgenden Aussagen beschreibt am besten, wie Sie Ihr gegenwärtiges Haushaltseinkommen beurteilen? Mit dem gegenwärtigen Einkommen kann ich/können wir...“ [sehr gut leben; gut leben; zurechtkommen; nur schwer zurechtkommen; nur sehr schwer zurechtkommen]

6 Die Zuordnung der Berufe erfolgte basierend auf der „Klassifikation der Berufe 2010 – überarbeitete Fassung 2020“ (Bundesagentur für Arbeit, 2021).

2.3 Ergebnisse der Sonderauswertung der Daten

Im Folgenden werden die zentralen Ergebnisse dargelegt und Interpretationsansätze zu möglichen Umsetzungsstrategien für eine geschlechtergerechte Digitalpolitik verfolgt. Bezugspunkte hierfür ergeben sich insbesondere aus den Handlungsempfehlungen aus dem Dritten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung 2021. Während zunächst allgemeine Geschlechtsunterschiede der medienbezogenen Kompetenzen und Einstellungen zu KI vorgestellt werden, wird im Anschluss ein differenziertes Bild unter Einbezug ausgewählter soziodemografischer Variablen (wie Beruf, Alter, finanzielle Haushaltssituation) dargestellt.

Anzumerken ist, dass der Fragebogen auf den Selbsteinschätzungen der Befragten basiert. Diese sind zentral für die hier verfolgten Fragestellungen, da sie Einblicke in das Zutrauen der eigenen Fähigkeiten und Einstellungen liefern. Zugleich ist zu beachten, dass genderspezifische Verzerrungen nicht ausgeschlossen werden können. So weisen Studien darauf hin, dass zum Beispiel Männer eher zur Selbstüberschätzung als Frauen neigen (Benesch et al., 2021). Auch unter dem Gesichtspunkt der ‚sozialen Erwünschtheit‘ ist es möglich, dass die Antworten von Annahmen über sozial anerkannte Kompetenzen beeinflusst sind (z. B. Häder & Kühne, 2009) und dass Geschlechtszuschreibungen eine mögliche Rolle spielen.

2.3.1 Allgemeine Geschlechtsunterschiede: Medienbezogene Kompetenzen und Einstellungen zu KI

Im Folgenden werden prägnante Geschlechtsunterschiede der erhobenen medienbezogenen Kompetenzen und Einstellungen zu KI dargestellt – unabhängig von weiteren soziodemografischen Variablen. Im Anschluss werden weitere soziodemografische Variablen (Alter, Beruf und finanzielle Haushaltssituation) einbezogen.

Abbildung 1: Geschlechtsunterschiede der medienbezogenen Kompetenzen. * $p < .05$, ** $p < .01$. Quelle: Digitales Deutschland; Grundgesamtheit Deutschsprachige Bevölkerung ab 12 Jahren ($N = 2.006$). Frage: Im Folgenden geht es darum, wie Sie selbst Ihre Kompetenzen bei der Nutzung digitaler Medien einschätzen. Sagen Sie mir bitte zu den folgenden Dingen, wie gut Sie das können. Falls Sie dies nicht tun, sagen Sie, dass es nicht auf Sie zutrifft [5-stufige Likert-Skala].

Wie schätzen Frauen und Männer ihre medienbezogenen Kompetenzen ein und welche gesellschaftliche Relevanz schreiben sie den Kompetenzen zu?

Fasst man alle Kompetenzitems zu einem Index der Medienkompetenz zusammen (Cronbachs $\alpha = 0.83$), schätzen sich Männer insgesamt als kompetenter ein als Frauen ($p < .05$). Betrachtet man die Items getrennt, zeigt sich, dass die Geschlechtsunterschiede in den technischen Bereichen und beim Thema Datenschutz besonders auffällig sind (siehe Abb. 1). Während sich nur 34 Prozent der Frauen (sehr) gut zutrauen, technische Schwierigkeiten selbstständig zu beheben, sind es bei den Männern mit 60 Prozent fast doppelt so viel ($p < .01$). Das Anpassen von Geräteeinstellungen trauen sich 62 Prozent der Frauen und 73 Prozent der Männer (sehr) gut zu ($p < .01$). Auch beim Thema Datenschutz schätzen Frauen ihr Wissen geringer ein als Männer ($t = -6.43$; $p < .01$). Betrachtet man die einzelnen Aspekte der auf den Datenschutz bezogenen Kompetenzen, fällt auf, dass der Geschlechtsunterschied am größten ist, wenn es um das Erkennen geht, ob ein WLAN-Netz sicher ist (43 % der Frauen vs. 58 % der Männer; $p < .01$), oder wenn es darum geht, Aufzeichnungen von Websites zu löschen, die man zuvor besucht hat (70 % der Frauen vs. 83 % der Männer; $p < .01$).

Weitere signifikante Ergebnisse zeigen geringere Geschlechtsunterschiede beim

- Online-Informationen finden (84 % der Frauen vs. 86 % der Männer; $p < .05$),
- Bewerten, ob diese auf glaubwürdigen Quellen beruhen (65 % der Frauen vs. 71 % der Männer; $p < .01$),

- Erkennen von Risiken bei der Nutzung von digitalen Medien und Online-Diensten (65 % der Frauen vs. 73 % der Männer; $p < .01$),
- Auswählen von Inhalten im Internet, um sich zu unterhalten (64 % der Frauen vs. 70 % der Männer; $p < .05$) und
- respektvollen Reagieren auf Inhalte von anderen im Internet (61 % der Frauen vs. 67 % der Männer; $p < .01$).

Eine Ausnahme, bei der sich die Frauen als kompetenter einschätzen als die Männer, bildet die Frage nach dem Grenzen setzen: 78 Prozent der Frauen und 71 Prozent der Männer trauen sich (sehr) gut zu, Grenzen zu setzen, was die Dauer der digitalen Mediennutzung betrifft ($p < .01$). Interessanterweise zeigt sich hier auch der einzig signifikante geschlechtsspezifische Unterschied bei der Relevanzeinschätzung der Kompetenzen: Während es 89 Prozent der Frauen (sehr) wichtig finden, sich selbst beim Umgang mit digitalen Medien Grenzen setzen zu können, sind es bei den Männern nur 81 Prozent ($p < .01$).

Bei den restlichen Kompetenzen zeigen sich keine geschlechtsspezifischen Unterschiede der Einschätzung der gesellschaftlichen Relevanz.⁷ Hier finden sich also keine grundlegenden Unterschiede, die auf eine unterschiedliche Einschätzung oder Offenheit bezüglich digitaler Medien hinweisen würden.

⁷ Im Bericht werden nur signifikante Ergebnisse dargestellt. Die Geschlechtsunterschiede waren nicht signifikant beim Erstellen und Teilen von kreativen Inhalten (Item 6+7), beim Einschätzen, wem man online vertrauen kann und wem nicht (Item 11) und bei der Frage, ob digitale Medien so genutzt werden, dass es einem guttut (Item 12).

Welche Geschlechtsunterschiede gibt es bei den Einstellungen zu KI?

Ein möglicher Ansatz, um den relativ geringen Anteil von Frauen in Berufen in der Digitalbranche zu erklären, könnten negativ geprägte Einstellungen zum Themenfeld KI sein. Aus diesem Grund wurden Geschlechtsunterschiede hinsichtlich der KI-Einstellungen ermittelt, die im Folgenden vorgestellt werden. Die Befragten sollten zu zehn wertenden Aussagen über KI Stellung beziehen – fünf davon waren negativ und fünf positiv formuliert. Die negativ formulierten Items beziehen sich auf (1) die Nutzung von KI, um Menschen zu manipulieren, (2) eine erhöhte Abhängigkeit von Technologie, (3) den Verlust von Arbeitsplätzen durch KI sowie (4) Diskriminierung und (5) Frustration durch KI. Die positiv gerahmten Aspekte sind (1) die Möglichkeit, durch KI Fehler zu vermeiden, (2) der Vorteil von KI im Bereich der Medizin (z. B. Diagnosen, Therapieempfehlungen), (3) passende Vorschläge durch KI-Systeme, (4) „der Mensch wird immer die Kontrolle über Anwendungen mit KI behalten“ und (5) „den Empfehlungen von KI-Systemen kann man in der Regel vertrauen“. Männer stimmen fast allen Aussagen mehr zu als Frauen – sowohl den negativ als auch den positiv formulierten Aussagen. Frauen nehmen seltener eine eindeutige Position ein und geben häufiger teils-teils an. Besonders hoch sind die Geschlechtsunterschiede bei zwei negativ formulierten Aussagen: 43 Prozent der Frauen und 53 Prozent der Männer stimmen (eher) zu, dass KI genutzt wird, um Menschen zu manipulieren ($p < .01$). Dass KI-Systeme Menschen bewerten können, sodass ihnen dadurch Nachteile entstehen, denken 47 Prozent der Frauen und 58 Prozent der Männer ($p < .01$). Diese Ergebnisse könnten nahelegen, dass Männer etwas pessimistischer auf KI blicken als Frauen. Interessanterweise stimmen die männlichen Befragten jedoch auch den positiv formulierten Aussagen eher zu als die weiblichen Befragten: 43 Prozent der Frauen und 53 Prozent der Männer stimmen (eher) zu, dass KI hilft, Fehler zu vermeiden ($p < .01$). 59 Prozent der Frauen und 68 Prozent der Männer stimmen (eher) zu, dass KI in der Medizin helfen kann, richtige Diagnosen und Therapieempfehlungen zu erstellen ($p < .01$). Und 48 Prozent der Frauen und 57 Prozent der Männer stimmen (eher) zu, dass KI-Systeme manchmal positiv mit ihren Ergebnissen überraschen, die man gerne übernimmt (z. B. mit Vorschlägen, die besonders gut passen; $p < .01$). Eine Ausnahme bildet die Frage, ob man den Empfehlungen

von KI-Systemen in der Regel vertrauen kann: Dem stimmen mit 20 Prozent eher Frauen zu als Männer (18 %; $p < .05$).

Insgesamt zeigt sich, dass Frauen häufiger eine ambivalente Einstellung äußern als Männer, welche sich eindeutiger zu den einzelnen Items positionieren. Insgesamt zeichnet sich ein Bild, dass sowohl Frauen als auch Männer sowohl Chancen als auch Risiken bezüglich KI sehen.

2.3.2 Geschlechtsunterschiede in verschiedenen Berufsgruppen: Frauen- und Männeranteile, Mediennutzung und medienbezogene Kompetenzen

In den Ergebnissen des „Kompass: Künstliche Intelligenz und Kompetenz 2023“ (Cousseran et al., 2023) zeigten sich Unterschiede der Kompetenzeinschätzungen und des Kompetenzerwerbs je nach Berufsgruppe: Zum einen schätzten sich Befragte aus IT-Berufen in ihren medienbezogenen Kompetenzen besser ein als andere Berufsgruppen und zum anderen erwarben Personen in Pflegeberufen ihre medienbezogenen Kompetenzen eher über die Familie, während andere Lernorte wie berufliche Fortbildungsangebote fehlten. Diese Ergebnisse können auf strukturelle Defizite hinsichtlich des Kompetenzerwerbs hinweisen (bspw. bestimmte Berufsgruppen haben weniger Zugang zu Möglichkeiten des Kompetenzerwerbs). Da die Gefahr besteht, dass durch die Digitalisierung geschlechtsbezogene Ungleichverhältnisse verstärkt werden (Weber, im Erscheinen), lohnt sich ein übergreifender Blick auf medienbezogene Kompetenzen unter Einbezug der Berufsgruppen und des Geschlechts. Neben den Kompetenzen wird zudem die Mediennutzung in verschiedenen Berufsgruppen fokussiert betrachtet, da die Nutzung von digitalen Technologien u. a. eine Voraussetzung ist, um am digitalen Wandel teilhaben und diesen mitgestalten zu können (Hasebrink & Hepp, 2017). Demzufolge ist es wichtig, einen gesonderten Blick auf Geschlechtsunterschiede der Mediennutzung und -kompetenzen in unterschiedlichen Berufsgruppen zu werfen.

Wie ist die Verteilung von Frauen und Männern in den Berufsgruppen?

Der Frauenanteil bei IT-Berufen liegt in dieser Befragung bei 15 Prozent, der Männeranteil bei 85 Prozent ($p < .01$). Diese Unterrepräsentation von Frauen in der Digitalbranche stimmt mit

anderen Studien in Deutschland überein (BMFSFJ, 2021). Die Frauen in der Stichprobe arbeiten im Vergleich zu den Männern öfter in Pflegeberufen (79 % Frauenanteil, 21 % Männeranteil; $p < .01$) und in Lehrer*innenberufen (66 % Frauenanteil, 34 % Männeranteil; $p < .05$). In Berufen des öffentlichen Diensts ist die Geschlechterverteilung eher ausgeglichen (Frauenanteil 42 %, Männeranteil 58 %; $p < .05$).

Um der Unterrepräsentation von Frauen in IT-Berufen entgegenzuwirken, wurden bereits zahlreiche MINT-Förderprogramme für Frauen entwickelt (BMFSFJ, 2021). Die nachstehenden Ergebnisse weisen aus, welche Unterschiede zwischen Frauen und Männern sich in den vier verschiedenen Berufsgruppen der Stichprobe zeigen. Verbunden damit ist die Frage, ob weitere Ansatzpunkte für Fördermöglichkeiten identifiziert werden können.

Inwiefern gibt es Geschlechtsunterschiede bezüglich der Mediennutzung in den Berufsgruppen?

Von den vier fokussierten Berufsgruppen zeigen sich bis auf eine Ausnahme nur in der Berufsgruppe der Pflegeberufe Geschlechtsunterschiede hinsichtlich der Nutzung von digitalen Medien: **Männer in Pflegeberufen nutzen häufiger digitale Geräte und Technologien als Frauen in Pflegeberufen.** So nutzen beispielsweise alle Männer in Pflegeberufen einen PC bzw. Laptop, während es bei den befragten Frauen nur 68 % sind ($p < .01$). Bei der Nutzung des Internets bzw. mit dem Internet verbundenen Geräten zeigen sich keine signifikanten Geschlechtsunterschiede.

Inwiefern gibt es Geschlechtsunterschiede bezüglich der medienbezogenen Kompetenzen in den Berufsgruppen?

„Künftig sollen digitale Kompetenzen in allen Berufen vermittelt werden.“ So lautet eine Handlungsempfehlung im Dritten Gleichstellungsbericht (BMFSFJ, 2021, S. 25). Um diesbezüglich die Ausgangslage zu beschreiben und die Notwendigkeit spezieller Förderprogramme abzuklären, wurde anhand der vorliegenden Daten untersucht, wie sich die Mitglieder der Berufsgruppen im Vergleich bezüglich ihrer Kompetenzen selbst einschätzen und inwiefern hierbei das Geschlecht eine Rolle spielt. Auch hier ist das Ziel, zu identifizieren, ob und welche geschlechterbezogenen Unterstützungsbedarfe in welchen Berufsgruppen bestehen.

Übergreifend wurde bereits gezeigt, dass **Frauen ihre medienbezogenen Kompetenzen geringer einschätzen als Männer. Berücksichtigt man bei der Auswertung jedoch die Berufsgruppe und kontrolliert statistisch die Variable ‚Beruf‘, löst sich dieser Geschlechtsunterschied auf.** Bei genauerer Betrachtung der Geschlechtsunterschiede innerhalb der jeweiligen Berufsgruppe zeigen sich folgende Ergebnisspuren (da keine gültigen Signifikanztest vorliegen, müssen diese jedoch mit Vorsicht interpretiert werden): Nur innerhalb der Pflegeberufe schreiben sich Frauen geringere Medienkompetenzen zu. In Lehrer*innen- sowie IT-Berufen und im öffentlichen Dienst schätzen sich Frauen dagegen als leicht medienkompetenter ein als ihre männlichen Kollegen in der jeweiligen Berufsgruppe. Dieses Ergebnis gilt es in zukünftiger Forschung zu vertiefen, um den Zusammenhang zwischen Berufswelt, Geschlecht und Medien-/Digitalkompetenzen besser zu verstehen und Handlungsempfehlungen abzuleiten.

2.3.3 Geschlechtsunterschiede der jüngeren Altersgruppen: Kompetenzen und Einstellungen zu KI

Verschiedene Studien legen nahe, dass jüngere Internetnutzer*innen höhere Digitalkompetenzen haben als ältere (Cotter & Reisdorf, 2020; Gran et al., 2021; Oeldorf-Hirsch & Neubaum, 2023). Auch in der typisierenden Auswertung des Datensatzes des „Kompass: Künstliche Intelligenz und Kompetenz 2022“ (Herrmann et al., 2023) zeigt sich, dass die Typen der „KI-affinen digital Selbstsicheren“ wie auch die „KI-ambivalenten digital Moderaten“ größtenteils jünger sind als die „KI-skeptischen digital Verhaltenden“. Allerdings ist das Alter eben nicht das alleinige Merkmal der Zuordnung in diese Typen, so dass jeweils auch ein Spektrum an Altersgruppen zu den Typen zu rechnen ist. Dennoch hält sich die Kompetenzzuschreibung zu jungen Menschen als ‚digital natives‘ und rechtfertigt in den Daten zu überprüfen, ob gerade in den jüngeren Altersgruppen relevante Unterschiede identifiziert werden können, die auf spezifische Handlungs- und Förderbedarfe verweisen.

Abbildung 2: Die Kompetenzdimensionen im Rahmenkonzept von Digitales Deutschland

Welche Geschlechtsunterschiede zeigen sich in den medienbezogenen Kompetenzen und deren Relevanzzuschreibungen der jüngeren Befragten?

Junge Frauen und Männer schätzen ihre Medienkompetenzen in den Bereichen hoch ein, die sie als gesellschaftlich wichtig erachten. Bei jungen Frauen sind das die sozialen, kreativen und affektiven Bereiche und bei jungen Männern hauptsächlich der instrumentell-qualifikatorische Bereich.

Betrachtet man die abgefragten Items nach den jeweiligen Kompetenzdimensionen aus dem Rahmenkonzept von *Digitales Deutschland* (instrumentell-qualifikatorisch, kognitiv, kritisch-reflexiv, sozial, kreativ, affektiv; Digitales Deutschland Rahmenkonzept 2020; siehe Abb. 2), zeigt sich, dass die weiblichen, jüngeren Befragten eher den der sozialen, kreativen und affektiven Kompetenzdimension zugeordneten Kompetenzen Relevanz beimessen und sich in den abgefragten Items auch besser einschätzen als die männlichen Altersgenossen (Item 3, 6, 9 und 10; z. B. respektvoll auf Internetinhalte von anderen reagieren oder sich selbst Grenzen setzen bzgl. der eigenen Mediennutzung). Die männlichen Befragten im Alter von 12 bis 34 Jahren schätzen die Relevanz und ihre eigenen Kompetenzen der instrumentell-qualifikatorischen (Item 4: Einstellungen von digitalen Geräten ändern; Item 8: technische Schwierigkeiten beheben) und zudem bei einem Item der sozialen Kompetenzdimension höher ein (Item 11: einschätzen, wem man online vertrauen kann und wem nicht).

Diese Ergebnisse entsprechen tradierten Geschlechterrollen, bei denen Jungen Technikkompetenz und Mädchen soziale und kreative Kompetenzen zugeschrieben werden. Insofern

ist interessant, dass diese Ergebnisse auf Selbsteinschätzungen beruhen und damit auf verinnerlichte Wahrnehmungen des Gegenstands verweisen. So ist es wichtig, die Frage zu stellen, worauf diese Unterschiede zurückzuführen sind. Welche Einschätzungen begründen die geringere Relevanzeinschätzung der jungen Frauen der instrumentell-qualifikatorischen Kompetenzitems und umgekehrt bei den jungen Männern hinsichtlich der sozialen, kreativen und affektiven Kompetenzdimension? Die Befunde stützen jedenfalls eine Forderung aus dem Dritten Gleichstellungsbericht: Der Abbau von Geschlechterstereotypen in diesem Feld muss bereits in der frühkindlichen Bildung angesetzt werden, da geschlechtsbezogene Stereotype schon im Alter von sechs Jahren verinnerlicht sind (BMFSFJ, 2021). Interessant sind diese Ergebnisse für die jungen Frauen und Männer insbesondere auch deshalb, da sich diese Ergebniskonstellation nicht mit Blick auf die Gesamtstichprobe (also unabhängig vom Alter) zeigt. Deutlich sind diese geschlechterstereotypen Zuschreibungen in den Selbsteinschätzungen allerdings bei den 12 bis 34 Jahre alten und damit in einer Altersphase der Berufsorientierung und Berufswahl.

Auffällig ist ein weiterer Befund: **Mit Blick auf Datenschutz-Kompetenzen zeigt sich, dass Frauen im Alter von 20 bis 34 Jahren es wichtiger finden, die eigenen Online-Daten zu schützen als die gleichaltrigen Männer.** Alle befragten Frauen dieser Altersgruppe finden dies (sehr) wichtig; bei den 20- bis 34-jährigen Männern finden sich dagegen auch Befragte, die diese Kompetenz weniger wichtig bewerten (2 % geben teils-teils an und 5 Prozent finden dies (gar) nicht wichtig; $p < .01$). Auch hier

können aus den quantitativen Daten keine Ursachen ermittelt werden. Offenkundig gibt es aber ein stärkeres Schutzbedürfnis, bei dem zu ergründen wäre, ob es aus eigenen negativen Erfahrungen resultiert, mit der Erziehung zusammenhängt, in der Eltern von Mädchen größere Sicherheitsbedenken äußern und ggf. Mädchen damit prägen (Ferreira et al., 2018), oder weitere Faktoren hier eine Rolle spielen. Je nachdem ergeben sich unterschiedliche Ansatzpunkte für eine geschlechtergerechte Digitalpolitik bspw. bei den Angeboten und der Vermeidung von negativen Erfahrungen online oder bei Angeboten zur Medienerziehung.

Welche Geschlechtsunterschiede zeigen sich bei den KI-bezogenen Kompetenzen und deren Relevanzzuschreibungen der jüngeren Befragten?

Bei der Einschätzung der KI-bezogenen Kompetenzen zeigt sich ein signifikanter Geschlechtsunterschied in den jüngeren Altersgruppen: **Unter den 12- bis 19-Jährigen schätzen sich die befragten Mädchen besser ein, gezielt Einfluss zu nehmen, was ihnen von KI-Systemen vorgeschlagen wird als die gleichaltrigen Jungen.** Alle befragten 12- bis 19-jährigen Mädchen geben an, dass sie (sehr) gut gezielt auf das Einfluss nehmen können, was ihnen von KI-Systemen vorgeschlagen wird; bei den gleichaltrigen Jungen sind es nur 63 Prozent ($p < .01$). Obwohl die 12- bis 19-jährigen Mädchen sich dies besser zutrauen, zeigen sich keine geschlechtsspezifischen Unterschiede hinsichtlich der Relevanzeinschätzung dieser Kompetenz. Anders sieht es bei der zugeschriebenen Wichtigkeit der restlichen KI-Kompetenzen aus:

Junge Frauen schreiben den KI-bezogenen Kompetenzen mehr Relevanz zu als junge Männer. 94 Prozent der 12- bis 19-jährigen Mädchen und 69 Prozent der gleichaltrigen Jungen finden es (sehr) wichtig, die Suche zu ändern, wenn die Ergebnisse von KI-Systemen nicht den Erwartungen entsprechen ($p < .01$). Bei den 20- bis 34-jährigen Frauen finden dies 85 Prozent (sehr) wichtig und 70 Prozent der Männer ($p < .01$). Die eigenen Daten bei der Nutzung von KI-Systemen zu schützen, finden 97 Prozent der 20- bis 34-jährigen Frauen wichtig und 87 Prozent der Männer ($p < .01$). Mögliche Risiken bei der Nutzung von KI-Systemen zu erkennen, finden alle

12- bis 19-jährigen weiblichen Befragten und 95 Prozent der 20- bis 34-jährigen (sehr) wichtig ($p < .05$). Von den männlichen Pendanten der 12- bis 19-Jährigen finden das 74 Prozent (sehr) wichtig und 90 Prozent der 20- bis 34-Jährigen ($p < .05$).

Einstellungen der Jüngeren zu KI: Eine persönliche und gesellschaftliche Chance oder ein Risiko?

Während sich bei den 12- bis 19-Jährigen noch keine Geschlechtsunterschiede hinsichtlich der Einschätzung von KI als Chance oder Risiko zeigen, wird bei den 20- bis 34-Jährigen folgendes Bild deutlich: **Unter den 20- bis 34-Jährigen sehen die männlichen Befragten KI deutlich eher als Chance als die weiblichen Befragten – sowohl auf persönlicher als auch auf gesellschaftlicher Ebene.**

Knapp ein Fünftel (19 %) der 20- bis 34-jährigen Männer sehen KI als eindeutige persönliche Chance; im Vergleich dazu sind es bei den gleichaltrigen Frauen nur 4 Prozent. Der Großteil der Frauen (47 %) ist hier zwiespalten und gab teils-teils an ($p < .01$). Als eindeutige gesellschaftliche Chance sehen KI 13 Prozent der gleichaltrigen Männer und 2 Prozent der Frauen ($p < .01$). Wieder gibt bei der Frage nach der gesellschaftlichen Nutzung von KI die Mehrheit der befragten Frauen (55 %) teils-teils an ($p < .01$).

2.3.4 Kompetenzerwerb von Frauen und Männern

Im Dritten Gleichstellungsbericht wird die Handlungsempfehlung „Digitalisierungsbezogene Kompetenzen in allen Phasen des Lebenslaufs und unabhängig vom Geschlecht vermitteln!“ gegeben. Mit den folgenden Ergebnissen soll eine Übersicht ermöglicht werden, woher Menschen ihre Kompetenzen erwerben und welche Geschlechtsunterschiede es hierbei gibt. Dabei wird ein gesonderter Fokus auf die Berufsgruppen gelegt, da Ergebnisse aus dem „Kompass: Künstliche Intelligenz und Kompetenz 2023“ (Cousseran et al., 2023) auf ungleich verteilte Zugangsmöglichkeiten zur Kompetenzentwicklung verweisen (z. B. durch das Ergebnis, dass Menschen in Pflegeberufen ihre Digitalkompetenzen hauptsächlich in der Familie und nicht über Angebote der (beruflichen) Fortbildung erwerben).

Abbildung 3: Geschlechtsunterschiede beim Kompetenzerwerb. Quelle: Digitales Deutschland; Grundgesamtheit Deutschsprachige Bevölkerung ab 12 Jahren (N = 2.006). Frage: Wie haben Sie die Kompetenzen im Umgang mit digitalen Medien erworben? [Mehrfachantwort möglich].

Wie erwerben Frauen und Männer ihre Kompetenzen im Umgang mit digitalen Medien?

Den höchsten Stellenwert hat sowohl bei Frauen (82 %) als auch bei Männern (89 %), sich die Digital- und Medienkompetenzen selbst beizubringen (siehe Abb. 3). Deutlich wird aber auch, dass unterschiedliche Informationsquellen und Kontexte für den Erwerb von Digital- und Medienkompetenzen eine Rolle spielen. Bei den Frauen folgt an nächster Stelle mit 76 Prozent der Erwerb in der Familie und mit 71 Prozent durch Freund*innen. Bei den Männern erwerben an zweiter Stelle 69 Prozent der Befragten ihre Kompetenzen durch Freund*innen und an dritter Stelle mit 60 Prozent durch Kolleg*innen oder berufliche Fort- und Weiterbildungsangebote. Im Vergleich zu den Frauen geben nur 58 Prozent der befragten Männer an, ihre Kompetenzen in der Familie zu erwerben. Ein weiterer Geschlechtsunterschied zeigt sich beim Erwerb durch Online-Communities: Während lediglich 38 Prozent der Frauen ihre Kompetenzen durch z. B. YouTube-Tutorials oder Internetforen erweitern, tun dies 56 Prozent der Männer.⁸ **Interessant ist, dass nur ein knappes Drittel der Befragten ihre Kompetenzen an Schule bzw. Universitäten oder außerschulischen Lernorten erworben haben – sowohl bei Frauen als auch bei Männern (siehe Abb. 3).** Neben Angeboten in Schule, Berufs- und Hochschule muss also darauf geachtet werden, dass für alle Bevölkerungsgruppen Optionen für den Kompetenzerwerb offenstehen – wobei insbesondere informellen Settings eine große Bedeutung zukommen und diese geschlechtergerecht ausgebaut werden sollten. Dieses Ergebnis ergänzt

und unterstützt die Handlungsempfehlung aus dem Dritten Gleichstellungsbericht: „Digitalisierungsbezogene Kompetenzen in allen Phasen des Lebenslaufs und unabhängig vom Geschlecht vermitteln“.

Bezieht man in die Betrachtungen des Kompetenzerwerbs Geschlecht und Beruf ein, zeigen sich folgende Ergebnisse: Die IT-Branche ist die einzige Berufsbranche, in der sich signifikant mehr Männer (96 %) ihre medienbezogenen Kompetenzen selbst beigebracht haben als Frauen (47 %; $p < .01$). Innerhalb der Pflegeberufe erwerben mehr Männer (100 %) ihre medienbezogenen Kompetenzen über Freund*innen als Frauen (71 %; $p < .01$). Frauen hingegen erwerben ihre Kompetenzen eher in der Familie (92 %) als Männer (72 %; $p < .05$). **Gerade in den Pflegeberufen fällt auf, dass der Kompetenzerwerb primär über private Strukturen realisiert wird und (non-)formale Angebote wie Fortbildungen einen deutlich geringeren Anteil haben.**

Mit Blick auf die Geschlechtsunterschiede des Kompetenzerwerbs unter Anbetracht des Einkommens zeigen sich folgende Ergebnisse: **Frauen erwerben ihre Kompetenzen eher in der Familie – unabhängig davon, wie gut sie ihre eigene finanzielle Haushaltssituation einschätzen. Am höchsten ist der Geschlechtsunterschied bei den Personen, die nur (sehr) schwer mit dem verfügbaren Einkommen zurechtkommen: Unter diesen erwerben 83 Prozent der Frauen und 50 Prozent der Männer ihre Kompetenzen in der Familie ($p < .01$).** Unter den Menschen, die nur (sehr) schwer mit dem verfügbaren Einkommen zurechtkommen, findet der Kompetenzerwerb bei Frauen zusätzlich durch Freund*innen (72 %) statt. Im Vergleich dazu sind es 48 Prozent der Männer ($p < .05$). In der Gruppe der Personen, die mit ihrem verfügbaren Einkommen (sehr) gut zurechtkom-

⁸ Ursachen für diese deutlichen genderbezogenen Unterschiede müssten in qualitativen Studien ergründet werden und könnten auf strukturelle Aspekte des Angebotes an Video-Tutorials verweisen.

men, bringen sich Männer die Kompetenzen eher selbst bei (90 % vs. 82 % der Frauen; $p < .01$) oder durch Online-Communities (58 % vs. 40 % der Frauen; $p < .01$). Der Erwerb der Kompetenzen durch Online-Communities findet auch in der Gruppe der Personen, die mit dem Einkommen zurechtkommen eher bei Männern (47 %) statt als bei Frauen (32 %; $p < .01$). Männer, die mit ihrem gegenwärtigen Haushaltseinkommen zurechtkommen, erwerben digitale Kompetenzen eher durch die Schule/Universität (17 % der Frauen, 25 % der Männer; $p < .05$), oder durch Kolleg*innen bzw. berufliche Weiterbildungen (54 % der Frauen und 64 % der Männer; $p < .05$).

2.3.5 Unterstützungsbedarfe von Frauen und Männern in unterschiedlichen Altersgruppen

Die Unterstützungsbedarfe wurden erhoben, um den Befragten eine Stimme zu geben, wo sie für sich selbst und Menschen ihrer Altersgruppe Unterstützung benötigen. Diese Ergebnisse können die im Dritten Gleichstellungsbericht genannten unterschiedlichen Unterstützungsangebote und Maßnahmen um die Perspektive der Bevölkerung ergänzen und ggf. erweitern. Aus diesem Grund sollen insbesondere geschlechts- und altersspezifische Unterstützungsbedarfe aufgedeckt werden, wodurch Hinweise für eine geschlechtergerechte Förderung von Digitalkompetenzen gegeben werden können.

Welche Geschlechtsunterschiede zeigen sich beim Unterstützungsbedarf unterschiedlicher Altersgruppen?

In einer offenen Frage wurde erhoben, ob es etwas gibt, bei dem Menschen der eigenen Altersgruppe besondere Unterstützung mit Bezug auf digitale Medien brauchen. Diese offenen Nennungen wurden in verschiedene Überthemen kategorisiert (z. B. Unterstützung bei der Mediennutzung, beim Datenschutz oder bei Quellenkritik)⁹. Anschließend wurden diese Nennungen nach den sechs Altersgruppen differenziert und auf Geschlechtsunterschiede untersucht.

⁹ Alle Kategorisierungen: Allgemein, Format, Sicherheit, Nutzung/Umgang, Datenschutz, Zielgruppe ältere Menschen, Vereinfachung und Niedrigschwelligkeit der Angebote (nicht erlernbar), Quellenkritik, Risiken

In den Ergebnissen zeigen sich drei Aspekte, bei denen Frauen mehr Unterstützungsbedarf angeben als Männer.¹⁰

In der Altersgruppe der 65- bis 74-Jährigen sehen Frauen mit 15 Prozent mehr allgemeinen Unterstützungsbedarf als Männer mit 4 Prozent ($p < .05$). Unter allgemeinem Unterstützungsbedarf wurden die Angaben codiert, in denen nicht konkretisiert wurde, wobei und in welchem Format Unterstützung benötigt wird oder die Beschreibung so abstrakt war, dass mehrere Themen darunterfallen könnten (z. B. generell Medienkompetenz erlernen oder sich dringend mit digitalen Medien im Allgemeinen beschäftigen).

In der Altersgruppe der 75+-Jährigen geben mehr Frauen (20 %) als Männer (6 %) an, dass Unterstützungsformate im non-formalen Lernsetting erwünscht sind ($p < .01$). Unter non-formale Lernsettings fallen zum Beispiel (VHS-) Kurse, Schulungen oder weitere Fortbildungsangebote. Hier zeigt sich, dass Angebote von Städten oder speziellen Bildungseinrichtungen von Frauen im höheren Lebensalter erwünscht sind und auf Akzeptanz stoßen (können).

In der Altersgruppe der 20- bis 34-Jährigen wünschen sich mit 17 Prozent mehr Frauen Unterstützungsbedarf hinsichtlich Sicherheitsfragen als Männer (1 %, $p < .01$). Hier sehen die Befragten Unterstützungsbedarf bei Sicherheitsfragen und wünschen sich einen besseren Schutz bzw. Warnung vor Risiken. Darunter fällt das eigene Erkennen von Gefahren bei der Internetnutzung, wie etwa falschen E-Mails/SPAM, Online-Betrug oder Mobbing.

2.3.6 Selbst- und Relevanzeinschätzung von Medienkompetenzen im Vergleich zwischen der ersten und der zweiten Erhebungswelle

Um zeitliche Entwicklungen zu betrachten, wurden ausgewählte Vergleiche zwischen den beiden Datensätzen (Erhebung 2021 und 2023) durchgeführt. Allerdings ist anzumerken, dass zu den zwei Zeitpunkten nicht (zwingend) die

¹⁰ An dieser Stelle möchten wir darauf hinweisen, dass bei einer Nichtangabe von Unterstützungsbedarfen nicht geschlussfolgert werden kann, dass die Personen im jeweiligen Themenbereich auch keine Unterstützung benötigen. Es kann auch sein, dass sie einfach an bestimmte Themen nicht gedacht haben und sie deswegen nicht nannten.

selben Personen befragt wurden.¹¹ Aufgedeckt werden also nicht individuelle Entwicklungen, sondern übergreifende Veränderungen in der Selbsteinschätzung und Relevanzzuschreibung zu den Kompetenzen. Diese wurden auf signifikante Geschlechterunterschiede untersucht.

Inwiefern gibt es Veränderungen der Geschlechtsunterschiede zwischen Befragung 1 und 2 hinsichtlich der medienbezogenen Kompetenzen und deren Relevanzzuschreibungen?

Die Ergebnisse verdeutlichen, dass es mit Blick auf die medienbezogenen Kompetenzen keine signifikanten Veränderungen der Geschlechterdifferenzen zwischen den beiden Erhebungszeitpunkten gibt (erste Erhebung 2021 und zweite 2023). Beide Gruppen schätzen ihre Kompetenzen aber etwas besser ein.

Dabei zeigen sich im Vergleich der Befragungen folgende Tendenzen, wenn Frauen und Männer getrennt betrachtet werden: Frauen schätzen einzelne Kompetenzen 2023 besser ein (z. B. Einstellungen von digitalen Geräten ändern) und andere schlechter (z. B. Grenzen setzen bzgl. Mediennutzung) als 2021. Männer schätzen sich bezüglich aller befragten Kompetenzen 2023 höher ein als 2021. Mit Blick auf die Relevanzeinschätzung der medienbezogenen Kompetenzen zeigt sich ein signifikantes Ergebnis: **Der Geschlechtsunterschied der Relevanzeinschätzung der Kompetenz, technische Schwierigkeiten mit digitalen selbstständig zu beheben, wurde zwischen Befragung 1 und 2 signifikant kleiner ($t = -2.41; p < .05$).** Während die befragten Frauen diese Kompetenz in Befragung 1 noch als wichtig erachteten, sinkt die Relevanzzuschreibung in Befragung 2. Gleichzeitig steigt die Relevanzzuschreibung bei den Männern, was zu einem geringeren geschlechtsspezifischen Unterschied führt.

Gemein ist Frauen und Männer hinsichtlich der Relevanzeinschätzung, dass beide Gruppen es 2023 wichtiger finden, respektvoll auf Inhalte von anderen reagieren zu können.

2.4 Bündelung zentraler Ergebnisse der Sonderauswertung

In drei Bereichen lassen sich zentrale Ergebnisse der Sonderauswertung der Daten aus dem „Kompass: Künstliche Intelligenz und Kompetenz“ bündeln:

Hinterfragen der Geschlechterzuschreibungen von digitalen Kompetenzen

Der Diskurs über digitale Technologien ist geprägt von einer engen Verbindung von Männlichkeit und Technikaffinität bei gleichzeitiger Zuschreibung von Weiblichkeit und Technikdistanz. Die Daten zeichnen aber ein anderes Bild und regen in mehrfacher Hinsicht zur Reflexion dieser Zuschreibung an.

Zu hinterfragen ist, welches Kompetenzverständnis mit der Assoziation von Männlichkeit mit Technologie verbunden ist: So finden sich nur bei den jüngeren Befragten überhaupt statistisch signifikante Unterschiede zwischen den Geschlechtern in der Relevanzzuschreibung zu den abgefragten Kompetenzitems und (damit korrespondierend) in der Selbsteinschätzung. Tatsächlich sehen hier die jungen Männer die instrumentell-qualifikatorischen Items als wichtiger an und schreiben sich hier auch höhere Kompetenzen zu. Es gibt aber auch Dimensionen, die die jungen Frauen als wichtiger erachten und in denen sie sich als kompetenter einschätzen. Dies sind die der sozialen, kreativen und affektiven Dimension zugeordneten Kompetenzitems. Wenn nun ein breites Kompetenzverständnis angelegt wird, das auch soziale Aspekte einschließt, wird deutlich, dass die Gruppen jeweils unterschiedliche Aspekte des Komplexes digitale Technologie und Kompetenz als wichtig erachten (und sich auch als kompetent beschreiben). Die als relevant anerkannten Kompetenzdimensionen sind also auch ein Ansatzpunkt, um Geschlechtertereotype zu hinterfragen. Dieser Ansatzpunkt könnte auch ein Hebel sein, um IT-Berufe auch für Frauen interessanter auszugestalten. Als Teil der Förderung von Frauen im IT-Sektor könnten entsprechend Berufe im Fokus stehen, bei denen gerade auch kreative und soziale Aspekte in der Gestaltung von IT-Systemen eine Rolle spielen. Zu denken wäre bspw. an den Bereich der „user experience“. Übergreifend zeigen sich zudem die befragten Frauen zurückhaltender in der Selbsteinschätzung ihrer Kompetenz. Auffällig ist aber, dass der berufliche Kontext eine zentrale Rolle für das Kompetenzerleben spielt. Bezieht man diesen in die Auswertungen ein,

¹¹ Hinzu kommt, dass die Gewichtungsfaktoren bei den beiden Datensätzen voneinander abweichen. Dies hat für die statistische Interpretation der Daten Relevanz.

löst sich der Geschlechtsunterschied im Kompetenzerleben auf. Mit Blick auf die Berufsgruppen zeigt sich, dass sich Frauen nur in Pflegeberufen weniger kompetent erleben als Männer, die in Pflegeberufen arbeiten. Frauen, die hingegen im IT-Sektor arbeiten, zeigen mehr Zutrauen in ihre Medien- und Digitalkompetenzen als Männer im gleichen Berufsfeld. Dieses Ergebnis zeigt sich – wenn auch in geringerem Maße – auch in den Berufsgruppen der Lehrer*innenberufe und im öffentlichen Dienst. Diese Ergebnisse verdeutlichen, dass offenbar Handlungskontexte und dabei insbesondere der berufliche Kontext bedeutsam für das Kompetenzerleben sind.

Verfügbarkeit und Zugang zu
Unterstützungsangeboten zur Verbesserung
des Kompetenzerwerbs

Unterschiede bezüglich der Verfügbarkeit und des Zugangs zu Unterstützungsangeboten zeigen sich in den Daten erst dann, wenn eine Differenzierung nach Berufsgruppen vorgenommen wird. Grundsätzlich gilt, dass alle Befragten sich die Kompetenzen hauptsächlich selbst beigebracht haben. Bei den Frauen spielt dabei die Familie eine etwas größere Rolle als bei den Männern. Bei der Differenzierung nach Berufsgruppen fällt aber auf, dass gerade die Befragten in Pflegeberufen neben der Familie deutlich seltener andere Angebote des Kompetenzerwerbs nutzen (können). Als Anschlussfrage sollte vertieft werden, inwiefern für alle Berufsgruppen ein gleichermaßen breites Spektrum an Angeboten für den Kompetenzerwerb bereit und offen steht. Zudem ist auffällig, dass eher Männer und ökonomisch besser Gestellte beim Kompetenzerwerb auf Online-Communities zurückgreifen. Dies wirft die Frage auf, ob das verfügbare Angebot mit Blick auf alle Bevölkerungsgruppen niederschwellig zugänglich und bspw. verständlich aufbereitet sowie ausreichend bekannt ist. Die vorliegenden Daten lassen an beiden Aspekten Zweifel aufkommen und verweisen damit auf einen entsprechenden Handlungsbedarf.

Differenzierte Auseinandersetzung mit KI
unterstützen

Bei den Einstellungen gegenüber Künstlicher Intelligenz zeigen sich in der Gesamtstichprobe keine grundsätzlichen Unterschiede. Frauen und Männer sehen sowohl Chancen als auch Risiken der Anwendung von KI. Dabei finden sich bei den Männern teils deutlichere Zustimmungen zu den Chancen- wie auch den Risikoitems. Auf-

fällig ist jedoch, dass unter den jungen Erwachsenen die männlichen Befragten KI deutlich eher als persönliche und gesellschaftliche Chance sehen als die weiblichen Befragten. Da die Einstellungen zu KI und deren Wahrnehmung als Chance oder Risiko als Hinweis auf die Offenheit, sich mit dieser Zukunftstechnologie zu befassen, angesehen werden können, erscheint es geboten, allen Befragtengruppen – unabhängig vom Geschlecht – hier Erprobungs- und Reflexionsräume zugänglich zu machen, in denen eine Auseinandersetzung mit Chancen und Risiken (unterstützt) möglich ist. Wenn das Ziel ist, Frauen zukünftig für technologische Berufe in der IT-Branche zu gewinnen, gilt es darüber hinaus aber, jungen Frauen gezielt die persönlichen und gesellschaftlichen Chancen aufzuzeigen, die KI mit sich bringen kann.

3 Geschlechtergerechtigkeit im höheren Lebensalter

PH Ludwigsburg

Cornelia Bogen & Anja Hartung-Griemberg

3.1 Problemhorizont

Nach wie vor werden hinsichtlich der Medien- und Digitalkompetenzen im höheren Alter markante Geschlechterdifferenzen konstatiert (z. B. Tesch-Römer et al., 2016). Nicht selten greifen dabei sozialisationsbedingte Zuschreibungen wie sie auch in dem vorherigen Kapitel beschrieben worden sind. So schätzen laut unserer repräsentativen Befragung „Kompass: Künstliche Intelligenz und Kompetenz“ die männlichen Befragten ihre Medienkompetenzen als besser ausgeprägt ein als die weiblichen Erwachsenen, vor allem im Bereich des Datenschutzes und der technischen Problemlösung (vgl. 2.3.1). Auch beim Digitalkompetenzerwerb zeigen sich geschlechtsspezifische Unterschiede: Obwohl sich sowohl Frauen als auch Männer ihr Wissen bzw. ihre Kompetenzen zu digitalen Themen größtenteils selbst beibringen, ist der Anteil der Männer größer (Initiative D21, 2021c; vgl. 2.3.4). Sowohl die Sonderstudie der Initiative D21 „Digitales Leben“ als auch die Sekundäranalyse des „Kompass: Künstliche Intelligenz und Kompetenz“ zeigen, dass die Familie für Frauen eine sehr viel größere Rolle spielt als für Männer. Trotz dieser geschlechtsspezifischen Differenzen beim Kompetenzerwerb und bei der Kompetenzzuschreibung lassen die Daten des „Kompass: Künstliche Intelligenz und Kompetenz“ erkennen, dass sich die weiblichen Befragten hinsichtlich ihres Umgangs mit einigen Herausforderungen – darunter z. B. die Suche nach Online-Informationen oder das Vermögen, die Glaubwürdigkeit von Internetquellen einzuschätzen – ihrem männlichen Gegenpart kaum unterlegen fühlen (vgl. 2.3.1). Wie der Zeitvergleich der ersten und zweiten Erhebung zeigt, heben sich im Zeitraum zwischen 2021 und 2023 einerseits geschlechtsspezifische Unterschiede bei der Relevanzzuschreibung von Medienkompetenzen auf, etwa bei der Beurteilung der Frage, wie wichtig es heutzutage ist, im virtuellen Raum respektvoll miteinander zu kommunizieren (vgl. 2.3.6). Doch nach wie vor schätzen Männer ihre medienbezogenen Kompetenzen generell höher ein als Frauen (2.3.6).

Ungeachtet des leichten Anstiegs des weiblichen Selbstvertrauens gilt leider weiterhin, dass Technikaffinität eher als Männerdomäne eingeschätzt wird. So assoziieren Schüler*innen die Informatik u. a. als „männliches Fach“, das Weiblichkeit abwertet (Bläsing & Traude, 2023). An der Tradierung solcher sozialisationsbedingten Zuschreibungen sind Wissenschaftler*innen selbst nicht unbeteiligt: So haben sich Vertreter*innen der Mediennutzungs- und Medienkompetenzforschung noch bis Ende der 2000er Jahre bei der Ermittlung von Defiziten ausschließlich auf Mädchen konzentriert, während Jungen außen vorgelassen wurden (Luca & Aufenanger, 2007). Folglich haben Initiativen zur Leseförderung bei Jungen, deren Notwendigkeit auf dem in der PISA-Studie 2018 identifizierten Geschlechterunterschied bei der Lesekompetenz beruht, erst in der letzten Dekade an Fahrt aufgenommen (Lesen in Deutschland, 2023). Geht man davon aus, dass Lesekompetenz eine Grundvoraussetzung für die Entwicklung von Medien- und Digitalkompetenzen ist und berücksichtigt man, dass die Lesekompetenz von Mädchen besser ausgeprägt ist als bei Jungen, müssten demnach Mädchen die medienkompetentere Gruppe sein (Aufenanger, 2009). Da bis zum heutigen Tage weder der Zusammenhang zwischen Lese- und Medienkompetenzen noch die Medienkompetenzausprägung der deutschen Bevölkerung in Langzeitperspektive empirisch erfasst wurden, ist es nicht möglich, zuverlässige Aussagen darüber zu treffen, ob geschlechtsspezifische Unterschiede bei der Ausprägung von Digitalkompetenzen vorliegen und falls ja, wie sich diese im Zeitverlauf verändert haben.

Angesichts der eben benannten Geschlechterunterschiede bei der Selbsteinschätzung digitaler Kompetenzen im Kindheits- und Jugendalter als auch bei Erwachsenen überrascht es nicht, dass sich auch im höheren Lebensalter sozialisationsbedingte Zuschreibungen weiter fortsetzen: „Technikaffinität gilt dort noch häufiger als typisch männliche Eigenschaft, Technik-Distanz findet sich meist als Zuschreibung für Frauen“ (Ehlers et al., 2016, S. 17). Dies spiegelt sich auch im Antwortverhalten der älteren Teilnehmerin-

nen der JFF-Repräsentativbefragung wider, die im Vergleich zu älteren Männern häufiger angeben, dass sie Unterstützungsbedarf beim Digitalkompetenzerwerb haben (vgl. 2.3.5). Kompetenzzuschreibungen wie diese sind keineswegs trivial. Sie haben Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl sowie die Selbstwirksamkeitserwartungen – und damit auch auf die Motivation, im Alter Neues zu explorieren und lernen zu wollen (z. B. Barczik, 2018). Die Ergebnisse der Repräsentativ-Befragung des Verbundprojektes (Cousseran et al., 2023) ebenso wie die Befunde der vertiefenden empirischen Fallstudien bekräftigen diesen Zusammenhang und verdeutlichen, wie wichtig eine gendersensible Bildungspraxis im Hinblick auf eine bedarfsorientierte Förderung von digitalen Medienkompetenzen im höheren Lebensalter ist.

3.1.1 Inadäquate Repräsentation, Adressierung und Förderung in Bildungsmaßnahmen

Die Ergebnisse der qualitativen Teilstudien zum höheren Lebensalter deuten an, dass sich insbesondere Frauen mit höherer Bildung hinsichtlich ihrer Medien- und Digitalkompetenzen häufig von Gleichaltrigen abgrenzen. Dies gilt vor allem auch in Hinblick auf Geschlechterverhältnisse. So schätzen Frauen innerhalb von Partnerschaften ihre digitalen Medienkompetenzen zum Teil höher ein und sehen ihre Kompetenzen mitunter als selbstwirksame Fähigkeiten, sich gegen rigide Geschlechterrollenzuweisungen zu behaupten. Auf diese wichtige Differenzierung macht auch die Techniksoziologin Pelizäus-Hoffmeister (2013) aufmerksam, wenn sie bspw. eine Untersuchungsteilnehmerin wie folgt zitiert: „Die klassische Technik war Männerdomäne – da haben wir nie Chancen gehabt (...) das ist was Neues, das kann ich auch mal ausprobieren“. Diese Ergebnispuren korrespondieren zudem mit Aussagen befragter Bildungsakteur*innen unserer Expert*innen-Interviews. Berichtet wurde hier u. a., dass geschlechtsheterogene Lernkonstellationen in der Lernpraxis kontraproduktiv sein können, wenn oben skizzierte Zuschreibungen in der kompetenzbezogenen Selbstzuschreibung greifen und die Gruppendynamik zu Ungunsten weiblicher Teilnehmerinnen beeinflussen (Dominanz männlicher Teilnehmer, Zurücknahme weiblicher Teilnehmerinnen). Auch der Digital-Index zeigte auf, dass Männer mit niedriger Bildung ihre Fähigkeit, sich digitale Kompetenzen anzueignen, als genauso gut ausgeprägt einschätzen wie Frauen mit mittleren

und hohen Bildungsabschlüssen (Initiative D21, 2021a). Trotz niedrigerer Bildungsabschlüsse ist also das Selbstbewusstsein dieser Männergruppe in Bezug auf Digitalkompetenz offenbar groß genug, weshalb sich für sie zunächst keine spezifische Förderbedarfe ableiten lassen. Erst eine Operationalisierung von Digitalkompetenz und eine tatsächliche Messung könnte aufzeigen, ob der Umstand, dass Männer ihre Digitalkompetenzen generell besser als Frauen einschätzen, auf einem tatsächlichen Kompetenzvorsprung beruht.

3.1.2 Ausschluss von hochbetagten Frauen von Bildungsmaßnahmen

Die höhere Lebenserwartung von Frauen ist ein globales Phänomen moderner Gesellschaften (Feminisierung als Aspekt des Strukturwandels). Nur noch in wenigen Regionen Afrikas und Asiens sind diese geschlechtsspezifischen Unterschiede weniger ausgeprägt; wobei sich auch hier bereits ein vergleichbarer Trend abzeichnet. Damit ist das Phänomen der Hochaltrigkeit eng an die Genderperspektive gekoppelt. Aber auch hier gilt es zu unterscheiden und Korrelationen in Verschränkung mit anderen Ungleichheitsmerkmalen wie Altersarmut, formaler Bildung und bei Älteren mit Migrationserfahrungen, den vorhandeneren Deutschkenntnissen, zu beachten. Insbesondere hochaltrige und von Armut betroffene Frauen mit niedriger Bildung sind eine in der digitalbezogenen Kompetenzförderung marginalisierte Gruppe.

3.2 Methodisches Vorgehen

Die eben angesprochenen Aspekte wurden im Rahmen einer Sekundäranalyse weiter ausgearbeitet mit dem Ziel, Hinweise dafür zu formulieren, wie Frauen im höheren Lebensalter zu adressieren und wie künftige Angebote idealiter zu gestalten sind. Dabei wird auf die oben genannten Themenstellungen wie u. a. den Abbau von Geschlechterstereotypen eingegangen. Die vom Standort Ludwigsburg in den vergangenen drei Jahren erhobenen Datensätze aus den drei qualitativen Teilstudien (Inhaltsanalyse von Bildungsangeboten, Expert*innen-Interviews und Migrationsstudie) wurden für die Sekundäranalyse zusammengeführt und anhand bestimmter Suchbegriffe („Mann“/ „Männer“, „Frau“/„Frauen“, „Geschlecht“, „TeilnehmerInnen“, „Gruppe“, „Selbstwirksamkeit“,

„Kompetenzen“, „ältere MigrantInnen“, „Hochaldrig/-keit“) einer Relektüre in Hinblick auf geschlechtsspezifische Charakteristika unterzogen und vor der Folie des aktuellen Forschungsstandes interpretiert. Die Auswertungsstrategie, die an das auszuwertende Datenmaterial herangetragen wurde, beleuchtete dabei folgende drei Fragestellungen:

- Wie zeitigen sich Geschlechtsspezifika in der Ansprache älterer Menschen in Hinblick auf Bildungsangebote zur Kompetenzförderung?
- Welche Kompetenzausprägungen lassen sich bei den älteren Nutzer*innen spezifizieren?
- Welche Anforderungen und Anforderungsprofile formulieren Expert*innen?

Bevor die Ergebnisse der Sekundäranalyse aus der Perspektive der genannten Fragen vorgestellt werden (3.4), informieren die folgenden Ausführungen über das inhaltliche und methodische Design der Teilstudien (3.3). Die sich anschließenden Ausführungen fassen den aktuellen Stand der Forschung in Bezug auf die Kategorie Geschlecht zusammen (3.4). Auf der Basis der Ergebnisdarstellung der Sekundäranalyse (3.5) bündeln die sich abschließenden Ausführungen Handlungsempfehlungen für Akteur*innen in den Bereichen Politik, Wissenschaft und Praxis (3.6).

3.3 Profil der Teilstudien: Angebotsanalyse, Expert*innenwissen, Nutzer*innenperspektive

Es gilt als unbestritten, dass sich Altersbilder auf eine subtile Weise auf die Selbstwahrnehmung und das Selbstverständnis Älterer auswirken können, „das heißt sie entfalten eine Wirkung, ohne dass den älteren Personen diese Altersstereotype bewusst werden“ (BMFSFJ, 2010, S. 40). Gleichsam wissen wir, dass die Selbsteinschätzung Älterer einen entscheidenden Einfluss auf das Selbstvertrauen im Umgang mit neuen Herausforderungen, so auch den Anforderungen der Digitalisierung, hat:

Die Orientierung Älterer an gesellschaftlichen Altersrepräsentationen und -erwartungscodes manifestiert sich nicht selten in der Vorstellung, dass mediale Neuentwicklungen für Ältere ohnehin nicht mehr begreif- und nutzbar sind (z. B. Sachverständigenkommission 6. Altenbericht: BMFSFJ, 2010). Hier bestätigt das im Hinblick auf unvertraute Medien geprägte

negative gesellschaftliche Altersbild das eigene Fremdheitsgefühl. **Die Art und Weise, wie Ältere adressiert und angesprochen werden, so lässt sich folgern, bestimmt entscheidend mit, ob und wie Angebote der Förderung digitaler Kompetenzen auf- und angenommen werden.** Vor diesem Hintergrund zielten die im Rahmen von Forschungsseminaren mit Student*innen an der Abteilung für Kultur- und Medienbildung der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg realisierten qualitativen Teilstudien auf eine kritische Bestandsaufnahme und Analyse der gesellschaftlichen, institutionellen und konzeptionellen Rahmenbedingungen des Erwerbs von Digitalkompetenzen im höheren Lebensalter ab. Im Blickfeld der Untersuchung standen daher die Ermöglichungsbedingungen und Hürden, mit denen ältere Menschen beim Erwerb von Digitalkompetenzen konfrontiert werden.

3.3.1 Teilstudie 1: Angebotsanalyse

Die erste Teilstudie (Zeitraum: WS 2021/22) ging der Frage nach, wie Angebote zur Förderung von Digitalkompetenzen im höheren Lebensalter adressiert und ausgestaltet werden und welche Alterskonstruktionen den Angeboten zur Förderung von Digitalkompetenzen im höheren Alter inhärent sind. Letztere Frage zielt darauf, latente Barrieren zu identifizieren, die einer zielgruppengerechten Bildungskommunikation zuwiderlaufen. Da non-formale Bildungssettings im höheren Lebensalter als Treffpunkte mit Orientierungsfunktion eine bedeutende Rolle spielen, fokussierte die inhaltlich strukturierende Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2018) eine Auswahl prototypischer Formate von Weiterbildungs- und Unterstützungsangeboten, die sich an Ältere richten (z. B. Webauftritte bundesweiter Projekte wie ‚Digital mobil im Alter‘ der Stiftung digitale Chancen, ‚Digital-Kompass‘ der BAGSO, kleinere regionale Projekte von unterschiedlichen Vereinen und Initiativen) sowie konkretes Lehrmaterial in Form von Online-Handreichungen, populäre Ratgeberliteratur und Erklärvideos, die sich bei älteren Zielgruppen zunehmender Beliebtheit erfreuen.

Die Ergebnisse der Analyse zeigen, dass der Binnendiversität des Alters bislang nur unzureichend entsprochen wird. Die visuellen Darstellungen der untersuchten Handreichungen zeigen vornehmlich ältere Paare in der binären Mann-Frau-Konstellation und suggerieren, dass Paarbeziehungen im Alter grundsätzlich heterosexuell sind. Dies hat zur Folge, dass sich Älte-

re, die nicht-binäre Liebesbeziehungen pflegen, womöglich ausgegrenzt fühlen. Diese Beobachtung deckt sich mit dem Befund einer Studie, die feststellt, dass in Deutschland nichtbinäre Geschlechterpositionen und Konzepte nur unzureichend berücksichtigt werden (Ohde et al., 2023). Hier gilt es, Geschlechtergerechtigkeit, Nachhaltigkeit und digitale Transformation stärker als bislang intersektional zusammenzudenken (Ohde et al., 2023). **Bezüglich der Lerninhalte stehen instrumentell-qualifikatorische Fertigkeiten (rekonstruierte Gerätebedienung von PCs, Smartphones, Tablets) und die Vermittlung von Kenntnissen im Vordergrund, während gestalterisch-kreative, affektive und kritisch-reflexive Aspekte von Medien- und Digitalkompetenz nur rudimentär von Bedeutung sind.** Eine solche Fokussierung ist nicht zuletzt deshalb als Einschränkung zu sehen, da gerade die sozialen, affektiven und kreativen Dimensionen von Medienkompetenz von den weiblichen Befragten (insbesondere jüngere Frauen) laut JFF-Repräsentativbefragung als besonders relevant eingestuft werden, während junge Männer dem eigenständigen Lösen technischer Probleme mehr Bedeutung beimessen (instrumentell-qualifikatorische Dimension von Medienkompetenz) (vgl. 2.3.3). Damit die auf die Vermittlung von Funktionswissen fokussierte Ratgeberliteratur zukünftig die Interessen von Frauen besser berücksichtigt, sollten auch gestalterische und soziale Kompetenzen stärker Berücksichtigung finden. In Bezug auf Förderpraxen im Kompetenzbereich von *data literacy* liegen bereits feministische Ansätze in pädagogischen Kontexten vor, die darauf abheben, bei Nutzer*innen eine kreative, kunstbasierte und sozial-orientierte Auseinandersetzung mit komplexen Daten, Datenvisualisierungen und -infrastrukturen, beispielsweise durch die Entwicklung datenbasierter Narrative oder die Gestaltung datenbasierter Wandgemälde, anzuregen (Ahlborn & Verständig, 2024). Gleichwohl stellen solche neueren Ansätze der Medienarbeit, wie etwa die Auseinandersetzung mit Algorithmen-basierten, künstlerischen Ausdrucksformen, methodische Herausforderungen für die medienästhetische Bildung dar, insofern die Anwender*innen dabei immer auch mit den intransparenten, nicht wahrnehmbaren Prozessen und Strukturen von lernfähigen und dynamischen algorithmischen Systemen konfrontiert sind (Ahlborn, 2023).

3.3.2 Teilstudie 2: Expert*innenwissen

Die zweite Teilstudie rekonstruierte anhand von problemzentrierten Leitfadeninterviews mit 20 Expert*innen (Erhebungszeitraum: Jan.–Feb. 2022) die Erfahrungen, die Pädagog*innen, Geragog*innen, Medienpädagog*innen, Sozialarbeiter*innen und Technikbegleiter*innen in verschiedenen Lehr-Lern-Konstellationen bei der Medienarbeit mit älteren Menschen gemacht haben und welche Schlüsse sie daraus im Sinne von Best-Practice-Empfehlungen ziehen.

Generell waren sich die befragten Expert*innen darin einig, dass ältere Menschen motiviert sind, Neues zu lernen, wenn sie persönlich vom Mehrwert der Nutzung digitaler Medien überzeugt sind. So konnte zunächst festgestellt werden, dass vorhandene Beratungsangebote nur von denjenigen Älteren in Anspruch genommen werden, die aus Interesse und intrinsischer Motivation zur Anlaufstelle (z. B. Seniorenverein, Computerclub, Digital Kompass-Standort) finden. Deshalb sollte die mediengeragogische Arbeit **in einem ersten Schritt möglichst im Rahmen eines 1:1 Beratungsgesprächs vor Ort noch unentschiedene Nichtnutzer*innen mit den Möglichkeiten neuer Medien vertraut machen, indem individuelle Interessen und Bedürfnisse gemeinsam ausgelotet werden. Da Ältere nicht selten Ängste empfinden, Geräte zu beschädigen und falsche Einstellungen vorzunehmen, gilt es, in einem zweiten Schritt das Selbstvertrauen Älterer in die eigene Handlungskompetenz durch lebensweltbezogene und interessen geleitete Erprobungen zu stärken.** Erst dann sind in einem dritten Schritt individuell-stimmige Bildungsangebote auszuwählen.

Zwar offenbarten die Expert*inneninterviews, dass auch in den Weiterbildungsangeboten (vgl. Teilstudie 1) der Fokus auf die Vermittlung funktionalen Wissens/Bedienkompetenz gerichtet wird, doch werden teilweise auch Kurse (Verbraucherrecht, Datenschutz, Einschätzung der Glaubwürdigkeit von Gesundheitsinformationen) angeboten, die das Verbraucher*innenwissen und damit die kognitive Dimension von Medienkompetenz (Informationsbewertung) stärken sollen. Soziale Dimensionen von Medienkompetenz werden hingegen nur eingeschränkt adressiert und zielen hauptsächlich darauf, Ältere durch die Nutzung von WhatsApp, Telegram und Co darin zu befähigen, sich privat zu vernetzen (Kontakt zu Familienangehörigen oder zu den Peers im Rahmen von Gruppen zur Freizeitgestaltung), nicht jedoch darauf, On-

line-Konflikte zu schlichten oder online zu kollaborieren. Aspekte wie Medienkritik und Medienproduktion, die auf die kritisch-reflexiven und kreativen Dimensionen von Medienkompetenz abzielen, werden bislang noch kaum gefördert. Folglich sollten Kurse zukünftig stärker als bislang Ältere auch darin befähigen, eigene Inhalte für soziale Netzwerke öffentlichkeitswirksam zu erstellen (kreative Dimension), um vereinseitigende gesellschaftliche Alterskonstruktionen zu hinterfragen und die Digitalisierung mitzugestalten (z. B. Beteiligung an kommunalen Digitalisierungsprojekten, Identifikation von Altersdiskriminierung durch Algorithmen). Da auch der **Bereich der politischen Bildung und Partizipation in den Kursangeboten bislang ausgespart bleibt, sollten diese stärker die Älteren darauf vorbereiten, an e-Petitionen mitzuwirken**. Kaum beachtet sind zudem Nutzungsmotive wie Genuss, Unterhaltung und Entspannung, die freilich gerade auch den Umgang mit neuen Technologien anregen und motivieren können (Hartung-Griemberg, 2022) und die als solche stärker bei der Entwicklung und Adressierung pädagogischer Ansätze zu berücksichtigen sind.

3.3.3 Teilstudie 3: Nutzer*innenperspektive

Nachdem die ersten beiden Studien Einblicke in die Ermöglichungsbedingungen des Kompetenzerwerbs gegeben haben, fokussierte die dritte Teilstudie das Mediennutzungsverhalten von älteren Menschen mit Migrationsgeschichte, über deren Zu- oder Anwendungsmotive noch wenig bekannt ist (Geißler & Kübler, 2017). Mit Hilfe von fokussierten Leitfaden-Interviews wurden die subjektiven Einstellungen zur digitalen Mediennutzung und KI-basierten Technologien von 31 über sechzigjährigen Migrant*innen im Großraum Stuttgart (Erhebungszeitraum: Dez. 2022–Feb. 2023 sowie Apr.–Nov. 2023) erhoben. Die Kontaktherstellung erfolgte sowohl über Multiplikator*innen aus dem Migrationsbüro der Stadt Ludwigsburg als auch über die Kontakte der Seminarteilnehmer*innen, die diese sowohl aus dem eigenen Bekanntenkreis als auch über Kontaktgesuche mit diversen Anlaufstellen (interkulturelle Büros, Mehrgenerationenhäuser, Nachbarschaftsportal nebenan.de, Seniorenzentrum Stuttgart, örtliche Kulturzentren, Migrationsberatung der AWO, Deutsch-Schulen) gewinnen konnten. Unter dem Sample älterer Migrant*innen, die zwischen 1942 und 1962 geboren wurden, befanden sich sowohl Eingewanderte (hier ehemalige Gastarbeiter*innen) als auch (Kriegs- oder politische) Flüchtlinge aus verschiedenen Ländern, darunter Italien, Griechenland, Ungarn, Bulgarien, Rumänien, Kroatien, Türkei, Ukraine, Iran, Syrien, Tadschikistan, Philippinen, Brasilien und Peru. Das Sample spiegelt die hohe Binnendiversität älterer Menschen mit Migrationsgeschichte wider, die sich u. a. aus der Heterogenität der kulturellen Herkunft, dem Integrationsniveau oder etwaigen Diskriminierungserfahrungen ergibt. In der dritten Teilstudie – auch Migrationsstudie – zeigte sich, dass das Smartphone für ältere Migrant*innen nicht nur eine wichtige Verbindung zur Heimat ist (Kontaktpflege mit entfernt lebenden Verwandten und Freunden), sondern dieses auch als unverzichtbares Medium zur Alltagsnavigation (Spracheingaben, Übersetzungsfunktionen) im Einwanderungsland wahrgenommen wird. Ferner stellte sich heraus, **dass sich die Mehrheit der Befragten nicht dessen bewusst ist, dass Weiterbildungsangebote zum Erwerb von Medienkompetenzen existieren**, weshalb der Stellenwert des intergenerationellen, familialen Lernens beim Medienkompetenzerwerb nicht zu unterschätzen ist. **Gleichzeitig deuten sowohl die Ergebnisse der Expert*innen-Interviews als auch die Migrationsstudie daraufhin, dass familiäre Konstellationen die Bedürfnisse Älterer beim Umgang mit neuen Technologien aufgrund der mangelnden Zeit und Geduld jüngerer Angehöriger nicht abdecken können**. Um mehr ältere Migrant*innen auf Weiterbildungsangebote aufmerksam zu machen und diese lebensnah adressieren zu können, empfiehlt es sich, mit Migrationsbüros, Migrant*innen-Selbstorganisationen, örtlichen Kultur- und Seniorenzentren, Beratungsstellen, interkulturellen Büros, Mehrgenerationenhäusern und Nachbarschaftsportalen zu kooperieren und ein flächendeckendes Netz informeller, quartiersnaher und niedrigschwelliger Angebote mit kultursensiblen Dozent*innen aufzubauen. Auch braucht es Angebote, die kostenfrei in Anspruch genommen werden können, da der Wunsch der Befragten, KI-basierte Technologien (z. B. Smartwatch) zu nutzen, bereits vielfach an finanziellen Möglichkeiten scheitert.

wanderte (hier ehemalige Gastarbeiter*innen) als auch (Kriegs- oder politische) Flüchtlinge aus verschiedenen Ländern, darunter Italien, Griechenland, Ungarn, Bulgarien, Rumänien, Kroatien, Türkei, Ukraine, Iran, Syrien, Tadschikistan, Philippinen, Brasilien und Peru. Das Sample spiegelt die hohe Binnendiversität älterer Menschen mit Migrationsgeschichte wider, die sich u. a. aus der Heterogenität der kulturellen Herkunft, dem Integrationsniveau oder etwaigen Diskriminierungserfahrungen ergibt. In der dritten Teilstudie – auch Migrationsstudie – zeigte sich, dass das Smartphone für ältere Migrant*innen nicht nur eine wichtige Verbindung zur Heimat ist (Kontaktpflege mit entfernt lebenden Verwandten und Freunden), sondern dieses auch als unverzichtbares Medium zur Alltagsnavigation (Spracheingaben, Übersetzungsfunktionen) im Einwanderungsland wahrgenommen wird. Ferner stellte sich heraus, **dass sich die Mehrheit der Befragten nicht dessen bewusst ist, dass Weiterbildungsangebote zum Erwerb von Medienkompetenzen existieren**, weshalb der Stellenwert des intergenerationellen, familialen Lernens beim Medienkompetenzerwerb nicht zu unterschätzen ist. **Gleichzeitig deuten sowohl die Ergebnisse der Expert*innen-Interviews als auch die Migrationsstudie daraufhin, dass familiäre Konstellationen die Bedürfnisse Älterer beim Umgang mit neuen Technologien aufgrund der mangelnden Zeit und Geduld jüngerer Angehöriger nicht abdecken können**. Um mehr ältere Migrant*innen auf Weiterbildungsangebote aufmerksam zu machen und diese lebensnah adressieren zu können, empfiehlt es sich, mit Migrationsbüros, Migrant*innen-Selbstorganisationen, örtlichen Kultur- und Seniorenzentren, Beratungsstellen, interkulturellen Büros, Mehrgenerationenhäusern und Nachbarschaftsportalen zu kooperieren und ein flächendeckendes Netz informeller, quartiersnaher und niedrigschwelliger Angebote mit kultursensiblen Dozent*innen aufzubauen. Auch braucht es Angebote, die kostenfrei in Anspruch genommen werden können, da der Wunsch der Befragten, KI-basierte Technologien (z. B. Smartwatch) zu nutzen, bereits vielfach an finanziellen Möglichkeiten scheitert.

3.4 Forschungsstand Geschlecht & Altern

Zahlreiche Studien haben die gesellschaftlichen Folgen stereotyper (defizitorientierter) Altersbilder herausgestellt. So wurde bspw. für den Kon-

nex Arbeit und Gesundheit gezeigt, dass Arbeitgeber*innen ihren älteren Arbeitnehmer*innen weniger häufig Weiterbildungsmöglichkeiten anbieten und die Erfahrung von Altersdiskriminierungen eine gesundheitsbeeinträchtigende Wirkung sowie eine negative Selbstwahrnehmung von Alterungsprozessen bewirken kann (Kessler & Warner, 2022). Mit dem Aufkommen digitaler Technologien wie etwa Suchmaschinen, die Formen der Alters- und Geschlechtsdiskriminierung im virtuellen Raum reproduzieren, wird das Problem intersektionaler Diskriminierungsformen und des negativen Einflusses von Stereotypisierung auf das Selbstbild weiter verschärft – etwa wenn aufgrund des Google-Auktionsmechanismus für Werbeanzeigen weiblichen Internetnutzern weniger Werbung für Führungskräfte-seminare angezeigt wird oder wenn Google-Ergebnisse Unattraktivität mit älteren Frauen korrelieren (Dill, 2023). Es ist davon auszugehen, dass die im medialen Diskurs zirkulierenden, tendenziell negativ gefärbten Fremdbilder Auswirkungen auf das individuelle Alters-Selbstbild und die selbst zugeschriebenen digitalen Kompetenzen, aber auch auf das Vertrauen in neue Technologien und die Motivation zum Kompetenzerwerb haben. Vor diesem Hintergrund überrascht, dass laut SIM-Studie (2022) die Mehrheit der Befragten einschätzt, dass die Vorstellung, im Alter weniger motiviert sowie geistig und körperlich fit zu sein, kaum zutrifft (SIM, 2022). Zudem fühlen sich ältere Frauen durch Alterungsprozesse nicht stärker eingeschränkt als ältere Männer (ebd.).

Was sagt vor diesem Hintergrund der aktuelle Forschungsstand zur Rolle des Geschlechts im Kontext von Mediennutzung und Digitalkompetenzerwerb im höheren Lebensalter? Laut des D21-Digital-Index fällt rund die Hälfte der Offliner*innen in Deutschland auf die Kohorten der bis 1945 Geborenen. Damit sind Offliner*innen 76 Jahre oder älter, wobei die Mehrheit der Offliner*innen sowohl die Gruppe älterer Frauen (63 % im Vergleich zu 37 % der älteren Männer) um die 70 Jahre als auch Ältere mit niedrigem Bildungshintergrund (69 %) umfasst (Initiative D21, 2022b, S. 16). Bezüglich der Medienausstattung im Haushalt sind ältere Männer geringfügig häufiger mit digitalen Endgeräten (Internet, WLAN, Smartphone) als ältere Frauen ausgestattet, während die meisten älteren Offliner*innen nicht über diese digitalen Technologien verfügen (SIM, 2022, S. 8). Betrachtet man, welche Internetangebote von Älteren mindestens einmal wöchentlich genutzt werden, offenbaren

sich zwar geringfügige geschlechtsspezifische Unterschiede beispielsweise bei der Nutzung von Suchmaschinen (ältere Frauen: 78 %, ältere Männer: 83 %) oder beim Online-Shopping (ältere Frauen: 16 %, ältere Männer: 27 %); bei anderen Anwendungen wie bspw. Videotelefonie hingegen zeichnen sich entweder gar keine Geschlechtsunterschiede ab (ältere Frauen: 16 %, ältere Männer: 16 %) oder ältere Frauen nutzen spezielle Anwendungen wie WhatsApp (ältere Frauen: 79 %, ältere Männer: 71 %) und Online-spiele (ältere Frauen: 23 %, ältere Männer: 13 %) häufiger als ältere Männer (SIM, 2022, S. 30).

Werden die Selbsteinschätzungen zu digitalen Kompetenzen ins Visier genommen, zeichnet sich eine interessante Entwicklung im Bereich der Forschungsfelder zur digitalen Inklusion und Spaltung ab, die sozioökonomische Faktoren (z. B. Einkommen, Bildungsabschluss, Alter, Geschlecht) als Ursache für den digitalen Graben ermittelt haben. In diesem Zusammenhang ist jahrzehntelang der Befund tradiert worden, dass ältere Frauen beim Zugang und bei der kompetenten Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien (ICT) benachteiligt sind. So bestätigen zwar auch aktuelle Erhebungen, dass ältere Frauen, Hochaltrige, Ältere mit niedrigem Bildungshintergrund (ab 80 Jahre) sowie Offliner*innen ihr Funktionswissen bzw. ihre Bedienkompetenz von ICT tendenziell schlechter einschätzen (SIM, 2022, S. 52). Doch interessanterweise scheinen diese geschlechtsspezifischen Unterschiede mit der Einführung des Smartphones geschwunden zu sein, denn beide Geschlechter schätzen ihr subjektives Wissen in Bezug auf das Smartphone gleich hoch ein (Schulnote Frauen: 3,2, Schulnote Männer: 3,1; SIM, 2022, S. 55). Dies überrascht vor dem Hintergrund, dass ältere Frauen im Laufe ihres Lebens laut Selbstauskunft weniger Kontakt zur Technik hatten als die befragten älteren Männer (SIM, 2022, S. 60). Folglich hat sich inzwischen die Einsicht durchgesetzt, **dass eine digitale Wenig- und Nichtnutzung nicht allein durch das Alter erklärt werden kann, sondern durch soziale Ungleichheit, die sich im Alter fort-schreibt** (Reissmann et al., 2022). Ungeachtet gestiegener Internetnutzungsraten innerhalb der Gruppe der Älteren besteht die digitale Spaltung entsprechend weiterhin fort (Schirmer et al., 2023). So sind die größten Altersunterschiede in den Bildungsgruppen, also in der Gruppe der Menschen mit niedriger Bildung zu erkennen, da die meisten älteren Nichtnutzer*innen (85 %) einen niedrigen Bildungshintergrund ha-

ben (Tesch-Römer et al., 2016, S. 5). Auch wiegen die Geschlechtsunterschiede nur innerhalb der Gruppe der Älteren mit niedriger Bildung: Während 64,4 Prozent der Frauen mit niedriger Bildung das Internet nie nutzen, sind es nur 43,1 Prozent der Männer. Hingegen sind die Differenzen zwischen älteren Männern und Frauen, die über hohe Bildungsabschlüsse verfügen, eher marginal. Die Ursachen der vielfach als selbstverständlich unterstellten „grauen digitalen Spaltung“ sind also nicht auf die Kategorien Alter und Geschlecht zurückzuführen, sondern eher auf „Altersgruppenunterschiede in Geschlechterverhältnissen, Bildung und Einkommen“ (Huxhold et al., 2020, S. 272). Vor diesem Hintergrund führt auch der Bericht der Achten Altersberichtscommission „Ältere Menschen und Digitalisierung“ etwaige Unterschiede zwischen älteren Frauen und Männern bei der Mediennutzung und den digitalen Kompetenzen auf Formen der sozialen Ungleichheit zurück, die sich im Alter fortsetzen: Arbeit in technikfernen Berufen, geringere Rente aufgrund von Care-Arbeit und begrenzte finanzielle Ressourcen für digitale Technologien und Bildungsangebote (BMFSFJ, 2020). Ähnliches gilt für Ältere mit niedrigem sozio-ökonomischen Status und mit Migrationsgeschichte (ebd.).

Dass der Bildungshintergrund und das kalendrische Alter entscheidendere Faktoren sind als das Geschlecht, zeigen Studien, die die Selbstwirksamkeitserwartungen Älterer erfragen. Tendenziell schätzen ältere Menschen ihre Selbstwirksamkeit beim Umgang mit Medien geringer ein als jüngere Altersgruppen. Doch betrachtet man die Daten mit Bezug auf die Kategorie Geschlecht, ist erkennbar, **dass die Unterschiede zwischen den verschiedenen Altersgruppen, zwischen Älteren mit unterschiedlichem Bildungshintergrund und zwischen Onlinern/Offline-Usern tendenziell größer sind als Geschlechtsunterschiede** (SIM, 2022, S. 58). Darüber hinaus können die geringfügigen Unterschiede zwischen den Geschlechtern zum Teil dadurch erklärt werden, dass sich unter den Hochaltrigen besonders viele Frauen befinden.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass aktuellen *Mediennutzungsstudien* zufolge ältere Männer zwar geringfügig häufiger mit digitalen Endgeräten ausgestattet sind und Internetanwendungen geringfügig häufiger nutzen, aber ältere Frauen spezielle Anwendungen inzwischen häufiger nutzen (WhatsApp, Online-Spiele). Studien zur *Medien- und Digitalkompetenz* legen nahe, dass ältere Frauen zwar ihr Funkti-

onswissen von Informations- und Kommunikationstechnologien eher schlechter einschätzen. **Sobald jedoch die Nutzung von Smartphones in den Blick genommen wird, sind keine Geschlechtsunterschiede bei der Selbsteinschätzung der Bedienkompetenzen auszumachen.** Nach mehr als drei Dekaden erklären Wissenschaftler*innen im Forschungsfeld zur digitalen Inklusion und digitalen Spaltung ungleiche Zugänge und Kompetenzen nicht mehr mit der Kategorie Alter, sondern mit sozialer Ungleichheit, die sich im Alter fort schreibt. Bei den Nichtnutzer*innen digitaler Technologien sind Geschlechtsunterschiede nur noch innerhalb der Gruppe der Personen mit niedriger formaler Bildung auszumachen. **Studien zur Selbstwirksamkeit weisen darauf hin, dass Geschlechtsunterschiede tendenziell geringer sind als Unterschiede zwischen jungen Alten und Hochaltrigen, zwischen Personen mit hohem und niedrigem formalen Bildungsstand sowie zwischen Onlinern und Offline-Usern.**

3.5 Sekundäranalyse

Im Rahmen der Zusatzauswertung sind die Daten der oben vorgestellten Teilstudien (3.3) einer erweiterten Analyse in Bezug auf die Kategorie Geschlecht unterzogen worden. Die Ergebnisse dieser Zusatzauswertung werden im Folgenden vorgestellt und in Bezug zum eben skizzierten aktuellen Forschungsstand (3.4) gesetzt. Dabei werden die Ergebnisse entlang der drei Fragestellungen, die an das Datenmaterial herangezogen wurden (3.2), vorgestellt.

3.5.1 Wie zeitigen sich Geschlechtsspezifika in der Ansprache?

Unsere Expert*innen-Interviews haben gezeigt, dass sich das **Peer-to-Peer-Konzept** sowohl in formalen Bildungssettings als auch im Rahmen von Freiwilligeninitiativen als Konzept erwiesen hat, das am häufigsten in der Medienarbeit mit Älteren zur Anwendung kommt. Dies deckt sich mit der Einschätzung einschlägiger Expert*innen, die die Verbesserung von Professionalisierungspraxen im Rahmen einer von der Nationalen Koordinierungsstelle „Europäische Agenda Erwachsenenbildung“ und der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen e. V. (BAGSO) organisierten Tagung eruierten. Konstatiert wurde in diesem Zusammenhang aber auch, dass zwei Drittel der ehrenamtlich in den

bundesweit ca. 500 Freiwilligen-Initiativen tätigen **älteren „Technikbotschafter“ männlich** sind (Stiel, 2023, S. 9). **Entsprechend hätten weibliche Kursteilnehmerinnen zuweilen das Gefühl, nicht verstanden zu werden – was das eigentliche Problem der Peer-to-Peer-Konstellationen ist.** An dieser Beobachtung knüpft ein zentraler Befund unserer Expert*innen-Interviews an. So haben eine Handvoll der befragten Expert*innen die Beobachtung gemacht, dass gleichgeschlechtliche Kurs-Settings besser funktionieren, wie die im Folgenden zitierte Expertin, die hauptamtlich für non-formale Bildungsanbieter arbeitet (Volkshochschulverband, Landesmedienzentren), zu berichten weiß:

„Wenn ich einen Kurs habe, in dem Frauen sind und ein oder zwei Männer, läuft der völlig anders, als wenn es nur ein reiner Frauenkurs ist, weil die Frauen meiner Generation immer noch meinen, die Männer haben aufgrund ihres Geschlechts die Technik mit den Löffeln gefressen und wissen alles. Und dann haben sie Angst, wenn sie eine Frage stellen, dass es eine dumme Frage ist, mit der sie sich diskreditieren. Also da ist vor allen Dingen ganz wichtig, ein Klima zu schaffen, in dem man sich gegenseitig zuhört und ernst nehmen kann. Das gelingt bei gemischten Gruppen nicht immer problemlos. Bei den reinen Frauengruppen kann man zuschauen, wie die Frauen wachsen, mit zunehmenden Kenntnissen, die sie sich erwerben. Da ist auch keine Scheu vor Fragen da. Da ist auch die Bereitschaft, sich gegenseitig zu helfen, sehr stark. Da ist eine Offenheit, die fasziniert, wo man das Gefühl hat, dass das, was man sagt, auch wirklich ankommt und das wird in den Alltag übertragen. Und das funktioniert sowohl im Präsenzunterricht als auch online.“ (Expert*innen-Interview am 13.01.2022, Fall 3)

Auch in unserer Migrationsstudie haben die wenigen ältere Migrant*innen, die Weiterbildungsangebote kennen und bereits in Anspruch genommen haben, indirekt eine Präferenz für das Lernen in gleichgeschlechtlichen Settings geäußert. So berichtet eine 68-jährige Brasilianerin von positiven Erfahrungen mit dem Peer-to-Peer-Konzept im Rahmen eines Volkshochschulkurses, um an anderer Stelle im Interview anzumerken, dass sie, weil sie von einer vor zehn Jahren besuchten Frauenakademie nachhaltig so beeindruckt war, sich nun erneut dort angemeldet hat, um wieder Kontakt mit der Frauengruppe aufzunehmen.

Vor diesem Hintergrund empfiehlt es sich, ausgewählte Kurse als reine Frauenkurse auszuscheiden, um diejenigen älteren Frauen als potenzielle Kursteilnehmerinnen zu gewinnen, die sich von geschlechtsheterogenen Gruppen eher einschüchtern lassen.

Geschlechtsaspekte spielen nicht nur auf der Ebene der Lernsettings eine Rolle (Frauen als Kursteilnehmer*innen), sondern auch bei der Konzeption von Lehrsettings (Frauen als Dozentinnen). Obwohl die Mehrheit der ehrenamtlich tätigen Technikbotschafter*innen männlich ist, zeigt sich in unseren Expert*innen-Interviews, **dass Online- und Offline-Praxisprojekte zur Ausbildung ehrenamtlich tätiger Gesundheitsbotschafter*innen hauptsächlich von Frauen besucht werden.** Daraus lässt sich schlussfolgern, **dass sich ältere Frauen offenbar mehr für die Rolle als Gesundheitsbotschafterin als die der Technikbegleiterin interessieren.** Diese Hypothese wird von Studien gestützt, die auf ein überproportional **hohes Interesse an Gesundheitsbildung bei Frauen verweisen** und dies entsprechend als **„frauenspezifisches Lernmotiv“ in der außerberuflichen Weiterbildung** klassifizieren (Venth, 2001, S. 513). Der hohe Frauenteil im Bereich der Gesundheitsbildung wurde bereits in den 1990er Jahren für das Bildungsangebot der Volkshochschulen statistisch erfasst (1996: 86 %) (Schiersmann, 2001, S. 276) und schon damals nicht etwa als Verhaftung in traditionellen Rollenbildern interpretiert, sondern als Ausdruck eines „auf ein subjekt- und körperbezogenes Bildungsinteresse der Frauen“ begründet (Schiersmann, 2001, S. 277). Da Ältere sich vor allem im Bereich des informellen Lernens engagieren und vornehmlich aus privatem Interesse außerberufliche Weiterbildungsangebote wahrnehmen (Tippelt et al., 2009), schlagen wir vor, dass v. a. **Bildungsakteure**, die niedrigschwellige Formate anbieten, dieser Tendenz in ihren Rekrutierungsmaßnahmen zur Gewinnung ehrenamtlich Engagierter stärker Rechnung tragen, indem sie ältere Frauen gezielt **für eine Ausbildung als digitale Gesundheitsbotschafterin ansprechen.** Denn wenn das Thema Gesundheit bei Frauen besonders hohen Anklang findet, ist die Aussicht vielversprechend, dass sie sich über dieses Interesse noch dezidierter mit digitalen Technologien auseinandersetzen. So können mehr ältere Frauen nach Abschluss der Qualifikationsmaßnahme ihr erworbenes Wissen an zukünftige Kursteilnehmer*innen (entweder in gemischten oder gleichgeschlechtlichen Lernszenarien) als auch

im direkten und persönlichen Umfeld weitergeben. **Damit könnte das verbreitete Schema der männlich dominierten Technikbegleitung in Bildungsinitiativen allmählich aufgebrochen werden.**

3.5.2 Welche Kompetenzausprägungen lassen sich bei den Nutzer*innen spezifizieren?

Die befragten Expert*innen beobachten, dass sich unter den Wenig- und Nichtnutzer*innen vor allem diejenigen befinden, die vor dem Renteneintritt kaum Berührungen mit digitalen Anwendungen hatten, wozu nicht nur Ältere mit geringem Einkommen und niedriger Bildung sowie Menschen mit Migrationsgeschichte, Pflegebedarf und Behinderungen, sondern auch Frauen gezählt werden. Vor dem Hintergrund, dass einige der befragten Expert*innen eine niedrigere Selbstwirksamkeit vor allem bei älteren Frauen und Personen mit geringem formalen Bildungsstand feststellen, ist es in der Medienarbeit mit Älteren in informellen Lernsettings (vgl. 3.2.2) umso wichtiger, nicht nur den Mehrwert einer Anwendung für die individuelle Alltagsgestaltung im Rahmen einer 1:1 Beratung gemeinsam zu identifizieren (vgl. 3.2.2), sondern insbesondere die Gruppe älterer Frauen dezidiert zu ermutigen und in ihrem Selbstvertrauen zu stärken.

Dass Vertreter*innen aus der Medienpraxis älteren Frauen besondere Aufmerksamkeit hinsichtlich der Förderung digitaler Kompetenzen schenken sollten, ist schon allein vor dem Hintergrund geboten, dass laut der befragten Expert*innen die **Mehrheit der Kursteilnehmer*innen ältere Frauen (80–90 %)** sind. Dies gilt sowohl für non-formale Fort- und Weiterbildungsangebote (z. B. Landesmedienzentren) als auch informelle Initiativen (z. B. Wege aus der Einsamkeit e. V. oder Mehrgenerationenhäuser), die aufgesucht werden, (a) weil der Ehemann, der zuvor alles Digitale gehandhabt hat, verstorben ist, (b) weil man nach Beratungsformen sucht, in denen die Ratgeber*innen im Gegensatz zum Ehemann oder zu jüngeren Familienmitgliedern nicht von „dummen“ oder sich wiederholenden Fragen genervt sind, (c) weil man zumindest bei der Smartphone-Nutzung unabhängiger werden will und/oder (d) die Einstellung bei älteren Kursteilnehmerinnen vorherrsche, aufgrund des empfundenen Digitalisierungsdrucks nicht mehr ohne entsprechende Medienkompetenzen weiterzukommen. Dass die Mehrheit der Kursteilnehmer*innen der Angebote der von uns befrag-

ten Expert*innen in der Hauptsache weiblich ist, ist dem Umstand geschuldet, dass sich generell die Überrepräsentation von Männern bei der Inanspruchnahme beruflicher Weiterbildung im Bereich der außerberuflichen Weiterbildung plötzlich vollkommen umkehrt, **Frauen also überdurchschnittlich häufig außerberufliche Weiterbildungsangebote nachfragen.** Dabei spielt das Alter – älteren Daten zufolge – bei der Frage nach der Teilnahme bzw. Nicht-Teilnahme an außerberuflicher Weiterbildung keinerlei Rolle, jedoch begünstigen Vereinsmitgliedschaften sowie ein Eingebundensein in Freizeitaktivitäten die außerberufliche Weiterbildungsaktivität (Tippelt et al., 2009).

In den Forschungsfeldern zur digitalen Inklusion und Spaltung wurde über mehr als drei Dekaden die Vorstellung tradiert, dass ältere Männer Informations- und Kommunikationstechnologien häufiger, intensiver, vielseitiger sowie kompetenter nutzen und ihre Selbstwirksamkeit stärker ausgeprägt ist als bei älteren Frauen (Initiative D21, 2022). **Allerdings werden Geschlechtsunterschiede seit dem Aufkommen des Smartphones bezüglich der Nutzungintensität, der selbst eingeschätzten Bedienkompetenzen und dem Selbstwirksamkeitserleben immer geringer** (SIM, 2022). Dieser Trend konnte auch in unserer Migrationsstudie aufgezeigt werden: In Familien mit Migrationsgeschichte, wo das familiäre und intergenerationelle Lernen einen hohen Stellenwert einnimmt, äußerten die befragten Nutzer*innen, dass Hilfe im Umgang mit digitalen Technologien nicht nur bei jüngeren Familienmitgliedern oder den Geschwistern eingeholt wird, sondern auch beim Ehemann und der Ehefrau. So sucht beispielsweise ein 65-jähriger Iraner, der WhatsApp nutzt und der gegenüber KI-Anwendungen (hier: *smart home*) aufgeschlossen ist, bei der Nutzung spezifischer Online-Plattformen gezielt Rat bei seiner Ehefrau: „Komme nicht klar mit Twitter. Ich habe mich auch nicht bemüht großartig. Mit Instagram, da brauch ich meine Frau. Ich habe keine Lust schon wieder irgendwelche Menüs zu lesen und die zu verstehen“ (Migrationsstudie, Interview mit einem 1958 geborenen Iraner am 22.12.2022). Für die befragten älteren Migrantinnen, auch diejenigen mit niedrigem Bildungshintergrund, ist das Smartphone ein unverzichtbarer Helfer zur Bewältigung des Alltags in Deutschland. So weiß die Dolmetscherin in einem Interview mit einer Geflüchteten aus Donezk zu berichten:

„Sie will nicht ohne ihr Handy leben. Es ist das Wichtigste, was sie hat. Ohne könnte sie ja gar nichts machen (...) ähm, sie meint auch Google Maps ist für sie sehr wichtig, damit sie alles findet, vor allem, seit sie hier in Deutschland ist. Oder auch im Supermarkt, wenn sie wissen will, was für ein Produkt das ist, braucht sie ihr Handy und den Google-Übersetzer.“ (Migrationsstudie, Interview mit einer 1962 geborenen Ukrainerin am 19.04.2023).

Eine 67-jährige befragte Türkin, die aufgrund von Sprachbarrieren hauptsächlich Ethnomedien (Fernsehen, YouTube-Tutorials für Handarbeit) nutzt, konsultiert als Begleitung ihres Deutsch-Kurses die App „Anton“ für den Fremdsprachenerwerb. Und eine 66-jährige Rumänin hat ihr Handy komplett auf Deutsch umgestellt. Die in unserer Studie befragten Expert*innen beobachten, dass sich bei der Zielgruppe älterer Frauen, die zuweilen Vorbehalte gegenüber neuer Technik äußerten, niedrigschwellige Zugänge bewährt haben. Ein Experte berichtet aus eigener medienpraktischer Erfahrung wie folgt:

„Da haben wir hier ein paar hundert Meter weiter weg ein super tolles, spannendes kleines Projektchen gemacht, ein digitales Erzählcafé. Es war erst nur Alltagsquatschen und so langsam sind Tablets rein und keine von diesen Frauen wollte was mit Tablets zu tun haben. ‚Gehen sie mir weg mit diesen Geräten, wir wollen reden, wir wollen uns jetzt nicht mit Technik beschäftigen.‘ Bis einer der Geflüchteten, die ja immer mit Smartphones da sind, gesagt hat: ‚Nun nutzt mal diese Tablets und zeigt mal über diese Tablets, über den großen Display, von woher ihr kommt. Zeigt Euer Elternhaus, zeigt Eure Geschichte.‘ Und dann war das eine Welt, die sich öffnete. Google Earth von Heidelberg nach Damaskus wandern. Und dann hatten die ganz schnell begriffen, da kann man ja nach Schlesien, wo wir herkommen, oder Pommern, wo wir herkommen. Und wir sind 500km zu Fuß gelaufen im Zweiten Weltkrieg, als 15-jährige im Winter. Und da haben sie diese Geschichten wieder greifbar gemacht.“ (Expert*innen-Interview, Fall 15)

Die skizzierten Beispiele unterstreichen die besondere Relevanz lebensweltlicher Zugänge bei der Förderung von Digitalkompetenzen, gerade dort, wo ältere Frauen die Bildungsangebote weniger aus Technikinteresse, sondern aus Gründen der Vergemeinschaftung aufsuchen. Hier

gilt es, **informelle Settings zu schaffen, die ein explorativ-beiläufiges Lernen ermöglichen.**

Ferner beobachten die befragten Expert*innen, dass sowohl Bildungsakteur*innen als auch Pflegekräfte vielfach das Potenzial von **Heimbewohner*innen als Lernende und als Lehrende** übersehen. Ein Beispiel: Der Umstand, dass eine ältere Frau, die zuvor Deutschkenntnisse an junge Geflüchtete vermittelt hat, plötzlich in ein Altenpflegeheim umzieht, führt dazu, dass sie aus dem Radar von Weiterqualifizierungsmaßnahmen oder von „Teilgabe“-Momenten herausfällt, weil sowohl das Pflegepersonal als auch die Führungskräfte in Altenheimen es ihr nicht zutrauen, weiterhin ehrenamtlich tätig zu sein. Ein befragter Experte erwähnt das Gegenbeispiel einer Älteren, die während der Covid-19-Pandemie über WhatsApp weiter Deutsch-Kurse für junge Geflüchtete gegeben hat. In solchen Formaten inklusiver Medienarbeit könnten Menschen mit und ohne Migrationsgeschichte sowie alt und jung voneinander lernen und gemeinsam sinnstiftenden Tätigkeiten nachgehen. Dabei sind die engagierten älteren Frauen nicht nur in ihrer Vermittlungsrolle relevant, sondern als wichtige Rollenvorbilder zu sehen. **Sie müssten auch dahingehend unterstützt werden, sich mit anderen ehrenamtlich tätigen Frauen vernetzen und austauschen können und durch Weiterbildungsangebote Ideen für neue Unterrichtsimpulse und -methoden zu erhalten**, die sie an weitere interessierte Flüchtlingshelferinnen weitergeben können.

Das Potenzial von älteren Migrantinnen wird nach Aussage eines Experten auch verkannt, insofern das Vorurteil vorherrsche, dass sich ältere Migrant*innen nicht sozial engagieren würden. Dieses Vorurteil konnte durch unsere Migrationsstudie nicht bestätigt werden. So waren im Sample der 31 Befragten eine Handvoll ehrenamtlich engagierter Migrantinnen, angefangen von einer 63-jährigen Iranerin, die sich ehrenamtlich für Flüchtlinge engagiert, Dolmetscherin für afghanische Frauen ist und mit iranischen Freunden einen zweisprachigen (persisch/deutsch) Radiosender gegründet hat, bis hin zu einer 81-jährigen Ungarin, die ein Frauenhaus gegründet hat, sich ehrenamtlich in der Kirche engagiert und Medienarbeit für das öffentlich-rechtliche Fernsehen betreibt (Sichtung von Sendungen bezüglich frauenfeindlicher Inhalte). Zudem helfen einige der befragten älteren Migrantinnen unter Nutzung digitaler Medien (Online-Arztsuche) hochaltrigen Frauen aus der Nachbarschaft im Alltag. Generell ver-

hält es sich bei der Gruppe älterer Migrantinnen ähnlich wie im oben geschilderten Fall der Heimbewohnerinnen: Hier liegt unentdecktes Potenzial. **Ältere Migrantinnen, die sich bereits ehrenamtlich engagieren oder motiviert sind, dies zu tun, könnten von Bildungsanbietern gezielt angesprochen und als Multiplikatorinnen für verschiedene Ansätze von Medienarbeit (intergenerative, interkulturelle oder inklusive Medienarbeit) in einem lebensnahen Umfeld gewonnen werden.**

Dabei ist es wichtig, Weiterbildungsangebote quartiersnah und unentgeltlich anzubieten, gerade weil für Migrant*innen die Finanzierung häufig eine große Hürde ist. So bekundete eine 67-jährige Türkin, die gerade einen Deutschkurs besucht, Interesse an einem Kurs zur Medienkompetenzförderung unter der Bedingung, dass dieser kostenfrei ist: „Ja, will gehen aber ohne Geld, weil Rente nix alle bezahlen. Nur meine Mann Rente, ich bin Hausfrau. Mein Leben ich gebe meine Kinder“. Ferner beobachtet eine studierte 62-jährige Rumänin:

„Also ich denke es sollte halt dezentraler sein. Es sollten keine so großen Hürden aufgebaut werden. [...] Und dann kommt da noch dazu, dass man auch für das VHS-Angebot, wenn man es nicht online machen kann, weil man die Kompetenzen ja noch nicht hat, dass das immer irgendwo in der Stadtmitte ist. Und das ist halt dann schon immer eine Hürde, wenn man lange irgendwohin fahren muss. Klar, Sie werden jetzt sagen, da kann man doch auch von Eglosheim aus super mit dem Bus hinfahren, aber für Leute halt, die dann 70 sind und eine kleine Rente haben, die schon das Haus mit den Nebenkosten kaum zahlen können, ist eine Busfahrt halt auch eine Ausgabe. Ja, sie bleiben halt in ihrem Stadtteil und ich denke, man müsste das regeln über diese Stadtteilbüros oder auf dem Land – wie auch immer – sein, sodass das keine Hürde mehr ist, dahin zu kommen.“

3.5.3 Welche Anforderungen und Anforderungsprofile formulieren Expert*innen?

Die befragten Expert*innen empfehlen, Peer-to-Peer-Lernsettings punktuell gleichgeschlechtlich auszurichten, um ältere Frauen mit eingeschränkter Technikbiografie gezielt zu ermutigen. **Niedrigschwellige Formate wie Erzählcafés, in denen die Auseinandersetzung mit**

digitalen Plattformen über den biografischen Austausch mit Anwesenden erfolgt, können für die Medienarbeit mit älteren Frauen wegweisend sein. Ferner weisen die Befragten auf das unerkannte Potenzial älterer Heimbewohnerinnen hin. Hier sollte eine **gezielte Ansprache in institutionalisierten Formen der Altenpflege vorgenommen werden, um Heimbewohnerinnen für die intergenerative Medienarbeit mit jüngeren Menschen (mit Migrationsgeschichte) zu gewinnen.** Um Synergieeffekte von dabei entstehenden Initiativen zu nutzen, sollten die in der Medienarbeit ehrenamtlich tätigen Heimbewohner*innen dann infrastrukturelle Unterstützung erhalten, um sich mit Gleichgesinnten zu vernetzen und sich weiterbilden zu können.

3.6 Bündelung zentraler Ergebnisse und Handlungsempfehlungen

Im Unterschied zu den Lebensabschnitten Kindheit/Jugend und Erwachsenenalter fokussiert die Diskussion des höheren Lebensalters stärker auf ältere Frauen, da geschlechtsspezifische Kompetenzzuschreibungen und damit verbundenen Selbstwirksamkeitserwartungen hier noch starken sozialisationsbedingten Prägungen („double standard of aging“) unterliegen. Neben den oben beschriebenen Anforderungen aus Expert*innenperspektive (3.3.2 & 3.5.3) lassen sich somit weitere Handlungsempfehlungen aus unserer Sekundäranalyse der in Ludwigsburg erhobenen Forschungsdaten ableiten. Nicht nur sind gleichgeschlechtliche Lernsettings und niedrigschwellige Formate (z. B. Erzählcafés) verstärkt zu erproben, um ältere Frauen als Kursteilnehmerinnen zu gewinnen. **Vielmehr sollte ein geschlechtergerechtes Verhältnis vor allem bei der Ausbildung von Dozent*innen bzw. Multiplikator*innen angestrebt werden.** Das Schema der mehrheitlich männlich dominierten Technikbegleitung in Freiwilligen-Initiativen lässt sich möglicherweise durchbrechen, indem Bildungsanbieter Weiterbildungsmaßnahmen nicht unter dem Fokus der Technik ausschreiben, („Technikbegleiter*innen“), sondern letztlich übergeordnete bzw. lebensweltbezogene Anwendungskontexte in den Mittelpunkt stellen (z. B. „digitale Gesundheitsbotschafter*in“). **Ferner gilt es, neben den oben erwähnten Heimbewohnerinnen (3.5.2) gezielt ältere Migrantinnen für die (intergenerative und interkulturelle) Medienarbeit anzusprechen,** da auch in dieser Gruppe ein Interesse am ehrenamtlichen Engagement besteht und es an einem

flächendeckenden Netz von mehrsprachigen, kultursensiblen Dozent*innen mangelt. Dabei sollten aufsuchende Maßnahmen durch die Kooperation der Bildungsträger mit Migrant*innen-Selbstorganisationen, Kultur- u. Seniorenzentren, Beratungsstellen, Deutsch-Schulen, Nachbarschaftsportalen und Frauenzentren realisiert werden.

Weil Projekte der Medien- und Digitalkompetenzförderung im höheren Erwachsenenalter in Deutschland weder flächendeckend verbreitet noch systematisch erfasst sind (Schaumburg, 2019; Ehlers et al., 2016), gilt es, auf die von der Forschungsgesellschaft für Gerontologie e.V. (Ehlers et al., 2016) und der BAGSO (Schramek & Stiel, 2020) vorgelegte Übersicht von Best-Practice-Beispielen für das Lernen in Freiwilligen-Initiativen (BAGSO, 2019) sowie in Bildungseinrichtungen, kommunalen Technikberatungsstellen, Mehrgenerationenhäusern, Seniorenbüros und Bibliotheken (Schramek & Stiel, 2020) weiter aufzubauen: Wir empfehlen, im nächsten Schritt alle formalen, non-formalen und informellen Angebote innerhalb der Bildungspraxis im höheren Erwachsenenalter zu erfassen und im Sinne einer geschlechtergerechten Digitalpolitik dahingehend auszuwerten, inwiefern sie ältere Frauen und weitere vulnerable Gruppen hinsichtlich ihrer Verfügbarkeit, Zugänglichkeit, Annehmbarkeit und Adaptierbarkeit (4-A-Schema, vgl. Lindmeier, 2009, S. 7f.) diskriminieren (Bogen, 2023, S. 7f.). Diese Analyse sollte von einer gezielten Begleitforschung zu Praxisprojekten flankiert werden, um Gelingensfaktoren für die Medienarbeit mit älteren Frauen auszuloten.

Im Bereich der Erwachsenenbildung im höheren Lebensalter existiert mit wissensdurstig.de, der Website der Servicestelle „Bildung und Lernen im Alter“, eine digitale Plattform, die für verschiedene Akteure im Bereich der Geragogik und Bildungspraxis zahlreiche Lehr- und Lernmaterialien und Best-Practice-Beispiele bereitstellt und älteren Nutzer*innen eine gezielte Suche nach Weiterbildungsangeboten erlaubt. Es wird empfohlen, dieses Angebot weiter auszubauen und interaktiver zu gestalten, damit sich auf dieser Plattform die verschiedenen Freiwilligen-Initiativen miteinander vernetzen und Synergieeffekte nutzen können. Bislang steht nur jenen Freiwilligen-Initiativen, die zum Digital-Kompass-Standort ernannt worden sind, die Möglichkeit offen, externe Referent*innen für Weiterbildungszwecke einzuladen.

Da sich ältere Frauen durch Alterungsprozesse nicht stärker eingeschränkt fühlen als ältere Männer, aber negative Altersbilder in unserer Gesellschaft in besonderem Maße weiblich konnotiert sind, gilt es, die tendenziell negative Sicht auf das Alter aufzubrechen und den Blick auf dessen Vielfalt zu weiten. Das bedeutet bspw., dass Journalist*innen Facetten der „Teilgabe“ (vgl. Hartung-Griemberg & Bogen, 2023, S. 4-5) durch ältere Frauen (z. B. digitale Nachbarschaftshelferinnen, feministisch Aktive, Medienproduzentinnen) öffentlichkeitswirksam kommunizieren oder dass Bildungsakteure durch die gezielte Förderung der sozialen und der gestalterischen Dimensionen von Medienkompetenz ältere Frauen darin bestärken, **stereotype, defizitorientierte Fremdbilder vom Alter zu hinterfragen**.

Letztendlich gilt dies auch für die verschiedenen Gleichstellungsberichte, die zwar Geschlechterstereotype in sozialen Medien beklagen, eine höhere Aktivität von Jüngeren in sozialen Netzwerken feststellen (Sachverständigenkommission für den Dritten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung, 2021) und die Notwendigkeit zur altersübergreifenden Digitalkompetenzförderung betonen (BMFSFJ, 2021) – dann aber vornehmlich Mädchen, weibliche Jugendliche und berufstätige Frauen betrachten (z. B. Einführung Coding in Schulen, mehr Frauen in MINT-Fächer, etc.), als ob Geschlechtergerechtigkeit im höheren Lebensalter an Relevanz verliert. Ältere Frauen und digitale Technologien werden in den Gleichstellungsberichten lediglich im Zusammenhang mit familiärer Care-Arbeit (hier: digitale Hilfsmittel zur Unterstützung der Care-Tätigkeit von Frauen bei der Pflege von Angehörigen) (BMFSFJ, 2021, S. 31) **und mit Berufstätigkeit im Pflegebereich betrachtet** (hier: assistive Technologien, um ältere weibliche Beschäftigte zu unterstützen) (Sachverständigenkommission für den Dritten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung 2021, S. 79).

Vor diesem Hintergrund verweist der Dritte Gleichstellungsbericht auf den Bericht der Achten Altersberichtscommission „Ältere Menschen und Digitalisierung“, um bei der Gestaltung der Digitalisierung und von Teilhabemöglichkeiten den Blick auf die Nacherwerbsphase zu richten (BMFSFJ, 2021, S. 5). Im Altersbericht wird auf den Umstand verwiesen, dass vornehmlich junge Technikentwickler*innen IT-Produkte konzipieren, denen teilweise stereotypisierende und defizitorientierte Annahmen über ältere Menschen unterliegen, die dann von älteren Nut-

zer*innen verinnerlicht oder als stigmatisierend empfunden werden. Es gilt, die marktwirtschaftlich dominierte Technikentwicklung verstärkt durch eine staatlich finanzierte Forschung und Entwicklung zu flankieren, um sicherzustellen, dass sich die Technikentwicklung an den Bedarfen älterer Menschen orientiert (BMFSFJ, 2021). Dieser Vorschlag ist grundsätzlich zu begrüßen, blendet allerdings aus, dass keine Erkenntnisse dazu vorliegen, ob die ohnehin wenigen Projekte im Bereich der partizipativen Forschung mit Älteren darauf ausgerichtet sind, auch die Geschlechterdimension zu berücksichtigen. So bleibt unklar, ob partizipative Forschungsprojekte den Versuch unternehmen, gezielt ältere Frauen anzusprechen. **Eine Analyse laufender Projekte im Bereich Partizipationsforschung mit Hilfe des bereits genannten 4-A-Schemas kann dazu beitragen, diesen blinden Fleck zu beheben.**

4 Vermittlung digitalisierungsbezogener Kompetenzen

Expert*innenbefragung zur Arbeit in Empowerment-Initiativen | Universität Siegen

Finja Walsdorff, Steven Meenen & Dagmar Hoffmann

4.1 Einführung und Problemstellung

Vor dem Hintergrund der Leitfrage „Welche Weichenstellungen sind erforderlich, um die Entwicklungen in der digitalen Wirtschaft so zu gestalten, dass Frauen und Männer gleiche Verwirklichungschancen haben?“ (BMFSFJ, 2021, S. 5) werden im Dritten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung Handlungsempfehlungen für digitalisierte Bereiche formuliert, in denen Frauen bislang unterrepräsentiert und im besonderen Maße mit geschlechtsspezifischen Herausforderungen konfrontiert sind. Damit die Gleichstellung von Frauen in der Digitalisierung erreicht werden kann, braucht es einen geschlechtergerechten Zugang zu relevanten Ressourcen, eine geschlechtergerechte Nutzung digitaler Technologien und eine geschlechtergerechte Gestaltung des digitalen Transformationsprozesses (BMFSFJ, 2021). Doch es stellt sich die Frage, welche Voraussetzungen dafür erfüllt sein müssen.

Eine Maßnahme, die im Dritten Gleichstellungsbericht wiederholt empfohlen wird, ist die Förderung von Gleichstellungsinitiativen (BMFSFJ, 2021, S. 160, 207). Dabei wird hervorgehoben, dass bereits eine Vielzahl an Initiativen das gesellschaftspolitische Ziel der Chancengerechtigkeit im Digitalen verfolgt, indem sie einen Zugang zu digitalisierungsbezogenen Ressourcen und Kompetenzen unabhängig vom Geschlecht ermöglichen, sich gegen herrschende Geschlechterstereotype einsetzen oder männlich dominierte Berufsfelder für Frauen zugänglich(er) machen (BMFSFJ, 2021; Ihsen et al., 2017). Auf der anderen Seite steht die Beobachtung, dass es Mechanismen zu geben scheint, die dazu beitragen, dass Maßnahmen nicht den erhofften Effekt erzielen oder sogar scheitern. So wird etwa festgestellt, dass es sich zwar etliche Projekte zur Aufgabe gemacht haben, Mädchen und junge Frauen für den Einstieg in einen MINT-Beruf zu motivieren, sodass gar „der Eindruck eines ‚Wildwuchses‘ an MINT-Projekten, -Initiativen und Studien entstehen kann“ (Ihsen et al., 2017, S. 10). Die erhofften kurzfristigen Effekte seien aber trotz eines Anstiegs von Frauen

auf dem MINT-Arbeitsmarkts nicht eingetreten (ebd.). Es fällt außerdem auf, dass einige Projekte nach anfänglich großem Engagement ins Leere verlaufen und nicht mehr aktiv sind.¹²

Die vorliegende Untersuchung knüpft an diese Beobachtungen an und zeigt auf, welche Herausforderungen zum Scheitern von Empowerment-Initiativen beitragen. Vor diesem Hintergrund wurde eine Interviewstudie mit sechs Initiativen, die sich der Unterstützung von Frauen in digitalen Umgebungen verschrieben haben, durchgeführt. Die befragten Initiativen entsprechen in ihren Schwerpunkten den im Gleichstellungsbericht behandelten Themenfeldern und widmen sich den Bereichen

- Förderung Digitalberufe/Digitalbranche (3 Initiativen)
- MINT-Förderung (2 Initiativen)
- Digitale Gewalt (1 Initiative)

Neben dem expliziten Aufzeigen von Mechanismen des Scheiterns werden aus der Empowerment-Arbeit der untersuchten Initiativen Best-Practice-Beispiele und praxisorientierte Handlungsempfehlungen abgeleitet.

4.2 Methodisches Vorgehen

4.2.1 Studiendesign und forschungsleitende Fragen

Die explorative Studie legt ihren Fokus auf Empowerment-Initiativen, die sich im Feld „Geschlechtergerechtigkeit und Digitalisierung“ engagieren und diesbezüglich Förderprogramme sowie Maßnahmen initiiert haben. Zur Untersuchung des Forschungsgegenstandes wurde ein qualitativer Forschungsansatz gewählt: In insgesamt sechs problemzentrierten Interviews

¹² Für die vorliegende Studie wurden zahlreiche Empowerment-Initiativen recherchiert (siehe Kapitel 4.2.2). Bei der Rekrutierung von Interviewpartner*innen konnte in einigen Fällen beobachtet werden, dass Initiativen zwar noch eine Internetpräsenz haben, aber lange nicht mehr aktiv waren und nicht mehr erreichbar sind.

berichteten ausgewählte Expert*innen aus den mit der Arbeit in einer Initiative verbundenen Erfahrungen und wurden zu ihren Einschätzungen rund um das Thema geschlechtergerechte Digitalpolitik befragt. Für das Forschungsvorhaben wurden die folgenden Leitfragen festgehalten:

- Welche Angebote machen Empowerment-Initiativen zur Unterstützung von Frauen in digitalen Umgebungen? Wie werden diese Angebote von der Zielgruppe angenommen?
- Inwieweit nehmen Empowerment-Initiativen durch die Förderung von Frauen Einfluss auf den gesellschaftspolitischen Status quo? Welche Best-Practice-Beispiele lassen sich aus der Untersuchung ableiten?
- Welche Herausforderungen und Hindernisse lassen sich mit Blick auf die Arbeit in Empowerment-Initiativen identifizieren? Wie gehen die Initiativen mit diesen um?
- Welche spezifischen Bedarfe haben Empowerment-Initiativen im Rahmen ihres Engagements? Welche Appelle und Handlungsempfehlungen können identifiziert werden?

Zur Konzeption der Untersuchung wurden die Befunde und Handlungsempfehlungen des Dritten Gleichstellungsberichts der Bundesregierung (BMFSFJ, 2021) herangezogen. Diese wurden bei der Auswahl der zu untersuchenden Initiativen und in den Expert*innen-Interviews reflektiert. Dabei wurde u. a. erörtert, inwieweit die untersuchten Initiativen die Anregungen des Gleichstellungsberichts bereits implementieren und welche weiterführenden Impulse für eine geschlechtergerechte Digitalpolitik die Initiativen setzen. Am 1. Dezember 2023 wurden erste Ergebnisse der qualitativen Studie zusammen mit den Ergebnissen der anderen Bausteine des vorliegenden Berichts im Rahmen eines gemeinsamen Workshops diskutiert. An diesem Workshop nahmen neben den Arbeitsgruppen vom JFF – Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis, der Universität Siegen und der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg auch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) sowie vier Expertinnen aus medien- und kommunikationswissenschaftlichen Fachdisziplinen teil, die alle in ihrer Forschung schwerpunktmäßig Geschlechtergerechtigkeit, Diskriminierung und soziale Ausgrenzung verfolgen:

- Prof. Dr. Susanne Eichner (Professorin für Analyse und Ästhetik audiovisueller Medien, Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF)

- Prof. Dr. Susanne Kinnebrock (Professorin für Öffentliche Kommunikation, Universität Augsburg)
- Prof. Dr. Margreth Lünenborg (Professorin für Kommunikationswissenschaft mit dem Schwerpunkt Journalistik an der Freien Universität Berlin)
- Prof. Dr. Tanja Thomas (Professorin für Medienwissenschaft mit dem Schwerpunkt Transformationen der Medienkultur, Eberhard Karls Universität Tübingen)

Das kritisch-konstruktive Feedback aus dem gemeinsamen Workshop ist in die Auswertung der Studienergebnisse eingeflossen. Unter Berücksichtigung der Hinweise und Einordnungen der Expertinnen wurden außerdem Handlungsempfehlungen für das Fazit formuliert.

4.2.2 Recherche und Rekrutierung

In Anlehnung an die Impulse des Dritten Gleichstellungsberichts der Bundesregierung (BMFSFJ 2021) wurden zu Beginn des Forschungsvorhabens die folgenden Themenfelder für eine weiterführende Recherche festgelegt:

- Geschlechterstereotype in der Digitalbranche
- Einstieg junger Frauen in MINT-Studienfächer und Digitalberufe
- Teilhabe und Weiterbildung für Frauen in der Digitalbranche
- Geschlechtsbezogene digitale Gewalt

Darauf aufbauend wurden gezielt Initiativen recherchiert, die sich für die Unterstützung und Gleichstellung von Frauen in den genannten Bereichen einsetzen. Im Gleichstellungsbericht selbst werden diverse Initiativen und Organisationen genannt, die bei der Akquise für die Interviews berücksichtigt worden sind. Anknüpfungspunkte bot außerdem die vom Netzwerk *#SheTransformsIT* angebotene „Initiativenlandkarte“¹³, in der 72 Initiativen gelistet sind (Stand: Dezember 2023), die sich für Mädchen und Frauen in der Digitalisierung einsetzen. Auch das Online-Magazin *FemalExperts*¹⁴ bietet eine Übersicht von Organisationen, Stiftungen, Vereinen, Verbänden und Institutionen, die sich für Frauenrechte und die Förderung von Mädchen und

¹³ <https://www.shetransformsit.org/initiativenlandkarte>

¹⁴ <https://femalexperts.com/female-empowerment-organisationen/>

Oberkategorie	Organisationsform	Angebote	Weiterentwicklung	Herausforderungen
Unter-kategorien	Erwerbsarbeit vs. Ehrenamt Rolle von Sponsoren & Partnern Motivationsfaktoren bei der Arbeit Auslastung im Arbeitsalltag	Zielgruppe(n) Zulauf & Nutzung der Angebote Maßnahmen Best-Practice-Beispiele	Evaluation von Maßnahmen Vernetzung mit anderen Initiativen Weiterbildung von Mitarbeiter*innen	Finanzielle Herausforderungen Organisatorische Herausforderungen Inhaltliche Herausforderungen Appelle an Gesellschaft & Politik

Abbildung 4: Kategoriensystem für die Auswertung der Expert*innen-Interviews

Frauen stark machen, wenngleich der Fokus hier nicht nur auf der Digitalbranche liegt. Besonders umfangreich ist die „MINT-Karte“¹⁵ des seit 2021 abgeschlossenen Projekts *Komm, mach MINT*. Darin finden sich 955 MINT-Projekte, die sich an Schülerinnen und junge Frauen richten, um weiblichen Nachwuchs für MINT-Berufsfelder zu gewinnen. Zuletzt sei außerdem auf das von *#SheTransformsIT* ins Leben gerufene Projekt *#FrauWirktDigital* hingewiesen, in dessen Rahmen u. a. erfolgreiche Projekte und Initiativen vorgestellt werden, deren Anliegen es ist, „Mädchen und Frauen für Informatik zu gewinnen und Frauen in gestaltende Positionen der Digitalisierung zu bringen“ (Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit e. V., 2023, S. 3). Für die vorliegende Studie wurden 21 Initiativen angefragt, sechs davon konnten interviewt werden. Die befragten Initiativen unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Schwerpunktsetzung, ihrer Organisationsform, ihres Professionalisierungsgrades, ihrer Zielgruppen und ihrer Maßnahmen. Durch die gezielte Auswahl von Initiativen aus unterschiedlichen Bereichen sollen möglichst vielfältige Perspektiven und Herausforderungen beleuchtet werden.

4.2.3 Erhebung und Auswertung

Im November 2023 wurden Online-Interviews mit neun Vertreter*innen aus insgesamt sechs Initiativen geführt. Die Interviewpartner*innen und Initiativen werden in diesem Bericht anonymisiert. Dies wurde zu Beginn der Interviews vereinbart, um offene Antworten zu begünstigen und eine mögliche Antwortverzerrung angesichts von Faktoren sozialer Erwünschtheit zu reduzieren. Für die Durchführung der Studie wurde ein semi-strukturierter Leitfaden ange-

fertigt. Dieses Vorgehen erlaubt es, Interviews flexibel zu gestalten, da Nachfragen sowie das vertiefende Behandeln von Themen dabei vorgesehen sind. Die Interviews folgten außerdem dem Delphi-Prinzip, sodass die Interviewten zum Teil mit den Aussagen anderer Expert*innen konfrontiert wurden. Im Anschluss an die ca. einstündigen Interviews wurde jeweils ein Gedächtnisprotokoll mit ersten Eindrücken und Thesen angefertigt. Nach der Transkription erfolgte eine erste Sichtung des Datenmaterials, wobei fünf Kategorien für die fokussierte Auswertung entwickelt wurden (Abb. 4).

Mithilfe des Kategoriensystems wurde das Ausgangsmaterial schließlich von den Autor*innen Finja Walsdorff und Steven Meenen interpretiert.

4.3 Studienergebnisse

4.3.1 Herausforderungen für Initiativen

Der Schwerpunkt der hier vorgestellten Expert*innen-Befragung ist die Analyse von Mechanismen des Scheiterns, welche die Wirksamkeit von Maßnahmen einschränken können. Vor diesem Hintergrund wurden die interviewten Expert*innen darum gebeten, ihre Arbeit innerhalb der jeweiligen Initiative zu reflektieren, um zu schildern, welchen Herausforderungen sie im Rahmen ihrer Empowerment-Tätigkeit bereits begegnet sind und welche Hindernisse sich bei der Umsetzung ihrer Maßnahmen perspektivisch ergeben könnten. Im Folgenden werden die aus den Interviews abgeleiteten Herausforderungen dargelegt.

15 <https://www.komm-mach-mint.de/schuelerinnen/mint-karte>

Fast alle befragten Initiativen geben an, dass sie für eine effektivere Arbeit und eine langfristige Planung mehr Budget bräuchten. Das Thema Finanzen wird in den Interviews sehr häufig angesprochen, wobei vor allem die damit verbundene geringe Personalausstattung eine Herausforderung darstellt. Diese Problematik wurde bereits bei den Interviewanfragen für die vorliegende Untersuchung deutlich: Drei Anfragen wurden aufgrund geringer Kapazitäten und mit dem Hinweis auf eine Unterbesetzung innerhalb der Initiative abgelehnt. Insbesondere die Mitarbeiter*innen in ehrenamtlichen Initiativen sind von einer sehr hohen Arbeitsbelastung und begrenzten Ressourcen betroffen. So berichten die Expert*innen:

„Jetzt im Sommer gab so ein paar Wochen, da hatten wir drei Veranstaltungen die Woche. Wir machen das als Ehrenamt und neben dem Studium. Dreimal in der Woche für einen Tag [zu einer Veranstaltung] oder sowas zu fahren ist dann schon viel, was wir reinbekommen.“ (Initiative 1 zur MINT-Förderung, Z. 231–234)

„Aber das sind alles Dinge, die für uns mehr oder weniger schwierig sind, weil irgendwann fehlt auch die Zeit. Wenn man das nur nach Feierabend machen kann.“ (Initiative 1 zur Förderung der Digitalbranche, Z. 332–334)

Es zeigt sich, dass die Nachhaltigkeit von Initiativen gerade bei ehrenamtlichen Organisationsstrukturen kaum gesichert ist. Aus unseren Interviews lässt sich ableiten, dass ehrenamtliche Initiativen im besonderen Maße vom Engagement ihrer Mitarbeiter*innen abhängig sind. Dies wird auch im Dritten Gleichstellungsbericht festgestellt (BMFSFJ, 2021, S. 159). Die Interviewten gehen offen damit um, dass sie nicht wissen, wie lange sie die zeitlichen Kapazitäten für ein Ehrenamt haben. Eine Strategie für den Fall eines Weggangs von Freiwilligen und v. a. Initiator*innen gibt es in keiner der befragten ehrenamtlichen Initiativen. Unsere Recherche zeigt, dass es sich bei den Empowerment-Initiativen, die mittlerweile inaktiv sind, vor allem um ehrenamtliche Projekte handelt. Darunter befinden sich einige Initiativen, die für ihre erfolgreichen Maßnahmen bekannt sind und sich einen Namen gemacht haben, die irgendwann aber – vermutlich aus Kapazitätsgründen – ‚von der Bildfläche verschwunden‘ sind.

Die geringe Personalausstattung in Initiativen hat auch zur Folge, dass die wenigen Mitarbeiter*innen oft mehrere berufliche Rollen in sich vereinen, von Koordination über Buchhaltung bis hin zu Öffentlichkeitsarbeit und Social-Media-Management. Auch hier sind ehrenamtliche Mitarbeiter*innen besonders gefordert, während die Aufgabenverteilung in größeren Initiativen anders organisiert ist:

„Wir haben gar keine Ehrenamtlichen bei uns. Das liegt zum großen Teil einfach an den sehr sensiblen Daten, mit denen wir arbeiten. [...] Wir haben aber ein sehr multiprofessionelles Team. Also wir haben Politikwissenschaftler*innen, Erziehungswissenschaftler*innen, Sozialpädagog*innen, ein Social-Media-Team, eine Buchhaltung, also wir sind da sehr breit aufgestellt und haben studentische Hilfskräfte, Teilzeitangestellte, Vollzeitangestellte und Selbständige.“ (Initiative gegen digitale Gewalt, Z. 74–81)

Alle befragten Initiativen sind auf externe Finanzierungsquellen angewiesen. Dazu zählen staatliche Fördermittel, das Sponsoring durch Unternehmen und Institutionen oder private Spenden. In einigen Interviews wird darauf hingewiesen, dass im Austausch mit den Geldgeber*innen häufig eine besondere Diplomatie vonnöten ist. Nicht immer teilen Unternehmen oder politische Entscheidungsträger schließlich die ‚aktivistische Leidenschaft‘ der Initiativen-Mitarbeiter*innen. Das durch die Finanzierung gegebene Abhängigkeitsverhältnis wird vor allem mit Blick auf die Entscheidungsmacht der Geldgeber*innen kritisch beurteilt. Diese können über Maßnahmen mitentscheiden und den Initiativen Vorgaben machen. Insgesamt wird die Zusammenarbeit mit externen Geldgeber*innen aber eher positiv gesehen:

„Es muss jemand dabei sein, der Budget in die Sache reinfeuert, sodass man seine Anliegen nach außen tragen und Aufmerksamkeit dafür schaffen kann. Und deswegen haben wir das große Glück, dass [Unternehmen] einerseits da Geld reinpumpt, weil es ihr Anliegen ist. Also, natürlich ist es auch Marketing, da sind wir ganz ehrlich – und das wissen wir auch alle.“ (Initiative 2 zur Förderung der Digitalbranche, Z. 62–66)

Es wird kritisch angemerkt, dass Änderungen und Ergänzungen im Programm von staatlich finanzierten Initiativen oft nicht ohne weiteres

möglich sind, obwohl Flexibilität von den Expert*innen als wichtige Voraussetzung für den Erfolg von Maßnahmen betrachtet wird:

„Ich kann Input und Empfehlungen geben. Aber diese Legislaturperiode, die erst begonnen hat, geht ja fünf Jahre. Da ist jetzt erst mal keine Änderung zu erwarten. Aber für die nächste Legislaturperiode kann ich da auf jeden Fall Input geben. Aber die Entscheidung obliegt dann nachher der politischen Ebene.“ (Initiative 3 zur Förderung der Digitalbranche, Z. 267–270)

In diesem konkreten Fall wünschen sich die Mitarbeiter*innen einer staatlich finanzierten Initiative ein größeres Bewusstsein für Diversität innerhalb ihrer Angebote. Das Programm sei jedoch aktuell nicht anpassbar, da es im Koalitionsvertrag des Landes verankert ist.

4.3.1.2 Unterstützung durch Politik, Behörden und Plattformen

Im Dritten Gleichstellungsbericht wird dazu aufgerufen, „gemeinwohlorientierte Anbieter*innen und Initiativen, die dezidiert gleichstellungsorientiert arbeiten [...] wertzuschätzen und zu fördern“ (BMFSFJ, 2021, S. 160). Dies wünschen sich auch die von uns interviewten Initiativen, die viel Wissen und Expertise mitbringen. Sie möchten nicht nur wertgeschätzt, sondern vor allem gehört werden. In diesem Zusammenhang wird von den Befragten angeregt, dass die Initiativen z. B. eine beratende Funktion bei der Entwicklung von Gesetzesentwürfen einnehmen könnten. **Insgesamt ist das Interesse am Austausch mit politisch Verantwortlichen groß**, zum Teil findet dieser auch schon statt. Die konkreten Forderungen, die an politische Akteure gestellt werden, hängen von der Schwerpunktsetzung der jeweiligen Initiative ab. Die von uns interviewten MINT-Initiativen sprechen sich beispielsweise für das Konzept des Bildungsurlaubs aus, damit ihre Zielgruppe Weiterbildungsangebote in den Bereichen IT und Programmieren wahrnehmen kann. Auch wird angeregt, dass die MINT-Förderung bereits bei der frühkindlichen Bildung ansetzen sollte, wie es auch der Gleichstellungsbericht vorsieht (BMFSFJ, 2021). Darüber hinaus schlagen die Initiativen vor, Informatik als Pflichtfach in allen Bundesländern im Curriculum zu verankern und die Genderkompetenz von Lehrkräften in MINT-Fächern zu fördern:

„Ein weiteres Thema ist die Genderkompetenz für Lehrkräfte. Ich glaube, dass in deren Köpfen wirklich noch ganz oft Stereotype vorherrschen. Das ist speziell in Deutschland ein Riesenthema, also um auch nochmal zu diesem geringen Anteil von Frauen in den MINT-Studiengängen zurückzukommen. Das ist in anderen Ländern überhaupt nicht so ein großes oder manchmal gar kein Thema. Ich finde, dass die Lehrkräfte ihre Lehrinhalte in MINT-Fächern mehr an den Lebenswelten von Mädchen und jungen Frauen orientieren sollten.“ (Initiative 2 zur MINT-Förderung, Z. 100–108)

Im Gleichstellungsbericht wird auch das Thema geschlechtsbezogene digitale Gewalt behandelt. Damit verbunden sind die Forderungen, Mädchen und Frauen vor digitaler Gewalt zu schützen sowie Kompetenzen und Strukturen in Bezug auf digitale Gewalt auf- und auszubauen (BMFSFJ 2021, S. 36ff.). **Die befragten Initiativen weisen jedoch kritisch auf eine mangelnde staatliche Unterstützung im Kontext digitaler Gewalt hin:**

„Betroffene berichten uns leider immer wieder, dass Strafverfolgungsbehörden sie nicht ernst nehmen. Dass sich Personen bei den Behörden nicht auskennen, teilweise ganz absurde Sachen wie keinen WLAN-Anschluss in ihrer Wache haben und Personen eben mit ausgedruckten Screenshots sich vorstellig machen sollen.“ (Initiative gegen digitale Gewalt, Z. 39–42)

Es kommt demnach vor, dass ein schnelles Handeln der Initiativen aufgrund unzureichender Strukturen innerhalb der Strafverfolgungsbehörden zusätzlich erschwert wird. Eine weitere Herausforderung im Kontext digitaler Gewalt stellt die Zusammenarbeit mit den verantwortlichen Plattformen dar. Für die Initiativen sind diese oft nur schwer zu erreichen und sie kooperieren selten:

„Die Plattformen haben natürlich eine Verantwortung. Und es wäre schön, wenn sie nicht nur wirtschaftliches Interesse, sondern auch Interesse daran hätten, ihre Userschaft zu schützen und auf deren Recht zu achten. Die haben aber kein Interesse daran, das umzusetzen, und werden das freiwillig nicht tun. Deswegen müssen wir sie in ihre Verantwortung ziehen.“ (Initiative gegen digitale Gewalt, Z. 60–64)

Im Gleichstellungsbericht wird von einer **neuen Qualität geschlechtsbezogener Gewalt** gesprochen, „da viele Formen beziehungsweise Instrumente, mit denen geschlechtsbezogene Gewalt ausgeübt wird, erst mit der Digitalisierung möglich wurden“ (BMFSFJ, 2021, S. 36). Diese Feststellung bestätigen die Interviewpartner*innen. Sie weisen außerdem darauf hin, dass digitale Technologien – und damit auch Formen digitaler Gewalt – sich kontinuierlich weiterentwickeln. **Vor diesem Hintergrund müssen die Initiativen, die Mädchen und Frauen in digitalen Räumen empowern wollen, kontinuierlich ihre Programme und Strategien aktualisieren.** Und auch an die Politik wird angesichts neuer Formen geschlechtsbezogener digitaler Gewalt appelliert:

„Wir haben letztes Jahr auch unsere Petition gestartet. Die Gesetzeslage für Deepfakes ist katastrophal. [...] Das ist schon ein Thema, was präsent ist. Und wir befürchten eben auch, dass es noch viel präsenter wird, wenn da nicht bald was passiert.“ (Initiative gegen digitale Gewalt, Z. 142-148)

Auf EU-Ebene gibt es bislang nur zwei Gesetzesentwürfe, die sich explizit mit Deepfakes und Deepfake-Pornografie als Beispiel für bildbasierte sexualisierte Gewalt im digitalen Raum befassen. Noch ist offen, „inwiefern sich die Regulierungsvorschläge der Einhegung der durch Deepfakes befürchteten Gefahren annehmen werden“ (Karaboga, 2023, S. 216). Täter*innen sind bislang nur über die Verletzung von Datenschutz- oder Persönlichkeitsrechten belangbar. Deepfakes und Deepfake-Pornografie finden im Dritten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung noch keine Erwähnung. Die Strafverfolgung und der Umgang mit Deepfakes und neuen Formen digitaler Gewalt stellen sich somit als ein neues Problemfeld heraus – nicht nur für den Gleichstellungsauftrag der Bundesregierung, sondern auch für verschiedene Wissenschaftsdisziplinen, die sich das Forschungsfeld erst noch erschließen müssen, um eine Technikbewertung vornehmen und gesellschaftliche sowie ethische Implikationen beurteilen zu können (u. a. Pawelec & Bieß, 2021).

4.3.1.3 Komplexe Zielgruppenansprache und -bedürfnisse

Damit die von Empowerment-Initiativen durchgeführten Maßnahmen wirksam werden können, müssen die jeweiligen Zielgruppen erreicht werden. Zum einen gehen die Initiativen im

Sinne des Netzwerkens direkt auf Institutionen und Unternehmen zu. Zum anderen sind eine effektive Öffentlichkeitsarbeit und vor allem eine ansprechende Social-Media-Präsenz relevante Faktoren. **Mangelnde öffentliche Sichtbarkeit schränkt die Reichweite einer Initiative ein – und damit auch ihr Potenzial, Veränderungen zu bewirken.** Gerade in ehrenamtlichen Projekten kann die öffentliche Sichtbarkeit aber zur Herausforderung werden:

„Ich würde sagen, woran wir wirklich dringend arbeiten müssen, ist Social Media, weil Bekanntheit und Awareness so wichtig ist und das halt leider immer als erstes runterfällt.“ (Initiative 1 zur Förderung der Digitalbranche, Z. 461–463)

Einige der von uns untersuchten Initiativen adressieren gezielt Unternehmen aus der Digitalbranche. Einerseits können diese Unternehmen als Investoren finanziell unterstützen (siehe Kapitel 4.3.1.1). Andererseits geht es den Initiativen darum, zu einer verbesserten Arbeits- und Unternehmenskultur beizutragen und für das Thema Gleichstellung zu sensibilisieren. Im Gleichstellungsbericht der Bundesregierung wird auf den geringen Frauenanteil und die kurze Verweildauer von Frauen in der Digitalbranche hingewiesen. Beides werfe „Fragen hinsichtlich der Arbeitskultur in diesem Bereich auf“ (BMFSFJ, 2021, S. 91). Darüber hinaus wird im Bericht verdeutlicht, dass Arbeitskultur – beispielsweise durch die Norm hegemonialer Männlichkeit – immer vergeschlechtlicht ist (ebd., S. 94). **Hier setzen die befragten Initiativen an, indem sie in Unternehmen ein Bewusstsein für Lohngleichheit, Fair Care und Zero-Tolerance-Regelungen im Kontext von Sexismus schaffen.** Eine Initiative hat vor diesem Hintergrund ein Manifest entwickelt, das Unternehmen unterzeichnen können, um sich dem Thema Gleichstellung zu verpflichten. **Für die Initiative gestaltet es sich allerdings schwierig, gerade die Unternehmen zu erreichen, die von mehr Gendersensibilität besonders profitieren würden:**

„Unternehmen melden sich aktuell eher bei uns, wenn sie sehr selbstsicher sind, dass sie unsere Vorgaben erfüllen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass viele Unternehmen uns noch nicht kennen. Oder die diesen Aufwand nicht betreiben wollen. Vielleicht müssen wir uns noch ein größeres oder ein besseres Standing aufbauen.“ (Initiative 1 zur Förderung der Digitalbranche, Z. 315–319)

In erster Linie richten sich die befragten Empowerment-Initiativen an junge Frauen. Einige Initiativen merken in diesem Zusammenhang kritisch an, dass sie sich mehr Gedanken über ihre Zielgruppe machen müssten, weil das Thema Geschlechtergleichstellung nicht nur Frauen betrifft:

„Es wäre schon schön, wenn es nicht nur Frauen wären, sondern wenn die Initiative auch Personen einschließen würde, die inter, nonbinary und trans sind. Ich finde Frauen, der Begriff, der ist an der Stelle exkludierend. Also wenn's nach mir ginge, dann wäre es nicht so ausschließend. Da ist noch Luft nach oben.“ (Initiative 3 zur Förderung der Digitalbranche, Z. 235–238)

Während der Dritte Gleichstellungsbericht sich an mehreren Stellen einer „heteronormativitätskritischen und intersektionalen Perspektive“ (BMFSFJ, 2021, S. 59) verpflichtet sieht, sich für mehr Diversität in der Digitalbranche stark macht (ebd., S. 100) und Chancengleichheit für Menschen mit Behinderungen fordert (ebd., S. 7), verfolgen nur wenige der untersuchten Initiativen einen dezidiert intersektionalen Ansatz. **Faktoren wie ein Migrationshintergrund, der sozioökonomische Status und Behinderungen/Krankheiten finden bei der Beschreibung der Adressatinnen kaum Berücksichtigung.** Zwei der befragten Initiativen haben ihre Zielgruppe allerdings mit Blick auf das Thema Gendermarginalisierung weiter ausdifferenziert und adressieren aktiv trans und nichtbinäre Personen. Parallel zum permanenten technologischen Wandel finden Veränderungen auch innerhalb der Zielgruppe statt. So wird im Interview mit einer Organisation, die Frauen auf den Einstieg in MINT-Berufe vorbereitet, von den sich wandelnden Bedürfnissen und Ansprüchen der Adressatinnen berichtet:

„Wir beobachten eine geringere Verbindlichkeit im Programm. Das hatten wir früher nicht. Also wenn die Frauen ausgewählt wurden, dann haben die sich gefreut und dann sind die auch gekommen und haben alle Maßnahmen mitgemacht. Jetzt mit der Gen Z ist alles ein bisschen individualistischer geworden. [...] Manchmal ist es heute nach einer erfolgreichen Bewerbung in unserem Programm so, dass die Frauen sagen: ‚Ach nee, ich habe es mir anders überlegt‘ oder ‚Ich kann da eigentlich gar nicht, und eigentlich ist mir das Programm auch viel zu viel.‘“ (Initiative 2 zur MINT-Förderung, Z. 279-290)

Um die Zielgruppe weiterhin mobilisieren zu können, wurde das Programm in diesem Fall durch die Initiative angepasst und flexibler gestaltet. **Es lässt sich also festhalten, dass die Initiativen auf gesellschaftliche und technologische Wandlungsprozesse eingehen und ihre Programme ständig neu justieren müssen.**

4.3.1.4 Erfolgsmessung und Evaluation

Der Gleichstellungsbericht empfiehlt die Evaluation geschlechtergerechter Förderprogramme (BMFSFJ, 2021). Zugleich wird festgestellt, dass es sehr schwierig ist, diese Maßnahmen bezüglich ihrer Wirksamkeit zu beurteilen (Jeanrenaud, 2020). Dies spiegelt sich auch in unseren Interviews wider. Zwar führen alle untersuchten Initiativen Befragungen unter ihren Adressatinnen durch, in denen die Zufriedenheit mit den Angeboten erhoben wird, allerdings wird dabei nicht immer systematisch vorgegangen:

„Mir fällt auf, dass [unsere Initiative] mir auf meinen Social-Media-Kanälen viel häufiger über den Weg läuft. Das ist eine Wirkung, die ich wahrgenommen habe, eine Evaluation in dem Sinne. Am Ende des Programms gibt es außerdem die Möglichkeit des digitalen Feedbacks an uns, anonym. Da haben wir eine Likert-Skala über die Zufriedenheit der Teilnehmerinnen [...] Hard Facts haben wir natürlich. Also dass wir die Rückläufe auf unserem Social-Media-Account tracken können. Aber das geschieht jetzt nicht in regelmäßigen Abständen, sondern zum Beispiel zu einer nächsten Ausschreibung oder so was.“ (Initiative 3 zur Förderung der Digitalbranche, Z. 184–192)

Einige Initiativen bieten Maßnahmen an, die Frauen über einen längeren Zeitraum begleiten. Hier wird oft erst nach Abschluss einer Maßnahme Feedback eingeholt, sodass lediglich künftige Teilnehmerinnen von Anpassungen des Programms profitieren können. Insgesamt konnten die Interviewten wenig darüber berichten, wie genau sie ihre Evaluationen konzipieren und durchführen. **Oft fehlen die zeitlichen und personellen Kapazitäten sowie die Tools für eine systematische Auswertung.** So bereitet eine Initiative junge Frauen auf einen Einstieg in MINT-Berufe vor. Wie viele der Teilnehmerinnen tatsächlich im MINT-Bereich anfangen, kann allerdings nicht nachvollzogen werden:

„Also wir würden gerne auch quantitative Daten generieren können. Wir haben diesen sehr, sehr großen Pool mit 1500 Frauen [...] aber [eine langfristige Auswertung des Erfolgs unserer Maßnahmen] können wir mit unseren Ressourcen aktuell nicht abdecken.“ (Initiative 2 zur MINT-Förderung, Z. 496–500)

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Initiativen im Rahmen der ihnen verfügbaren Ressourcen nachzuhalten versuchen, ob ihre Maßnahmen Wirkung zeigen. Eine Initiative, die sich für mehr Gleichstellung in der Digitalbranche einsetzt und diesbezüglich Unternehmen berät, erzählt über diese Zusammenarbeit:

„Grundsätzlich behalten wir die Unternehmen im Auge und achten darauf, ob diese unseren Werten entsprechen. Natürlich können wir das nur über äußerlich einsehbare Faktoren nachvollziehen. Grundsätzlich können sich Mitarbeitende auch direkt an uns wenden, wenn sie merken, dass unsere Impulse nicht umgesetzt werden. Ansonsten suchen wir nach circa einem Jahr wieder das Gespräch mit unseren Kontaktpersonen im Unternehmen, um erneut zu prüfen, ob die Werte weiterhin eingehalten werden.“ (Initiative 1 zur Förderung der Digitalbranche, Z. 585–591)

Manche Anliegen der Initiativen sind schwierig oder – zumindest mit den vorhandenen Ressourcen – gar nicht messbar. Als Beispiel sei hier die Unterrepräsentation von Frauen in MINT-Studiengängen genannt, die von verschiedenen, einander wechselseitig beeinflussenden und nicht-linearen Faktoren abhängt (Jeanrenaud 2020, S. 37). Dazu äußert sich eine Expertin wie folgt:

„Ich habe mich schon oft gefragt, wie sie jetzt diese ganzen Initiativen voneinander unterscheiden und sagen können, wer jetzt wegen was [ein Informatikstudium angefangen hat]. Ich würde sagen, dass das an keiner Stelle so genau gemessen wird. Zu sagen, wie viel Prozent von den Leuten jetzt tatsächlich in dem Studium gelandet sind und es nicht abgebrochen haben, ist natürlich schwierig, weil wir die Namen oder so ja nicht erfassen. Wäre auf jeden Fall schön, das zu wissen.“ (Initiative 1 zur MINT-Förderung, Z. 337–344)

Einige Initiativen wünschen sich Werkzeuge, die ihnen bei der Evaluation ihrer Maßnahmen helfen. Sie befürworten vertiefende Forschungsarbeiten, setzen sich zum Teil aber auch

selbstständig mit wissenschaftlichen Methoden auseinander, um ihre Arbeit besser bewerten zu können:

„Das [mit der Evaluation ist] nicht so leicht. Wir sind aktuell dabei, etwas zu entwickeln, was praktisch eine Potenzialanalyse werden soll. Das ist jetzt noch nicht fortgeschritten, denn das ist tatsächlich sehr, sehr viel qualitatives Arbeiten gerade. Wie können wir das messbar machen? [...] Dafür haben wir schon diverse Paper gesammelt und viel zusammengetragen.“ (Initiative 2 zur Förderung der Digitalbranche, Z. 241–246)

4.3.2 Best-Practice-Beispiele

Obwohl das Beurteilen der Wirksamkeit von Maßnahmen sich als Herausforderung darstellt, schätzen die von uns befragten Initiativen ihre Tätigkeiten im Bereich Empowerment insgesamt eher als erfolgreich ein. Sie leisten wichtige Aufklärungsarbeit, indem sie sich gegen geschlechtsspezifische Stereotype stark machen und die Öffentlichkeit für das Thema Gleichstellung sensibilisieren. Darüber hinaus ermöglichen sie Frauen niedrigschwellig den Zugang zu Ressourcen, Kompetenzen und Karrierechancen in digitalen Bereichen – so wie es auch im Gleichstellungsbericht gefordert wird. **Viele der Initiativen sind erfolgreich in der Netzwerkbildung. Sie bieten Frauen einen ‚Saffer Space‘, in dem diese sich über ihre Erfahrungen austauschen und gegenseitig unterstützen können:**

„[Wir bieten] diesen geschützten Raum, wo man sich noch mal über Genderbiases in KI austauschen kann und dann noch mal ganz anders ins Gespräch kommt und vielleicht viel mehr Verständnis von den anderen dazu bekommt.“ (Initiative 3 zur Förderung der Digitalbranche, Z. 140–142)

Einige Initiativen helfen erfolgreich bei rechtlichen und psychologischen Herausforderungen, etwa mit Blick auf das Thema geschlechtsbezogene digitale Gewalt. Die Erfahrungen im Austausch mit anderen Frauen und die Angebote der Initiativen, die spezifisch auf eine gesteigerte Selbstwirksamkeit abzielen (z. B. durch Coachings im Bereich Female Leadership), tragen zu mehr Selbstbewusstsein der Teilnehmerinnen bei. Einigen der befragten Empower-

ment-Initiativen gelingt es außerdem, sich mit Unternehmen der Digitalbranche zu vernetzen, um beispielsweise die Teilnehmerinnen der Programme an diese zu vermitteln. Auch dabei wird den Adressatinnen ein sicherer Rahmen geboten:

„Und dass wir verschiedene Role Models, Patinnen und auch Unternehmen an die Hand geben, dass in die verschiedensten Bereiche nicht nur hineingeschaut werden kann, sondern dass auch vieles ausprobiert werden kann, dass es eine Art geschützten Raum gibt, in dem alle Fragen erlaubt sind, sich ausprobiert werden kann und ein aktiver Austausch ermöglicht wird.“ (Initiative 3 zur Förderung der Digitalbranche, Z. 7–10)

Einige Initiativen treten darüber hinaus in den Dialog untereinander und geben ihr Wissen und ihre Best-Practice-Erfahrungen weiter:

„Dass wir uns dann einfach ausgetauscht haben: Was passiert in Polen, was passiert in Deutschland? Das war einfach ein sehr inspirierendes Gespräch. Und wie man vielleicht künftig auch mal was gemeinsam gucken kann oder wo man sich eben gegenseitig inspirieren kann.“ (Initiative 1 zur Förderung der Digitalbranche, Z. 386–389)

„Ja, oder auch der Austausch mit anderen Beratungsstellen. Also das empowert auch irgendwie total, wenn man merkt, oder wenn ich für mich merke, es gibt andere Personen und andere Stellen – und wir arbeiten für die gleiche Sache.“ (Initiative gegen digitale Gewalt, Z. 347–349)

Unter dem Motto „If she can't see it, she can't be it!“ spielt das Thema Vorbilder für die untersuchten Initiativen eine elementare Rolle.

In allen Interviews wurde die Bedeutung von Vorbildern betont. Diese sollen Mut machen und motivieren. Durch das Zeigen weiblicher Vorbilder machen die Empowerment-Initiativen Frauen in männlich dominierten digitalen Bereichen sichtbar und können dazu beitragen, dass die Adressatinnen einen Einstieg in diese Bereiche in Erwägung ziehen.

5 Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen zu einer geschlechtergerechten Digitalpolitik

Im Folgenden werden basierend auf den Ergebnissen der drei Teilauswertungen im Rahmen des Projekts „Digitales Deutschland | Monitoring der Digitalkompetenz der Bevölkerung“ acht Schlussfolgerungen inkl. Handlungsempfehlungen vorgestellt. Ziel dieser Schlussfolgerungen ist es, einen wissenschaftlichen Beitrag zum Themenkomplex der geschlechtergerechten Digitalpolitik zu leisten und die Erkenntnisse des Dritten Gleichstellungsberichts zu vertiefen und zu erweitern. Grundlage der Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen sind die Ergebnisse der drei Teilauswertungen: (1) Repräsentativbefragung zu Medien-/Digitalkompetenzen der deutschsprachigen Bevölkerung ab 12 Jahren (Kapitel 2), (2) Sekundäranalyse qualitativer Daten zu geschlechtergerechten Medienkompetenzförderung von Menschen im höheren Lebensalter (Kapitel 3) und (3) Interviews mit Vertreter*innen von Empowerment-Initiativen für Mädchen und junge Frauen (Kapitel 4). Eine Übersicht der acht Schlussfolgerungen kann Abbildung 5 entnommen werden.

5.1 Ein ganzheitliches Verständnis von Medien- und Digitalkompetenz zugrunde legen

Im Dritten Gleichstellungsbericht wird die ökonomische Teilhabe der Bevölkerung (z. B. gesellschaftliche Teilhabe durch technische Kompetenzen) fokussiert. Dabei wird u. a. untersucht, inwiefern Frauen durch MINT-Programme zu einer stärkeren Mitwirkung in der Digitalbranche angeregt werden können. Im Fokus stehen damit oftmals instrumentell-qualifikatorische Kompetenzdimensionen (z. B. Einstellungen von digitalen Geräten ändern; vgl. Rahmenkonzept Digitales Deutschland, 2020). Das Rahmenkonzept zu Medien- und Digitalkompetenz von *Digitales Deutschland* weist darüber hinaus aber weitere Kompetenzdimensionen aus, die über ein rein technisches Verständnis hinausgehen. Dazu gehören folgende Aspekte von Medien- und Digitalkompetenz:

Abbildung 5: Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen hinsichtlich einer geschlechtergerechten Digitalpolitik basierend auf drei Teilauswertungen im Rahmen von Digitales Deutschland

- kognitive (z. B. Glaubwürdigkeit von Online-Quellen beurteilen),
- kritisch-reflexive (z. B. möglicher Diskriminierung durch KI-Systeme bewusst sein),
- soziale (z. B. im Internet respektvoll mit anderen kommunizieren),
- kreative (z. B. eigene kreative Inhalte erstellen) und
- affektive (z. B. sich selbst Grenzen setzen beim Medienhandeln).

Ein solches ganzheitliches Verständnis von Medien-/Digitalkompetenz ermöglicht allen Bevölkerungsgruppen in unterschiedlichen Lebenswelten eine souveräne Lebensführung im digitalen Zeitalter. Hier zeigen die Ergebnisse aber unterschiedliche Schwerpunkte in der Relevanzeinschätzung der Kompetenzen auf, die auf ein gendergeprägtes Verständnis von Kompetenz verweisen. Basierend auf diesen Befunden erschließt sich eine zentrale Handlungsempfehlung: **Medien- und Digitalkompetenzen sollen ganzheitlich unter Einbeziehung der unterschiedlichen Kompetenzdimensionen verstanden werden.** Ein Ansatzpunkt könnte darin liegen, in der Öffentlichkeit herauszustellen, in welchen Berufen in der IT-Branche auch kreative, soziale oder kritisch-reflexive Kompetenzdimensionen gefordert sind. Bekannt ist das im Bereich der ‚user experience‘ und des Interaktionsdesigns. Wenn zunehmend digitale Systeme zur Lösung sozialer Probleme eingesetzt werden sollen, sind auch entsprechende Kompetenzen für die Gestaltung der Systeme gefragt.

5.2 Geschlechtsspezifische Förderung der Medien- und Digitalkompetenzen konsequent und von Anfang an

Es ist wichtig, bei der Vermittlung digitalisierungsbezogener Kompetenzen die sozial konstruierende und klassifizierende Dimension Gender stärker zu berücksichtigen und diesbezüglich zu differenzieren. Im vorliegenden Bericht konnten diverse **geschlechtsspezifische Unterschiede** im Bereich Medien-/Digitalkompetenz identifiziert werden. Dabei spiegelt sich in den Ergebnissen wider, dass einige MINT-Fächer bis heute oft als „Männerdomäne“ wahrgenommen werden. Angebote im Bereich der MINT-Förderung für Mädchen sollten bereits in der frühkindlichen Bildung ansetzen und genderinklusiv sein. Damit verbunden ist das Schaffen von **Weiterbildungsmöglichkeiten im Bereich Genderkompetenz für Betreuungs-**

und Lehrkräfte, damit diese die Kompetenzförderung gendersensibel gestalten und eventuellen stereotypischen Zuschreibungen von Digital-/Medienkompetenzen entgegenwirken können. Beispielsweise sollte jungen Männern der Erwerb sozialer, affektiver und kreativer Kompetenzen ermöglicht werden, da ihre Relevanz- und Kompetenzzuschreibungen laut der Repräsentativbefragung „Kompass: Künstliche Intelligenz und Kompetenz“ in diesen Bereichen im Vergleich zu jungen Frauen geringer sind.

Die Notwendigkeit einer geschlechtsspezifischen Förderung betrifft aber genauso das Erwachsenenalter. So zeigt sich in den Forschungsergebnissen der Repräsentativbefragung, dass Frauen ihre Medien- und Digitalkompetenzen tendenziell verhaltener einschätzen als Männer. Es braucht vor diesem Hintergrund **gezielte Förderangebote für Frauen**, die auf eine Stärkung der Selbstwirksamkeit abzielen. **Erwachsene Männer sollten im affektiven Kompetenzbereich unterstützt** und es sollten Angebote bzw. ein gesellschaftlicher Rahmen geschaffen werden, der es ihnen z. B. erlaubt, sich mit dem Setzen von Grenzen beim eigenen Medienhandeln auseinanderzusetzen. Mit Blick auf das höhere Lebensalter sollten Vertreter*innen aus der Bildungspraxis ältere Frauen ermutigen, ihre Kompetenzen auszuweiten und damit auch ihr Selbstvertrauen im Umgang mit digitalen Medien zu stärken. Hierfür sind **niedrigschwellige Angebote** zu gestalten, die Lernen in angstfreien Räumen ermöglichen (z. B. digitale Erzählcafés, gleichgeschlechtliche Kurs-Settings). Da Frauen im Gegensatz zu Männern außerberufliche Fort- und Weiterbildungsangebote überdurchschnittlich häufig nachfragen und auch ein ausgeprägteres Interesse am Bereich der Gesundheitsbildung zeigen, ist zu empfehlen, dass Bildungsanbieter Frauen gezielt als digitale Gesundheitsbotschafterinnen anwerben und ausbilden, um das weit verbreitete Schema der männlich dominierten Technikbegleitung in Freiwilligen-Initiativen aufzubrechen.

5.3 Intersektional denken und bedarfsorientierte Angebote schaffen

Damit bedarfs- und zielgruppenorientierte Angebote geschaffen werden können, müssen neben geschlechtsspezifischen auch weitere **soziodemografische Unterschiede** reflektiert werden. Wie aus unserer Repräsentativbefragung „Kompass: Künstliche Intelligenz und Kompetenz“ hervorgeht, schätzen Frauen ihre

Medien- und Digitalkompetenzen zwar insgesamt niedriger ein als Männer, allerdings zeigt eine Sekundäranalyse der Daten unter Berücksichtigung der Berufsgruppen auch, dass Frauen in IT-Berufen ihre Kompetenzen wiederum höher bewerten als ihre männlichen Kollegen. Werden bei der Auswertung weitere soziodemografische Angaben hinzugezogen (z. B. Alter oder finanzielle Haushaltssituation), variieren die Ergebnisse ebenfalls.

Die Berücksichtigung **intersektionaler Faktoren** ist von besonderer Relevanz. Dies wird sowohl im Gleichstellungsbericht als auch in unseren Forschungsergebnissen deutlich. Angebote zur Förderung digitalisierungsbezogener Kompetenzen sollten Formen von Benachteiligung und Diskriminierung auch über die Dimension Gender hinaus in den Blick fassen. Dazu zählen Faktoren wie Alter, Behinderung, ökonomische Lage sowie nationale und soziale Herkunft. Die Untersuchung von Empowerment-Initiativen im Bereich Digitalisierung hat gezeigt, dass Maßnahmen für Frauen entwickelt und geschlechtsspezifische Bedarfe aufgegriffen werden. Intersektionale Faktoren finden dabei aber nicht immer Berücksichtigung und non-binary Personen sowie trans Frauen werden kaum integriert. Es gilt, verschiedene Diskriminierungsformen intersektional anzugehen – auch mit Blick auf das höhere Lebensalter. So fallen Heimbewohnerinnen und Migrantinnen oft aus dem Radar von Adressierungsmaßnahmen, weil angenommen wird, dass ältere Frauen aufgrund körperlicher oder psychischer Beeinträchtigungen (Ableismus), aufgrund ihrer Migrationsgeschichte (Rassismus) und Hochaltrigkeit (Altersdiskriminierung) sowie ihrer Geschlechtszugehörigkeit (angenommene Technikdistanz von Frauen) nicht in der Lage seien, sich Digital- und Medienkompetenzen anzueignen. Wir empfehlen vor diesem Hintergrund eine kritische Auseinandersetzung mit Formen der Mehrfach- und intersektionalen Diskriminierung, die Entwicklung intersektionaler Förderkonzepte und die Sensibilisierung sowohl der Bildungsanbieter als auch der an den Programmen mitwirkenden Akteur*innen (z. B. Mitarbeiter*innen in Digitalisierungsinitiativen, Pflegepersonal).

Zuletzt betrifft bedarfsorientierte Förderung auch das **Setting**, in dem diese stattfindet. Da dem intergenerativen Lernen innerhalb der Familie Grenzen gesetzt sind, empfiehlt es sich, Projekte verstärkt zu fördern, die diesen Ansatz der Medienarbeit in außerfamiliären Lehr- und Lern-Settings umsetzen.

5.4 Strukturelle Unterschiede der Fortbildungs-/Unterstützungsangebote abbauen

Da das Feld medientechnologischer Entwicklungen dynamisch ist, bedarf es der **Verankerung kontinuierlicher Fortbildungsmöglichkeiten** im Bereich der Medien- und Digitalkompetenzförderung. Hier gilt es, **strukturelle Unterschiede abzubauen** und allen gesellschaftlichen Gruppen die gleichen Chancen zum Kompetenzerwerb zu ermöglichen. Wichtig ist eine Differenzierung hinsichtlich verschiedener Berufsgruppen: Die Ergebnisse der Repräsentativbefragung „Kompass: Künstliche Intelligenz und Kompetenz“ zeigen, dass Menschen in IT-Berufen bereits über zahlreiche Angebote verfügen und häufig im beruflichen Kontext die Möglichkeit haben, Medien-/Digitalkompetenzen zu erwerben. Darüber hinaus *müssen* Fortbildungsmöglichkeiten für Menschen in sozialen Berufen (z. B. Pflegeberufen), die sich ihre Kompetenzen bisher eher *über die Familie aneignen*, ausgebaut werden. Dies ist besonders wichtig, da der Anteil von Gesundheits- und Sozialberufen in den nächsten Jahren laut Expert*innen-Prognosen steigen (Hagelücken, 2022) und digitalen Technologien bei der Bewältigung der Arbeitsaufgaben eine zentrale Bedeutung zukommen wird. Um dies realisieren zu können, bedarf es jedoch an Innovation und Engagement auf unterschiedlichen Ebenen (z. B. neue Angebotsoptionen von (Pflege-)Unternehmen, Anpassung von Online-Tutorials zur Ansprache aller).

5.5 Mehr Ressourcen für Initiativen und Förderprogramme

Für fast alle befragten Empowerment-Initiativen stellen fehlende finanzielle Mittel eine große Herausforderung dar. Insbesondere ehrenamtliche Empowerment-Initiativen sind auf finanzielle Ressourcen angewiesen, um die Nachhaltigkeit ihrer Programme sichern zu können. Es wird empfohlen, **Wege einer nachhaltigen Finanzierung und Unterstützung zu prüfen**. Zusätzlich sollten Ressourcen bereitgestellt werden, die den Initiativen eine Evaluation ihrer Programme ermöglichen und langfristig wissenschaftliche Daten bereitstellen.

5.6 In den Austausch mit Initiativen treten und voneinander lernen

Die im vorliegenden Bericht untersuchten Initiativen haben innovative Programme zur geschlechtsspezifischen Vermittlung digitalisierungsbezogener Kompetenzen entwickelt. Um sich über ihre Arbeit und damit verbundene Herausforderungen austauschen und **voneinander lernen** zu können, wünschen die Vertreter*innen der Initiativen sich einen intensiveren und verbindlichen Austausch sowie mehr deutschlandweite **Vernetzungsmöglichkeiten**. Angeregt wurde in diesem Zusammenhang die Entwicklung einer **digitalen, interaktiven Plattform**, auf der Förderprogramme (auch für potenzielle Teilnehmer*innen) vorgestellt und Synergieeffekte nutzbar gemacht werden können. Gendersensible Empowerment-Arbeit scheitert mitunter am mangelnden Interesse seitens der **Unternehmen**, die für Gleichstellung sensibilisiert werden sollen. Es gilt, **Unternehmen in die Verantwortung zu ziehen** und Gleichstellung zu einem integralen Bestandteil ihrer Strukturen zu machen. Auch hier könnte eine digitale Plattform dabei helfen, Initiativen und Unternehmen zu vernetzen und Kooperationen sichtbar zu machen. Für den Bereich der Erwachsenenbildung im höheren Lebensalter existiert bereits eine einschlägige digitale Plattform mit zahlreichen Lehr- und Lernmaterialien, die zudem eine gezielte Suche nach Weiterbildungsangeboten erlaubt.

5.7 Neue digitale Phänomene antizipieren & Maßnahmen schneller ergreifen

Sowohl digitale Räume als auch damit verbundene erforderliche Kompetenzen entwickeln sich stetig weiter. Damit Maßnahmen zur Vermittlung digitalisierungsbezogener Kompetenzen relevant und effektiv bleiben, müssen auch sie erweitert werden. Ein aktuelles Beispiel liefert in diesem Zusammenhang das Thema geschlechtsbezogene digitale Gewalt, das im Dritten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung aufgegriffen wird – mit dem Hinweis darauf, dass Frauen im besonderen Maße von geschlechtsspezifischen Formen digitaler Gewalt betroffen sind. Bereits getroffene Maßnahmen beschäftigen sich unter anderem mit Forschungsprojekten zu Hate Speech und Gesetzen zur Bekämpfung von Hasskriminalität und Rechtsextremismus. Noch keine Erwähnung im Gleichstellungsbericht finden neue Formen sexualisierter digitaler Gewalt

gegen Frauen wie Deepfakes. Dabei handelt es sich um manipuliertes Audio-, Bild- und Videomaterial, auf dessen Grundlage sogenannte Deepfake-Pornografie erstellt und im digitalen Raum verbreitet wird. **Gesetzesentwürfe** gegen diese Form von bildbasierter sexualisierter Gewalt müssen schneller entwickelt und umgesetzt werden. Es braucht außerdem **mehr Unterstützung seitens der Strafverfolgungsbehörden** sowohl für Betroffene als auch für Initiativen, die sich für diese einsetzen. Insgesamt sollte (geschlechtsspezifische) digitale Gewalt **stärkere Berücksichtigung in der polizeilichen Ausbildung** finden. Außerdem sind die **Plattformen**, über die diese Inhalte geteilt werden, für Betroffene und Unterstützer*innen oft nur schwer zu erreichen und kooperieren selten. Sie müssen stärker in die Verantwortung genommen werden, damit der Schutz ihrer User*innen gewährleistet werden kann.

5.8 Mehr partizipative Forschung und Begleitforschung durchführen

Um eine geschlechtergerechte Digitalpolitik konsequent verfolgen zu können, bedarf es **weiterer partizipativer Forschung, die gezielt Frauen in die Technik- und Designentwicklung einbindet**. Dabei sollte der partizipative Ansatz der menschenzentrierten Technikforschung über die gegenwärtig üblichen Beteiligungsformen (Fokusgruppen, moderierte Gruppendiskussionen) hinausgehen und Frauen als Mitakteur*innen einer Forschungsgemeinschaft einbinden, um ihre Selbstwirksamkeit zu stärken (Hartung-Griemberg & Bogen 2023, S. 4f.). Methodisch sind neben der Frage nach der Selbsteinschätzung der eigenen Medien-/Digitalkompetenz auch teilnehmende Beobachtungen sinnvoll, da hierbei unverzerrt das Medienhandeln in Alltagskontexten und die damit verbundenen Einstellungen und Kompetenzen erfasst werden können. Ein weiterer Ansatz ist die wissenschaftliche Begleitung von strategischen Weiterbildungsmaßnahmen und Empowerment-Programmen. Hierbei können die Programme evaluiert sowie darauf aufbauend weiterentwickelt und an die Bedürfnisse der Adressat*innen angepasst werden. Eine hilfreiche Ausgangsbedingung für eine solche Evaluation ist eine deutschlandweite Bündelung der Angebote zur Digitalkompetenzförderung innerhalb der außerberuflichen Fort- und Weiterbildung. Dies ließe sich auch mit der in Punkt 5.6 angeregten digitalen Plattform zur Vernetzung von

Förderprogrammen verbinden. Hierbei könnte auf bereits existierenden Projekten aufgebaut werden. Beispielsweise finden sich bereits im Dritten Gleichstellungsbericht diverse Initiativen, die sich mit der Förderung von Mädchen und Frauen im MINT-Bereich beschäftigen. Zudem sollten auch die Erkenntnisse von weiteren Projekten eingebunden werden, die erfolgreiche Maßnahmen und Initiativen zur Mädchen- und Frauenförderung in der Informatik untersucht haben, wie bspw. das Projekt *#FrauWirktDigital* (Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit e. V. 2023).

Im Sinne einer geschlechtergerechten Digitalpolitik könnte zur Evaluation der Angebote das 4-A-Schema entsprechend angepasst werden (Lindmeier 2009, S. 7f.). Die in diesem Schema verankerten Kriterien zu Inklusion, also „availability“ (Verfügbarkeit), „accessibility“ (Zugänglichkeit), „acceptability“ (Annehmbarkeit) und „adaptability“ (Anpassbarkeit), könnten mit den hier vorgelegten Impulsen für eine geschlechtergerechte Digitalpolitik konkretisiert werden. So könnten sie als Ergänzung zu Förderrichtlinien, als Instrument zur Selbstevaluation und Qualitätsentwicklung oder als Kriterien-Set für eine maßnahmenübergreifende Begleitforschung praktische Wirksamkeit entwickeln. Ziel wäre es, zu überprüfen, wie inklusiv die Bildungsangebote sind und ob sie die Dimension Gender sowie spezielle vulnerable Gruppen, die (Mehrfach-)Diskriminierungen erfahren (z. B. Menschen mit Behinderung, Migrationsgeschichte oder Hochaltrige), in Bezug auf die vier Prinzipien integrieren.

Die in diesen Impulsen für eine geschlechtergerechte Digitalpolitik gebündelten Erkenntnisse verdeutlichen, dass es der partizipativen Forschung und der Begleitforschung bedarf, um die angesprochenen Handlungsempfehlungen unter Beteiligung der Adressat*innen zielgruppenangemessen umzusetzen und die Umsetzung der Impulse wiederum evaluieren zu können.

Literaturverzeichnis

Ahlborn, J., & Verständig, D. (2024). Vermessung verstehen. Medienpädagogik auf den Spuren von kreativen Datenpraktiken und ambivalenten Algorithmen. In M. Schiefner-Rohs, S. Hofhues & A. Breiter (Hrsg.), *Datafizierung in der Bildung. Kritische Perspektiven auf digitale Vermessung in pädagogischen Kontexten* (S. 335-355). transcript.

Ahlborn, J. (2023). KI – Kunst – Bildung. Wie komplexe algorithmische Systeme das Verhältnis von Kunst, Ästhetik und Bildung verschieben. In C. Leineweber, M. Waldmann, M. Wunder (Hrsg.), *Materialität – Digitalisierung – Bildung* (S. 192-209). Verlag Julius Klinkhardt.

Aufenanger, S. (2009). Medienkompetenz und Geschlecht - Stand der Diskussion. In Amt für Lehrerbildung (AfL) (Hrsg.), *Genderaspekte in der Medienbildung. Handreichung Förderung von gendersensibler Medienbildung. Didaktische Materialien zum Einsatz in europäischer Lehrerbildung* (S. 4-13). Entstanden im Rahmen des Projekts Projekt G@ME. Gender Aspekte in der Medienbildung. Veröffentlicht im Oktober 2009.

BAGSO - Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (2019). *Recherche der Initiativen zum Technik- und Medienkompetenzerwerb in Deutschland*. Internes Dokument. Bonn.

Barczik, K. (2018). Formale Lernsettings zur Stärkung der digitalen Medienkompetenz bei Älteren – Impulse für eine zielgruppengerechte Bildungsarbeit im ländlichen Raum. In C. Kuttner & C. Schwender (Hrsg.), *Mediale Lehr-Lern-Kulturen im höheren Erwachsenenalter*. Tagungsband der Jahrestagung GAM (Gesellschaft – Altern – Medien) am 23./24.06.2017. kopaed.

Bayrisches Staatsministerium für Digitales (2024). *Internet und Smartphone leicht gemacht. Vor Ort. Für Alle*. Zusammen digital. <https://www.zusammen-digital.de/>

Benesch, V., Godde, M., Hammami, B., Laufkötter, U., Seidel, M., & Mayer, B. (2021). *Überschätzen sich jüngere Personen mehr als ältere? Der Dunning-Kruger-Effekt im Altersvergleich* (No. 82). Weidener Diskussionspapiere. ISBN 978-3-937804-84-2, Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden.

Bläsing, L. M., & Draude, C. (2020). Geschlechterforschungen zwischen Reflexion und Reproduktion bestehender Bilder von Informatik. *Journal for Sociology of Education & Socialization*, 40(3).

Bogen, C. (2023). *Digitale Inklusion älterer Menschen: mit besonderem Fokus auf Behinderung und Migration*. Im Rahmen des Projektes Digitales Deutschland. <https://digid.jff.de/fokus-auswertung-digitale-inklusion>

BMFSFJ - Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2010). *Sechster Bericht zur Lage der älteren Generation in der Bundesrepublik Deutschland - Altersbilder in der Gesellschaft*. Drucksache 17/3815.

BMFSFJ - Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2020). *Achter Altersbericht. Ältere Menschen und Digitalisierung*. Drucksache 19/21650. Stand: August 2020, 1. Aufl.

BMFSFJ - Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2021). *Dritter Gleichstellungsbericht: Digitalisierung geschlechtergerecht gestalten*. Drucksache 19/30750. Stand Oktober 2021, 2. Auflage.

Bundesagentur für Arbeit (2021). *Klassifikation der Berufe 2010 – überarbeitete Fassung 2020*. Band 1: Systematischer und alphabetischer Teil mit Erläuterungen. https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Statischer-Content/Grundlagen/Klassifikationen/Klassifikation-der-Berufe/KldB2010-Fassung2020/Printausgabe-KldB-2010-Fassung2020/Generische-Publikationen/KldB2010-PDF-Version-Band1-Fassung2020.pdf?__blob=publication-File [Stand: 16.01.2024]

Cotter, K., & Reisdorf, B. C. (2020). Algorithmic knowledge gaps: A new dimension of (digital) inequality. *International Journal of Communication*, 14, 745–765.

Cousseran, L., Lauber, A., Herrmann, S., Brüngen, N. (2023). *Kompass: Künstliche Intelligenz und Kompetenz 2023. Einstellungen, Handeln und Kompetenzentwicklung im Kontext von KI*. kopaed. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10058587>

- Deutscher Frauenrat (2021). *Pressemitteilung: Stellungnahme der Bundesregierung zum Gleichstellungsbericht bleibt hinter Erwartungen zurück*. <https://www.frauenrat.de/wp-content/uploads/2021/06/210609-PM-Stellungnahme-der-Bundesregierung-zum-Gleichstellungsbericht-bleibt-hinter-Erwartungen-zurueck.pdf> [Stand: 13.12.2023]
- Dill, K. (2023). Gender bias in Suchmaschinen: Zu den mimetischen Prozessen der Informationsintermediäre. In C. Leineweber, M. Waldmann, M. Wunder (Hrsg.), *Materialität – Digitalisierung – Bildung* (S. 129-140). Verlag Julius Klinkhardt.
- Ehlers, A., Bauknecht, J., & Naegele, G. (2016). *Abschlussbericht zur Vorstudie; Weiterbildung zur Stärkung digitaler Kompetenz älterer Menschen*. http://www.ffg.tu-dortmund.de/cms/de/Projekte/Abgeschlossene_Projekte/2016/Weiterbildung-zur-Staerkung-digitaler-Kompetenz-aelterer-Menschen/FfG_Weiterbildung-zur-Staerkung-digitaler-Kompetenz-aelterer-Menschen.pdf
- Eurostat (2021). *Distribution of ICT specialists by sex*. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=ICT_specialists_in_employment [Stand: 13.12.2023]
- Ferreira, E., Ponte, C., Castro, Teresa, S. (2018). *ICT and gender: Parental mediation strategies*. International Symposium on Computers in Education (SIIE). <https://doi.org/10.1109/SIIE.2017.8259671>
- Geißler, R., & Kübler, H.-D. (2017). (Ältere) Migrant/-innen und Medien: Problemaufriss und Forschungsstand. *Medien & Altern. Zeitschrift für Forschung & Praxis* (5)11, S. 7–38.
- Gran, A.-B., Booth, P., & Bucher, T. (2021). To be or not to be algorithm aware: A question of a new digital divide? *Information, Communication & Society*, 24(12), 1779–1796. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2020.1736124>
- Hartung-Griemberg, A. & Bogen, C. (2023). *Digitale Partizipation im höheren Lebensalter zwischen Programmatik und Praxis*. Fokus-Auswertung im Rahmen des Verbundprojektes „Digitales Deutschland“. <https://digid.jff.de/fokus-auswertung-zu-partizipation/>
- Hartung-Griemberg, A. (2022). Spielen, Schwelgen, Lieben und Scherzen. Facetten des emotionalen Umgangs Älterer mit digitalen Medien. *Kompetent #3. Magazin des Projektes „Digitales Deutschland“*. <https://digid.jff.de/magazin/emotionen/digitale-medien-aeltere/>
- Häder, M., Kühne, M. (2009). Die Prägung des Antwortverhaltens durch die soziale Erwünschtheit. In M. Häder & S. Häder (Hrsg.), *Telefonbefragungen über das Mobilfunknetz*. VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-531-91490-9_13
- Hagelüken, A. (2022, 16. Dezember). Berufe: Wo in Zukunft Millionen Jobs entstehen. *Süddeutsche Zeitung*. <https://www.sueddeutsche.de/projekte/artikel/wirtschaft/arbeitsmarkt-berufe-deutschland-job-e962424/?reduced=true>
- Hasebrink, U., Hepp, A. (2017). How to research cross-media practices? Investigating media repertoires and media ensembles. In: *Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies*, 23(4), S. 362–377. <https://doi.org/10.1177/1354856517700384>
- Herrmann, S., Lauber, A., Cousseran, L., Brüngen, N. (2023). Kompass: Künstliche Intelligenz und Kompetenz 2022. Typen im Umgang mit KI. kopaed. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8245676>
- Huxhold, O., Hees, E., & Webster, N. J. (2020). Towards bridging the grey digital divide: changes in internet access and its predictors from 2002 to 2014 in Germany. *European Journal of Ageing*, 17:271–280. <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10433-020-00552-z.pdf>
- Ihsen, S., Mellies, S., Jeanrenaud, Y., Wentzel, W., Kubes, T., Reutter, M., Diegmann, L. (2017). *Weiblichen Nachwuchs für MINT-Berufsfelder gewinnen. Bestandsaufnahme und Optimierungspotenziale*. Münster: Lit.
- Initiative D21 e.V. (2021a). *Digital Skills Gap. So unterschiedlich digital kompetent ist die deutsche Bevölkerung*. Eine Sonderstudie zum D21-Digital-Index 2020/2021. https://initiated21.de/uploads/03_Studien-Publikationen/Digital-Skills-Gap/digital-skills-gap-so-unterschiedlich-digital-kompetent-ist-die-deutsche-bevoelkerung.pdf
- Initiative D21 e.V. (2021b). *D21 Digital Index 2020/2021. Jährliche Lagebild zur Digitalen Gesellschaft*. Eine Studie der Initiative D21, durchgeführt von Kantar. https://initiated21.de/uploads/03_Studien-Publikationen/D21-Digital-Index/2020-21/d21digitalindex-2020_2021.pdf
- Initiative D21 e.V. (2021c). *Digitales Leben. Rollenbilder und Geschlechterunterschiede im Privaten, Professionellen und im Zwischenmenschlichen*. Eine Sonderstudie zum D21-Digital-Index 2020/2021. https://initiated21.de/uploads/03_Studien-Publikationen/Digitales-Leben/d21-studie_digitales_leben.pdf

- Jeanrenaud, Y. (2020). *MINT. Warum nicht? Zur Unterrepräsentation von Frauen in MINT, speziell IKT, deren Ursachen, Wirksamkeit bestehender Maßnahmen und Handlungsempfehlungen. Expertise für den Dritten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung.* <https://www.dritter-gleichstellungsbericht.de/de/article/251.mint-warum-nicht-zur-unterrepr%C3%A4sentation-von-frauen-in-mint-speziiell-ikt-deren-ursachen-wirksamkeit-bestehender-ma%C3%9Fnahmen-und-handlungsempfehlungen.html>
- JFF (2023). *Kompass: Künstliche Intelligenz und Kompetenz 2022. Mediennutzung und Einstellung gegenüber KI (Teilauswertung 2) und Typen im Umgang mit KI (Teilauswertung 3).* Berichte zur Repräsentativbefragung im Rahmen des Verbundprojekts „Digitales Deutschland“. München: kopaed.
- Karaboga, M. (2023). „Die Regulierung von Deepfakes auf EU-Ebene: Überblick eines Flickenteppichs und Einordnung des Digital Services Act- und KI-Regulierungsvorschlags“. *Digitale Hate Speech Interdisziplinäre Perspektiven auf Erkennung, Beschreibung und Regulation* 197-220. Berlin: Springer.
- Kessler, E.-M., & Warner, L. M. (2022). *Ageismus. Altersbilder und Altersdiskriminierung in Deutschland.* Herausgegeben von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/Expertisen/altersbilder_lang.pdf?__blob=publicationFile&v=4
- Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit e. V. (Hrsg.) (2023). *Mädchen und Frauen in die Informatik: Aktivierungspotenziale und Erfolgsfaktoren. Handlungsempfehlungen Bildung.* Bielefeld. https://mediaserve.kompetenzz.net/filestore/3/1/4/5/1_fd30df9b8016146/31451_98bdb11c91f2634.pdf?v=1685016288
- Kuckartz, U. (2018). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung.* 4. Aufl. Weinheim; Basel: Beltz Juventa.
- Lesen in Deutschland (2023). *Leseförderung für Jungen attraktiv gestalten. Prof. Dr. Ina Brendel-Kepser von boys & books im Interview.* Veröffentlicht am 17.11.2023. <https://www.lesen-in-deutschland.de/journal/lesefoerderung-fuer-jungen-attraktiv-gestalten-1888>
- Lindmeier, C. (2009). Teilhabe und Inklusion. *Teilhabe: die Fachzeitschrift der Lebenshilfe* 48(1), 4–10.
- Luca, R. & Aufenanger, S. (2007). *Geschlechtersensible Medienkompetenzförderung. Mediennutzung und Medienkompetenz von Mädchen und Jungen sowie medienpädagogische Handlungsmöglichkeit.* Schriftenreihe Medienforschung der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM), Band 58. Berlin: Vistas Verlag. <https://www.medienanstalt-nrw.de/fileadmin/lfm-nrw/Forschung/LfM-Band-58.pdf>
- Oeldorf-Hirsch, A., & Neubaum, G. (2023). What do we know about algorithmic literacy? The status quo and a research agenda for a growing field. *New Media & Society.* <https://doi.org/10.1177/14614448231182662>
- Ohde, F., Blättel-Mink, B., Draude, C., Spiecker gen. Döhmann, I. (2023). Geschlechtergerechtigkeit im Spannungsfeld von nachhaltiger und digitaler Transformation – eine interdisziplinäre Annäherung. *GENDER – Zeitschrift für Geschlecht, Kultur und Gesellschaft*, 15(2), 132–147. <https://doi.org/10.3224/gender.v15i2.10>
- Pawelec, M. & Bieß, C. (2021). *Deepfakes. Technikfolgen und Regulierungsfragen aus ethischer und sozialwissenschaftlicher Perspektive.* Nomos.
- Pelizäus-Hoffmeister, H. (2013). *Zur Bedeutung von Technik im Alltag Älterer: Theorie und Empirie aus soziologischer Perspektive.* VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Pfaff-Rüdiger, S., Herrmann, S., Cousseran, L., Brüggem, N. (2022). *Kompass: Künstliche Intelligenz und Kompetenz 2022. Wissen und Handeln im Kontext von KI.* kopaed. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6668912>
- Reissmann, M., Oswald, V., Zank, S., & Tesch-Römer, C. (2022). *Digitale Teilhabe in der Hochaltrigkeit (D80+ Kurzberichte, 6).* Köln: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend; Universität zu Köln, Cologne Center for Ethics, Rights, Economics, and Social Sciences of Health (ceres); Deutsches Zentrum für Altersfragen PID: <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-78429-7>
- Sachverständigenkommission für den Dritten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung (2021). *Digitalisierung geschlechtergerecht gestalten: Gutachten für den Dritten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung.* Geschäftsstelle Dritter Gleichstellungsbericht. www.dritter-gleichstellungsbericht.de/gutachten3gleichstellungsbericht.pdf

- Schaumburg, M. (2019). Berufsfeld Kulturelle Bildung. In I. Bosse, J.R. Schluchter & I. Zorn (Hrsg.), *Handbuch Inklusion und Medienbildung* (S. 181-188). Beltz Juventa.
- Schiersmann, C. (2001). Weiterbildungsinteressen und Weiterbildungsbeteiligung von Frauen. In: W. Gieseke (Hrsg.), *Handbuch zur Frauenbildung* (S. 275-282). Leske & Budrich, Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH.
- Schirmer, M., Dalko, K., Stoevesandt, D., Paulicke, D., & Jahn, P. (2023). Educational Concepts of Digital Competence Development for Older Adults – A Scoping Review. *International Journal of Environmental Research and Public Health* 20, 6269. <https://doi.org/10.3390/ijerph20136269>
- Schramek, R., & Stiel, J. (2020). *Förderung von Technik- und Medienkompetenz älterer Menschen aus der Perspektive der Geragogik*. Expertise zum Achten Altersbericht der Bundesregierung.
- SIM (2022). *SIM-Studie 2021. Senior*innen, Information, Medien. Basisuntersuchung zum Medienumgang von Personen ab 60 Jahren in Deutschland*. Studie der Medienanstalt für Baden-Württemberg und der Medienanstalt Rheinland-Pfalz. Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (mpfs).
- Springer Verlag (o. D.). Soziale Erwünschtheit. In *Springer Lehrbuch Psychologie*. Abgerufen am 11. Januar 2024, von <https://lehrbuch-psychologie.springer.com/glossar/soziale-erw%C3%Bcnschtheit>
- Stiel, J. (2023). *Wer leistet die Digitale Bildung Älterer in Deutschland – ein Modellüberblick*. Präsentation am 8. Mai 2023, Bonn, Expert*innentreffen „Professionalisierung des Bildungspersonals für die Digitale Bildung Älterer in Deutschland und Europa“. Dokumentation (Materialien und Ergebnisse zum Expert*innentreffen) auf dem BAGSO-Internetportal www.agenda-erwachsenenbildung.de/fileadmin/user_upload/agenda-erwachsenenbildung.de/PDF/Stakeholdermeetings_2022-23/Digitale_Bildung_%C3%84lterer/230508_Stiel_Modell%C3%BCberblick_ohneFotos.pdf
- Tesch-Römer, C., Weber, C., & Webel, H. (2016). *Nutzung des Internets durch Menschen in der zweiten Lebenshälfte*. (DZA-Fact Sheet). Deutsches Zentrum für Altersfragen. <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-47949-1>
- Tippelt, R., Schmidt, B., & Kuwan, H. (2009). Bildungsverhalten Älterer. In R. Tippelt, B. Schmidt, S. Schnurr, S. Sinner & C. Theisen (Hrsg.), *Bildung Älterer. Chancen im demografischen Wandel* (S. 31-45). DIE spezial. Bertelsmann Verlag. <https://www.die-bonn.de/doks/2009-altenbildung-01.pdf>
- Venth, A. (2001). Gesundheitsbildung für Frauen. In: W. Gieseke (Hrsg.), *Handbuch zur Frauenbildung* (S. 513-519). VS Verlag für Sozialwissenschaften. <https://doi.org/10.1007>
- Weber, L. (im Erscheinen). *Geschlechterverhältnisse in der digitalisierten Arbeitswelt*. Expertise im Rahmen von „Digitales Deutschland“.

Gefördert vom

Ein Projekt des

in Zusammenarbeit mit

Der vorliegende Bericht liefert Impulse für eine geschlechtergerechte Digitalpolitik und ergänzt somit die Handlungsempfehlungen des Dritten Gleichstellungsberichts der Bundesregierung 2021. Basierend auf drei Teilauswertungen im Rahmen des Projekts **Digitales Deutschland** wurden unterschiedliche Schwerpunkte fokussiert.

Die erste Teilauswertung stellt Ergebnisse einer Repräsentativbefragung der deutschen Bevölkerung vor und bildet somit eine Sonderauswertung des »Kompass: Künstliche Intelligenz und Kompetenz« mit Genderfokus. Es wird ein differenziertes Bild gegeben, inwiefern Frauen und Männer unterschiedlicher Berufs-, Alters- und Einkommensgruppen ihre medien- und KI-bezogenen Kompetenzen einschätzen und welche Förderbedarfe dadurch entstehen. Teilauswertung 2 umfasst eine Sekundäranalyse des Datenmaterials der am Standort Ludwigsburg durchgeführten drei qualitativen Teilstudien. Die Ergebnisse zeigen, wie wichtig eine intersektionale Perspektive im Hinblick auf eine gendergerechte Förderung von digitalen Medienkompetenzen im höheren Lebensalter ist. In der dritten Teilauswertung werden basierend auf Expert*inneninterviews diejenigen Mechanismen vorgestellt, die zum Scheitern von Maßnahmen beitragen, die eigentlich der Unterstützung von Frauen in digitalen Umgebungen dienen sollen.

Zum Schluss werden übergreifende Erkenntnisse zusammengefasst und konkrete Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt.

ISBN 123456789-X

9 781234 567897